

Abstract

Die wirtschaftlich-soziale Lage in Deutschland, aktuell geprägt von persönlichen Ängsten sowie zahlreichen Umbrüchen in Gesellschaft und Ökonomie, belastet zunehmend die emotionale Bindung von Mitarbeitenden und bereitet den Organisationen damit Schwierigkeiten Personal zu binden. Die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt mit seiner Vielzahl offener Stellen fordert jedoch genau dies ein. Entsprechend besteht Anlass zur Analyse relevanter Faktoren, damit es den Organisationen auch unter den genannten problematischen Bedingungen gelingt, ihre Beschäftigten emotional zu binden. Hierbei zählt es, den Mitarbeitenden Unterstützung entgegenzubringen, für deren Wohlbefinden zu sorgen und deren Bemühen wertzuschätzen. Auf diese Weise werden sowohl individuelles Engagement als auch emotionale Bindung der Mitarbeitenden positiv beeinflusst. Demzufolge zielt die vorliegende Studie darauf ab, die Wirkmechanismen zwischen wahrgenommener organisationaler Unterstützung, individuellem Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender zu untersuchen. Die Fragestellung bezieht sich darauf, ob wahrgenommene organisationale Unterstützung eine Steigerung der emotionalen Bindung Mitarbeitender bewirkt und inwiefern deren individuelles Engagement positive Effekte auf diese Beziehung zeigt. Die Studie basiert auf einem quantitativen Forschungsdesign in dessen Rahmen eine Zufallsstichprobe von 209 volljährigen deutschen Arbeitnehmenden mittels Online-Fragebogen erhoben wurde. Aus der hierauf basierenden statistischen Analyse mittels multipler Regressionen geht ein positiver signifikanter Effekt der wahrgenommenen organisationalen Unterstützung auf das individuelle Engagement und die affektive Bindung der Mitarbeitenden hervor. Zudem zeigt sich ein signifikant positiver Einfluss des individuellen Engagements auf die affektive Bindung der Mitarbeitenden. Mittels Mediationsanalyse gelingt es darüber hinaus eine vermittelnde Wirkung des individuellen Engagements zu belegen. Insgesamt ergeben sich aus den Befunden dieser Studie praxisdienliche Implikationen, welche sich auf die zentrale Rolle der wahrgenommenen organisationalen Unterstützung beziehen, um individuelles Engagement und letztlich affektive Bindung von Mitarbeitenden in heutigen Krisenzeiten zu fördern.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	<i>Theoretisches Modell der Einfluss- und Ergebnisfaktoren sowie Mechanismen gemäß Organisational Support Theory</i>	9
Abbildung 2	<i>Aktuelles Modell der Einfluss- und Ergebnisfaktoren des Mitarbeitenden Engagements</i>	15
Abbildung 3	<i>Vier-Komponenten-Modell der Mitarbeiterbindung</i>	18
Abbildung 4	<i>Untersuchungsmodell zur Beziehung zwischen wahrgenommener organisationaler Unterstützung und affektiver Bindung mit individuellem Engagement als Mediator</i>	27
Abbildung 5	<i>Vergleich von partieller und vollständiger Mediation</i>	38
Abbildung 6	<i>Ergebnismodell der Mediationsanalyse H₄</i>	45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	<i>Deskriptive Statistiken der Hauptkonstrukte</i>	39
Tabelle 2	<i>Pearson Korrelationen der Hauptkonstrukte</i>	40
Tabelle 3	<i>Multiple Regression Hypothese H₁ mit affektiver Bindung Mitarbeitender als AV unter Einbezug der Kontrollvariablen</i>	42
Tabelle 4	<i>Multiple Regression Hypothese H₂ mit individuellem Engagement als AV unter Einbezug der Kontrollvariablen</i>	43
Tabelle 5	<i>Multiple Regression Hypothese H₃ mit affektiver Bindung als AV unter Einbezug der Kontrollvariablen</i>	44

Abkürzungsverzeichnis

WOU	Wahrgenommene organisationale Unterstützung
OST	Organisational Support Theory
EXQ	Employee Experience Questionnaire
AV	Abhängige Variable
UV	Unabhängige Variable

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1. Einleitung	1
1.1. Ausgangssituation und Problemstellung	2
1.2. Zielsetzung	3
1.3. Aufbau der Arbeit.....	4
2. Theorie- und Literaturanalyse	5
2.1. Wahrgenommene organisationale Unterstützung.....	5
2.1.1. Begriffserklärungen wahrgenommener organisationaler Unterstützung.....	5
2.1.2. Organizational Support Theory	7
2.1.3. Einfluss- und Ergebnisfaktoren wahrgenommener organisationaler Unterstützung.....	9
2.2. Individuelles Engagement	11
2.2.1. Begriffserklärungen individuellen Engagements	12
2.2.2. Konzeptualisierung individuellen Engagements	13
2.2.3. Einfluss- und Ergebnisfaktoren individuellen Engagements.....	14
2.3. Affektive Bindung Mitarbeitender	16
2.3.1. Begriffserklärungen affektiver Bindung Mitarbeitender	16
2.3.2. Vier-Komponenten-Modell der Bindung Mitarbeitender.....	18
2.3.3. Einfluss- und Ergebnisfaktoren affektiver Bindung Mitarbeitender	19
2.4. Aktueller Stand der Wissenschaft.....	20
2.4.1. Wahrgenommene organisationale Unterstützung und affektive Bindung Mitarbeitender.....	21
2.4.2. Wahrgenommene organisationale Unterstützung und individuelles Engagement	22
2.4.3. Individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender.....	22
2.4.4. Mediirender Effekt des individuellen Engagements.....	23
2.5. Ableitung der Forschungshypothesen	24

3.	Methode	28
3.1.	Untersuchungsdesign	28
3.2.	Stichprobe	29
3.2.1.	Planung	29
3.2.2.	Realisierung	30
3.3.	Erhebungsinstrumente und Variablen	31
3.3.1.	Messung der Konstrukte	31
3.3.2.	Kontrollvariablen	33
3.4.	Untersuchungsdurchführung	33
3.5.	Datenaufbereitung und -auswertung	35
3.5.1.	Aufbereitung	35
3.5.2.	Auswertung	36
4.	Ergebnisse	39
4.1.	Deskriptive Analyse	39
4.2.	Hypothesenprüfung	40
4.2.1.	Regressionsvoraussetzungen	41
4.2.2.	Hypothese H ₁	41
4.2.3.	Hypothese H ₂	42
4.2.4.	Hypothese H ₃	43
4.2.5.	Hypothese H ₄	44
5.	Diskussion	46
5.1.	Interpretation der Ergebnisse	46
5.2.	Implikationen für die Praxis	52
6.	Fazit	58
6.1.	Beitrag für die Wissenschaft	58
6.2.	Limitationen der Studie	60
6.3.	Ausblick auf zukünftige Forschung	61
	Literaturverzeichnis	63
	Anhang	78
A)	Fragebogen	78
B)	R-Auswertung	83

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Die Thesis hat einen Umfang von 18.221 Wörtern. Grundlage ist der Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Wirtschaftspsychologie in der Version 1.5 vom 15.11.2023.

Innerhalb dieser werden Inhalte aus dem Exposé in Form der Seminararbeit vom 16.02.2024 im Modul Wirtschaftspsychologische Forschungsprojekte herangezogen.

1. Einleitung

Die Lage in Deutschland, zuletzt geprägt von den gesellschaftlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie, einer Energiekrise aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, einer zweistelligen Inflationsrate und Rezessionsanzeichen, stellt nicht nur Unternehmen vor existenzielle Bedrohungen, sie verursacht auch bei den Beschäftigten existenzielle Ängste und hinterlässt Spuren. Während die Unternehmen in Zeiten der Corona-Pandemie im Hinblick auf die emotionalen Bindungen ihrer Mitarbeitenden noch profitieren konnten, sind diese seitdem wieder deutlich rückläufig. Die Zahl der deutschen Arbeitnehmenden, ohne emotionale Bindung zu ihrer Organisation, befindet sich aktuell auf dem Höchststand seit 2012. Dies geht aus dem Gallup Engagement Index Deutschland für das Jahr 2023 hervor (Gallup, 2024). Dieser Index wird seit 2001 jährlich erstellt und gibt neben dem Grad emotionaler Bindung auch Auskunft über Engagement und Motivation am Arbeitsplatz. Die Datenerhebung zur jüngsten Untersuchung erfolgte im November und Dezember 2023 anhand telefonischer Interviews mit 1.500 zufällig ausgewählten volljährigen Arbeitnehmenden und kann als repräsentativ für die deutsche Arbeitnehmerschaft ab 18 Jahren angesehen werden. 19% dieser Befragten gaben zuletzt an, keinerlei emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber zu haben. Die dadurch erhöhte Wechselbereitschaft wird zusätzlich durch den bestehenden Arbeitnehmermarkt begünstigt und hat im Jahr 2023 ein Rekordhoch erreicht. In der Studie stimmten nur 53 % der Aussage vollständig zu, dass sie beabsichtigen, in einem Jahr noch bei ihrer derzeitigen Firma beschäftigt zu sein. 2018 lag dieser Anteil noch bei circa 78% und sinkt seither kontinuierlich. Mit 45% sind so viele Beschäftigte wie nie zuvor aktiv auf Jobsuche oder offen für einen Wechsel. Insgesamt ist hervorzuheben, dass lediglich 14% der deutschen Arbeitnehmenden emotional hoch an deren Organisationen gebunden sind. Von diesen wiederum möchten 79% in einem Jahr noch für ihren derzeitigen Arbeitgeber tätig sein. Den Werten zufolge, die für Unternehmen und deren Personalverantwortliche alarmierend sind, ist die emotionale Verbundenheit von Mitarbeitenden für Unternehmen von hoher Bedeutung. Durch verringerte Fluktuation werden nicht nur Zeit und Geld für Rekrutierungs- oder Einarbeitungsmaßnahmen eingespart, sondern bleiben den Organisationen zudem Erfahrungen, Fachwissen und Kontakte erhalten. Auch vor dem Hintergrund des aktuell vorherrschenden Fachkräftemangels rückt eine konstante Personalsituation in den unternehmerischen Vordergrund. Diese Erkenntnisse betonen die

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Notwendigkeit, die emotionale Bindung von Mitarbeitenden als einen zentralen Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen ins Auge zu fassen. Entsprechend verbessern sich durch den Fokus hierauf sowohl Geschäftsergebnisse als auch Motivation und Reputation (Gallup, 2024).

Außerdem werden unter den Beschäftigten neben einer höheren Arbeitszufriedenheit und Resilienz in Zeiten von Krisen mehr Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein erzielt (Kanning, 2017; Unkrig, 2021). Unternehmen unterliegen einem direkten Einfluss auf die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit durch Steigerung der Produktivität und Senkung der Fluktuation. Dabei wird es zunehmend wichtiger, zentrale Erwartungen und Bedürfnisse der Beschäftigten zu erfüllen. Diese möchten sich nicht nur als wirtschaftliche Ressource wahrgenommen fühlen, sondern als Menschen. Zuhören, Einbinden, regelmäßiges Feedback, Entwicklungsmöglichkeiten und eine sinnvolle, engagierte Arbeit sind hierfür maßgeblich (Nink, 2015). Dies spiegelt sich ebenfalls in den primären Kündigungsgründen wider, zu welchen mangelnde empathische Führung, fehlende Wertschätzung, problematische Arbeitsbedingungen und unzureichende persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten zählen (Hübler, 2022). In diesem Zusammenhang ist ein hohes Maß an wahrgenommener organisationaler Unterstützung entscheidend, indem es entsprechende Bedürfnisse erfüllen kann und gleichzeitig bewirkt, dass sich Mitarbeitende für Mission, Vision und Ziele der Organisation engagieren (Brambeck & Savmyr, 2018; Rhoades & Eisenberger, 2002).

1.1. Ausgangssituation und Problemstellung

Inmitten der heutigen wirtschaftlichen Unsicherheiten und globalen Krisen gewinnt die emotionale Bindung Mitarbeitender gemäß vorangegangener Ausführungen an entscheidender Bedeutung für die Arbeitswelt. Besonders heben die beschriebenen Erkenntnisse des Gallup Engagement Index Deutschland 2023 den Handlungsbedarf und die aktuelle Relevanz diesbezüglich hervor (Gallup, 2024). Entsprechend wichtig ist es, die Hintergründe zur Entstehung emotionaler Verbundenheit weiter zu analysieren und identifizierte Faktoren in diesem Zusammenhang näher zu erforschen. Bisherige Studien hierzu konnten bereits die einflussnehmende Rolle der Konstrukte wahrgenommener organisationaler Unterstützung und Engagement Mitarbeitender feststellen. Demnach wird die Bindung Mitarbeitender durch ein angenehmes Arbeitsumfeld, in welchem Ideen gewürdigt, Probleme angehört und Leistungen belohnt werden, gefördert. Dies kann als

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Wertschätzung im Sinne wahrgenommener organisationaler Unterstützung aufgefasst werden. Das Engagement der Mitarbeitenden trägt dazu insofern bei, als dass sich diese selbst aus Überzeugung ihrem Arbeitgeber gegenüber verpflichten und das erwartete Leistungspensum und -niveau übertreffen. Wie bereits angedeutet, bildet dabei die emotionale oder auch affektive Komponente der Bindung Mitarbeitender den zentralen Kern des Gesamtkonstrukts (Ambarwati, 2022; Dağlı, 2021; Mercurio, 2015). Trotz Erkenntnissen wie diesen erscheint die Erforschung der Konstrukte wahrgenommene organisationale Unterstützung, Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender im gemeinsamen Kontext bisher schwach ausgeprägt. Aufgrund dessen steht in vorliegender Arbeit die folgende Forschungsfrage im Fokus:

Wird bei Mitarbeitenden die affektive Bindung durch wahrgenommene organisationale Unterstützung gesteigert und vermittelt deren individuelles Engagement einen positiven Effekt auf diesen Zusammenhang?

Mit Beantwortung dieser zentralen Frage soll das zugrundeliegende Forschungsziel erreicht werden, welches anschließend näher beleuchtet wird.

1.2. Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Wirkmechanismen der Zusammenhänge zwischen den folgenden Konstrukten zu untersuchen: Wahrgenommene organisationale Unterstützung, individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender. Mittels einer multiplen Regression sowie einer Mediationsanalyse soll einerseits herausgearbeitet werden welche zentrale Rolle organisationale Unterstützung für die Entstehung emotionaler Bindung Mitarbeitender einnimmt, sowie andererseits dargestellt werden, dass im Zuge dessen ebenso das individuelle Engagement zu beachten ist (Ahmed & Nawaz, 2015; Kurtessis et al., 2017).

Darüber hinaus wird angestrebt, dem Aufruf nach fortführender Forschung in diesem Themenfeld nachzukommen. Demnach ist es Hoo et al. (2023) zufolge zur Vermeidung von Fluktuation und geringer Leistung erforderlich, weiter zu untersuchen, wie affektive Bindung von Mitarbeitenden dadurch gebessert werden kann, indem Organisationen für deren Wohlbefinden sorgen. Außerdem sollten sich zukünftige Studien gezielt auf die Unterdimensionen der Bindung Mitarbeitender beziehen, statt diese im Gesamtkonstrukt zu untersuchen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Engagement (Dağlı, 2021). Dieses Konstrukt wiederum wird in bisherigen Forschungen meist als

vermittelnder Faktor analysiert, wobei sich diese primär auf die Einflussfaktoren konzentrieren. Daher erscheint ein zukünftig stärkerer Einbezug der Ergebnisfaktoren angemessen, um das Verständnis für die Beziehung zwischen Engagement und den erzielten Resultaten seitens Organisationen wie auch einzelner Beschäftigter zu verbessern. Zudem wird empfohlen, Engagement in Abhängigkeit der wahrgenommenen organisationalen Unterstützung zu untersuchen sowie auf die Ergebnisfaktoren der individuellen Ebene hinsichtlich Wohlbefinden, Verhalten und Leistung einzugehen (Kossyva et al., 2023). In Bezug auf die gemeinsame Betrachtung der drei Konstrukte wird dazu geraten, Forschungen auf andere Regionen, Organisationen oder Branchen auszuweiten als die bisherigen, welche überwiegend dem asiatischen Raum entstammen (Hasaniyah et al., 2022; Hoo et al., 2023). Insgesamt soll die vorliegende Arbeit mit dieser Zielsetzung einen Beitrag zum bisherigen Stand der Forschung, zu praxisbezogenen Implikationen für Organisationen sowie zu künftigen Forschungsansätzen leisten.

1.3. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit umfasst sechs Hauptkapitel. Das nachfolgende, zweite Kapitel, beleuchtet die theoretischen Hintergründe der einzelnen Konstrukte. Hierbei wird jeweils auf Begriffserklärungen, Theorien, Modelle oder Konzeptualisierungen sowie Einfluss- und Ergebnisfaktoren eingegangen. Danach erfolgt die Zusammenführung der Konstrukte, wobei der aktuelle Forschungsstand zu den Wechselwirkungen dieser aufgezeigt wird. Darauf basierend folgt im nächsten Abschnitt die Ableitung der Forschungshypothesen. Das dritte Kapitel umfasst die methodische Vorgehensweise, beginnend mit der Beschreibung des Untersuchungsdesigns, gefolgt von der geplanten und realisierten Stichprobe. Vorgestellt werden zudem die Erhebungsinstrumente und Kontrollvariablen sowie die Untersuchungsdurchführung, Datenaufbereitung und -auswertung. Das daran anschließende vierte Kapitel widmet sich den Ergebnissen, indem zunächst von der deskriptiven Analyse und anschließend über die Hypothesentests berichtet wird. Deren Bewertung und Interpretation erfolgt im fünften Kapitel unter Rückbezug auf die theoretischen und empirischen Erkenntnisse. Darüber hinaus werden im Rahmen dieser Diskussion die Implikationen für die Praxis präsentiert. Den Abschluss bildet das sechste Kapitel, welches eine kritische Reflexion umfasst und den Beitrag zur Wissenschaft, die Limitationen dieser Arbeit sowie Möglichkeiten zukünftiger Forschungen beinhaltet.

2. Theorie- und Literaturanalyse

Dieses Kapitel beinhaltet die zentralen Aspekte der analysierten Theorie und Literatur zu den einzelnen Konstrukten. Beginnend mit der wahrgenommenen organisationalen Unterstützung, einer anschließenden Beleuchtung des individuellen Engagements sowie der affektiven Bindung von Mitarbeitenden ermöglicht es einen Blick auf konzeptionelle Hintergründe. Zum Schluss erfolgt eine Zusammenfassung des aktuellen Stands der Wissenschaft sowie darauf aufbauend die beschriebene Ableitung von Hypothesen.

2.1. Wahrgenommene organisationale Unterstützung

Um die wahrgenommene organisationale Unterstützung näher zu beleuchten, erfolgt in einem ersten Schritt die Analyse der Begrifflichkeit. Anschließend wird auf die Organisational Support Theory von Eisenberger et al. (1986) eingegangen, welche theoretische Annahmen zu Einfluss- und Ergebnisfaktoren bezüglich des Konstrukts umfasst. Abschließend folgt die Darlegung hierzu bestehender empirischer Befunde.

2.1.1. Begriffserklärungen wahrgenommener organisationaler

Unterstützung

Die Konzeption der wahrgenommenen organisationalen Unterstützung (WOU) liegt bereits über drei Jahrzehnte zurück. Hintergrund ist, dass sich damalige Forschungen zum Engagement Mitarbeitender lediglich einseitig darauf bezogen, wie diese zu ihrer Organisation stehen. Vernachlässigt wurde hingegen, wie es sich mit dem Engagement der Organisation gegenüber den Beschäftigten verhält (Eisenberger et al., 2019).

Eisenberger et al. (1986) gehen in diesem Zusammenhang grundsätzlich von einer bestehenden Gegenseitigkeit aus. Mitarbeitende ziehen entsprechend Rückschlüsse zum Engagement der Organisation ihnen persönlich gegenüber, welche wiederum Einfluss auf das eigene Engagement gegenüber der Organisation nehmen. Demnach sind Mitarbeitende gleichermaßen daran interessiert, Engagement seitens der Organisation zu erfahren, wie auch diese sich engagierte Mitarbeitende wünscht (Sessa & Bowling, 2020). Dabei geht es nicht um spezifische Leistungen der Organisation, sondern um die allgemeine Unterstützung seitens dieser (Eisenberger & Stinglhamber, 2011).

Auf diesen Grundgedanken basiert das Konstrukt der wahrgenommenen organisationalen Unterstützung nach Eisenberger et al. (1986). Es beschreibt die Entwicklung einer subjektiven Einschätzung von Mitarbeitenden darüber, inwieweit sich die

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Organisation um deren Wohlbefinden sorgt und deren Bemühungen wertschätzt. Im Fokus steht im Wesentlichen die Frage, ob ein Mitarbeitender davon überzeugt ist, dass sich die Organisation für diesen einsetzt. Wenn dem so ist, wird das wahrgenommene Ausmaß des Einsatzes beurteilt. Aus diesen Rückschlüssen ergibt sich somit WOU, welche repräsentativ für die Wahrnehmung Mitarbeitender bezüglich einer positiven oder negativen Ausrichtung der Organisation auf sie persönlich steht (Sessa & Bowling, 2020).

Die Begriffserklärung nach Eisenberger et al. (1986) hat nach wie vor Bestand und bildet dementsprechend die Basis zahlreich folgender Forschungsarbeiten zu WOU (Caesens & Stinglhamber, 2020; Eisenberger et al., 2019). In der Vergangenheit bedurfte es jedoch einer Abgrenzung zu ähnlichen Konstrukten, insbesondere der Arbeitszufriedenheit. Shore und Tetrick (1991) untersuchten diese Differenzierbarkeit und kamen zu der Annahme, dass WOU von der Arbeitszufriedenheit Beschäftigter in mehreren Aspekten zu unterscheiden ist. Während sich die Zufriedenheit auf bestimmte Aspekte der Arbeitssituation bezieht, ist WOU als allgemeines Maß für das Engagement der Organisation zu betrachten. Des Weiteren handelt es sich bei Arbeitszufriedenheit um affektive Reaktionen, beeinflusst von Gefühlen oder Emotionen. Wohingegen WOU eine kognitive Einschätzung, basierend auf Überzeugungen oder Gedanken ist. Da es sich hierbei lediglich um theoretische Unterscheidungen ohne eindeutige empirische Ergebnisse handelt, appellierten Shore und Tetrick (1991) hierzu weiterführende Forschungen durchzuführen. Diesem Aufruf kamen Eisenberger et al. (1997) nach und zeigten mit einer im Vergleich breiter gefächerten Stichprobe eindeutig auf, dass WOU und allgemeine Arbeitszufriedenheit unterschiedliche Konstrukte darstellen. Demzufolge kann ein insgesamt unzufriedener Mitarbeitender gleichzeitig davon überzeugt sein, dass dessen Beiträge von der Organisation geschätzt werden. Im Gegenzug kann die Arbeitszufriedenheit unter gewissen Umständen steigen, während die WOU konstant bleibt.

Insgesamt ist die Entstehung von WOU zu einem zentralen Bestandteil der Literatur im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie geworden (Caesens & Stinglhamber, 2020). Auf die theoretischen Annahmen und die damit zusammenhängenden Einfluss- und Ergebnisfaktoren wird im Folgenden näher eingegangen.

2.1.2. Organizational Support Theory

Ausgehend von den zuvor beschriebenen Erklärungsansätzen entwickelten Eisenberger et al. (1986) die Organisational Support Theory (OST). Diese entstand somit im Zuge der Einführung des WOU-Konstrukts, um Einfluss- und Ergebnisfaktoren sowie beteiligte Schlüsselprozesse zu erklären und lieferte darüber hinaus Vorhersage-möglichkeiten zu den effektivsten Bedingungen zur Erzeugung von WOU (Eisenberger & Stinglhamber, 2011). Die Theorie gilt als die erste, welche die Beziehung zwischen Mitarbeitenden und Organisation aus Sicht des Mitarbeitenden betrachtet (Kurtessis et al., 2017).

Der OST zufolge entwickeln Beschäftigte WOU als sinnvolle Erklärung für die ihnen widerfahrenen vorteilhaften oder unvorteilhaften Behandlungen seitens der Organisation (Eisenberger et al., 2019). Das Ausmaß dieser Wahrnehmung von organisationaler Unterstützung ist davon abhängig, wie Beschäftigte die Absichten der Organisation interpretieren. Entsprechend besteht bei positiver Interpretation ein höheres Maß an WOU als im Falle einer negativen Interpretation. Hintergrund dieser These sind verschiedene Prozesse der Attribution, welche ebenfalls in zwischenmenschlichen Beziehungen verwendet werden, um auf das Engagement anderer zu schließen. Im Zuge dessen lautet die Annahme, dass einer Organisation menschenähnliche Eigenschaften zugesprochen werden, um deren Handlungen verstehen und vorhersagen zu können (Eisenberger et al., 1986; Eisenberger & Stinglhamber, 2011).

Im Rahmen der OST zählen zu den relevantesten Einflussfaktoren auf die WOU Fairness, Führungsverhalten, Praktiken des Personalwesens und Arbeitsbedingungen (Kurtessis et al., 2017; Rhoades & Eisenberger, 2002). Führungskräfte nehmen hierbei eine herausragende Rolle ein. Da diese in der Regel als primäre Vertretung der Organisation aufgefasst werden, kann deren Unterstützung einer organisationalen gleichgesetzt werden. Eine zwingende Abhängigkeit liegt dabei darin, inwieweit Beschäftigte die Führungskraft als Verkörperung der Organisation wahrnehmen. Je größer dieser Faktor erscheint, desto eher werden unterstützende Handlungen seitens dieser Person auch als unterstützende Handlung der Organisation aufgefasst. Daneben ist bei der Entstehung positiver Einstellungen und Verhaltensweisen der Kontext der erhaltenen Zuwendungen maßgeblich. Sofern diese seitens der Organisation freiwillig erfolgen und nicht seitens externer Umstände auferlegt werden, führen Mitarbeitende entgegengebrachte Handlungen auf die Wertschätzung der Organisation zurück (Eisenberger et al., 1997; Eisenberger & Stinglhamber, 2011; Shore & Tetrick, 1991). Zur weiteren Erklärung beruft sich die OST

Support bei der Bindung Mitarbeitender

zudem auf die Theorie des sozialen Austauschs sowie auf Prozesse der Selbstverbesserung (Eisenberger et al., 2019).

Durch WOU als wichtige Komponente im sozialen Austauschprozess fühlen sich die Beschäftigten gegenüber ihrer Organisation verpflichtet, bei vorteilhafter Behandlung persönliche Beiträge zur Erreichung der Organisationsziele zu leisten. Hinterlegt ist dabei jedoch die Erwartung, dass mit erhöhten Anstrengungen auch größere Belohnungen seitens der Organisation einhergehen und benötigte Hilfe zur Erledigung der Arbeit verfügbar ist. Gegensätzlich verhält es sich bei geringer WOU und unvorteilhafter Behandlung von Mitarbeitenden. Diese fühlen sich dadurch weniger zu günstigem Verhalten gegenüber der Organisation verpflichtet und neigen möglicherweise dazu, sich rächen zu wollen. Diese Mechanismen sind auf die Reziprozitätsnorm zurückzuführen (Eisenberger et al., 2019; Eisenberger & Stinglhamber, 2011; Rhoades & Eisenberger, 2002). Demnach ist es Teil der sozialen Entwicklung von Menschen zu lernen, welche Verhaltensweisen je nach Situation angemessen und zu erwarten sind. Normen entsprechen in dem Zusammenhang den Regeln, die dies festlegen. Die Reziprozitätsnorm bezieht sich auf die Erwartung, diejenigen zu unterstützen, welche zuvor einen selbst unterstützten sowie darauf, in dieser Erwartungshaltung nicht enttäuscht zu werden (Dowling & Bertram, 2021).

Aus der bezeichneten Personifizierung der Organisation, welche der WOU zugrunde liegt, ergibt sich die Befriedigung sozioemotionaler Bedürfnisse, im Wesentlichen Anerkennung, Zugehörigkeit und Wertschätzung. Hieraus folgern wiederum die Prozesse der Selbstverbesserung bei Beschäftigten, welche deren Identifikation und emotionale Verbindung mit der Organisation bestärken (Eisenberger et al., 2019; Eisenberger & Stinglhamber, 2011; Rhoades & Eisenberger, 2002).

Bezogen auf die Ergebnisfaktoren von WOU führen diese insbesondere zu Verhaltensweisen, welche über die Erfüllung vorgegebener Arbeitsaufgaben hinausgehen. Beschäftigte sind gemäß der OST durch WOU überzeugter davon, dass Leistungssteigerungen anerkannt und belohnt werden. Von der insgesamt resultierenden Ausrichtung auf Organisation und Arbeit, den positiven Verhaltensänderungen und dem Wohlbefinden profitieren Mitarbeitende ebenso wie die Organisationen selbst (Eisenberger et al., 2019; Kurtessis et al., 2017; Rhoades & Eisenberger, 2002). Abbildung 1 zeigt die wesentlichen Einfluss- und Ergebnisfaktoren sowie die involvierten Prozesse gemäß OST graphisch auf.

Abbildung 1

Theoretisches Modell der Einfluss- und Ergebnisfaktoren sowie Mechanismen gemäß Organisational Support Theory

(Eigene Darstellung nach Eisenberger et al., 2019, S. 102)

Anmerkungen. Einflussfaktoren = gelb, Ergebnisfaktoren = blau, Mechanismen = grün.

Die OST stellt für die WOU somit klare und überprüfbare Vorhersagen zu den Einfluss- und Ergebnisfaktoren sowie den vorliegenden Prozessen auf. Es folgten mehrfach empirische Untersuchungen zu diesen theoretischen Annahmen, deren Erkenntnisse nachfolgend aufgezeigt werden.

2.1.3. Einfluss- und Ergebnisfaktoren wahrgenommener organisationaler Unterstützung

Ausgehend von der OST und den darin benannten Einfluss- und Ergebnisfaktoren werden im Folgenden die empirisch belegten Erkenntnisse hierzu dargestellt sowie einzelne Aspekte konkreter ausgeführt.

Im Rahmen der theoriegeleiteten Meta-Analyse von Kurtessis et al. (2017) wird die OST umfassend überprüft und bewertet. Berücksichtigung finden dabei ebenfalls die vorangegangenen Meta-Analysen von Rhoades und Eisenberger (2002) sowie Riggle et al. (2009). Hierauf aufbauend führten neben Kurtessis et al. (2017) außerdem Ahmed und Nawaz (2015) kurze Zeit zuvor eine vergleichbare Meta-Analyse durch. Die entstandenen Resultate bieten weitreichend empirisch belegte Einfluss- und

Ergebnisfaktoren in Bezug auf die WOU, welche auf den bisher aufgezeigten theoretischen Annahmen beruhen.

Unter den Einflussfaktoren ist dabei insbesondere das Verhalten der Führungskräfte hervorzuheben. Beschäftigte, die durch fachliche Leitung sowie fürsorgliche Führung starke Unterstützung erfahren, neigen dazu eine positive WOU zu entwickeln. Im Gegensatz dazu steht eine missbräuchliche Führung, verbunden mit einer negativen Wahrnehmung der organisationalen Unterstützung. Ein weiterhin entscheidender Faktor ist Fairness, welche neben Verteilungsgerechtigkeit vor allem in Form von Verfahrensgerechtigkeit mit Grundsätzen wie Mitarbeiterbeteiligung und Transparenz positiven Einfluss auf die WOU nimmt. Dagegen mindert ein von politischen Machtkämpfen und undurchsichtigen Entscheidungen geprägtes Klima die WOU erheblich. Die Wertekongruenz stellt ebenfalls einen ursächlichen Faktor dar. Je stärker die Werte der Mitarbeitenden mit den Werten der Organisation übereinstimmen, desto positiver ist die WOU. Darüber hinaus bleiben ebenso die Arbeitsbedingungen und Praktiken des Personalwesens, besonders hinsichtlich Sicherheit, Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten, von hoher Bedeutung (Ahmed & Nawaz, 2015; Kurtessis et al., 2017).

Im Rahmen der empirisch untersuchten Ergebnisfaktoren trägt WOU gemäß der postulierten Bedeutung von Selbstverbesserungsprozessen zu einem positiven Wohlbefinden der Beschäftigten bei, indem insbesondere die sozioemotionalen Bedürfnisse nach Lob und Anerkennung erfüllt werden. Dies wiederum bestärkt Arbeitszufriedenheit und berufliche Selbstwirksamkeit, sodass eine Person in ihre Fähigkeit, berufliche Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und Ziele zu erreichen, vertraut. Auch resultieren hieraus die Identifikation mit der Organisation sowie die Bindung an diese. Stressniveau und Konflikte zwischen Arbeit und Familie reduzieren sich in der Folge wiederum. Die weiteren Resultate bestätigen, dass die WOU eine positive Ausrichtung der Beschäftigten auf Organisation und Tätigkeit fördert. Durch den sozialen Austausch entsteht ein gesteigertes Gefühl der Verpflichtung, des Vertrauens und der Erwartung von Belohnungen. Dies wiederum bringt erhöhtes Engagement bei den Mitarbeitenden hervor, wobei WOU auch positiv mit organisatorisch förderlichem Verhalten verbunden ist. Dabei sind die Auswirkungen auf freiwillige Verhaltensweisen von Beschäftigten, die über reguläre Pflichten und Erwartungen hinausgehen, sowie auf die Fluktuationsrate moderat (Ahmed & Nawaz, 2015; Kurtessis et al., 2017). Forschungsergebnisse von Ford et al. (2018) deuten zudem darauf hin, dass Dankbarkeit und andere positive Emotionen, welche aus WOU

resultieren, auf Grundlage sozialer Austauschprozesse zu einer verbesserten Leistung der Mitarbeitenden beitragen können. Von Rockstuhl et al. (2020) folgt eine weitere Meta-Analyse, welche als Aktualisierung der Vorangegangenen betrachtet werden kann. Zu den einbezogenen Studien von Kurtessis et al. (2017) sind somit weitere aufgenommen worden. Dabei liegt der Fokus auf den kulturellen Unterschieden hinsichtlich der Ergebnisfaktoren. Demnach ist WOU weltweit positiv mit Einstellungs- und Verhaltensergebnissen verbunden (Rockstuhl et al., 2020). Darüber hinaus verfassten Eisenberger et al. (2019) eine qualitative Übersichtsarbeit mit bemerkenswerten Erkenntnissen, welche hinsichtlich der Zahlenwerte zu gering waren, um in die Meta-Analyse von Kurtessis et al. (2017) aufgenommen zu werden. Diesen zufolge verhalten sich Führungskräfte den Beschäftigten gegenüber eher unterstützend, wenn auch sie selbst WOU durch die Organisation erfahren. Mittels Bereitstellung von Ressourcen, Entscheidungsspielraum oder anderen Formen der erbrachten Unterstützung gegenüber Vorgesetzten kann somit metaphorisch eine Kaskade von WOU ausgelöst werden (Eisenberger et al., 2019).

Insgesamt bestätigen die metaanalytischen und interkulturellen Erkenntnisse, dass die OST sowohl bezüglich der vorhergesagten Einflussfaktoren der WOU als auch hinsichtlich der Ergebnisfaktoren erfolgreich und bis heute relevant für die Beziehung zwischen Beschäftigten und der Organisation ist. Zusammengefasst sind vor allem Qualität der Führung, Fairness und organisationale Gegenleistungen entscheidende Einflussfaktoren der WOU von Beschäftigten. Aus der Vielzahl an untersuchten positiven Ergebnisfaktoren sind die starken Zusammenhänge mit Arbeitszufriedenheit, Engagement und Bindung der Mitarbeitenden herausragend. Indem diese Faktoren weitgehend auf alle Sektoren übertragbar sind, betonen sie den Wert der WOU am Arbeitsplatz. In Hinblick darauf wird im weiteren Verlauf speziell auf das individuelle Engagement und die affektive Bindung der Mitarbeitenden eingegangen.

2.2. Individuelles Engagement

Zum Verständnis des individuellen Engagements in dieser Arbeit, werden zunächst verschiedene allgemein bestehende Begriffserklärungen zum Engagement im Arbeitsumfeld aufgezeigt. Ausgehend von dieser Übersicht folgt die Konzeptualisierung durch Rich et al. (2010), welche als theoretische Grundlage des untersuchten Konstrukts herangezogen wird. Ausführungen zu bestehenden empirischen Befunden der Einfluss- und Ergebnisfaktoren individuellen Engagements runden dieses Kapitel ab.

2.2.1. Begriffserklärungen individuellen Engagements

Das Interesse am Thema Engagement im beruflichen Kontext besteht seitens verschiedenster Unternehmen und akademischer Forschung seit über zwanzig Jahren und ist kontinuierlich angestiegen (Kossyva et al., 2023; Shuck & Wollard, 2010). Von ähnlichen Konstrukten wie Bindung, Zufriedenheit und Motivation Beschäftigter kann das Engagement dabei grundsätzlich differenziert werden (Mone & London, 2018).

Der Begriff sowie das Konzept des persönlichen Engagements stammen von Kahn (1990). Dem Autor zufolge erledigen Mitarbeitende ihre Aufgaben nicht nur, sondern beteiligen sich entweder aktiv mit ihrer Persönlichkeit, indem sie emotionale Beteiligung zeigen sowie geistig involviert und physisch präsent sind, oder unterlassen dies. Eine höhere Bereitschaft, mehr für die Interessen der Organisation zu leisten, besteht bei den Beschäftigten, die ihr persönliches Selbst wie beschrieben in die Aufgabenerfüllung einbringen. Demzufolge ist persönliches Engagement nach Kahn (1990) insgesamt als mehrdimensional zu betrachten, sodass zwischen emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Ressourcen unterschieden wird. Davon gehen ebenfalls Shuck et al. (2017) aus, indem sie Engagement auf Basis dieser verschiedenen Ressourcen kategorisieren. Demnach sind bei Mitarbeitenden positive Gefühle und Einstellungen gegenüber Arbeit und Organisation dem emotionalen Engagement zuzuordnen. Die geistige Aufnahmefähigkeit und Konzentration auf die Arbeit betreffen kognitives Engagement, während die Bereitschaft hingegen zur Leistung über die gestellten Arbeitsanforderungen hinaus zum verhaltensbezogenen Engagement zählt. Ressourcen sind dabei als Hilfsmittel, Fähigkeiten und Kompetenzen von Personen zu verstehen. Diese sind inhärent oder können durch äußere Umweltfaktoren aktiviert werden (Gerl, 2009).

In der vorhandenen Literatur werden hierauf aufbauend verschiedene Arten des Engagements unterschieden. Der Großteil dieser befasst sich mit Arbeitsengagement, Engagement Mitarbeitender oder beruflichem Engagement (Kossyva et al., 2023). Das Arbeitsengagement umfasst die Beziehung der Beschäftigten zu ihrer Arbeit, gekennzeichnet von Elan, Hingabe und der Aufnahme von Informationen, Wissen oder Energie. Das Engagement Mitarbeitender bezieht sich neben der Arbeit ebenfalls auf die Organisation (Schaufeli, 2013). Berufliches Engagement erscheint dem Arbeitsengagement ähnlich, umfasst jedoch im Speziellen einen Motivationsprozess, welcher einen dauerhaften und intensiven Einsatz der persönlichen Ressourcen eines Mitarbeitenden nach Kahn (1990) für dessen berufliche Leistung voraussetzt (Rich et al., 2010). Eine weitere

Differenzierung zwischen kollektivem und individuellem Engagement in der Literatur ist hieraus die Folge, wobei Letzteres im Fokus der vorliegenden Arbeit steht.

Das Konstrukt des kollektiven Engagements umfasst eine Gruppe von Menschen und deren gemeinsames Erleben, wie in einem Team, einem Unternehmensbereich oder einer gesamten Organisation (Barrick et al., 2015). Dagegen handelt es sich bei individuellem Engagement nach Rich et al. (2010) um den motivationalen Zustand einzelner Mitarbeitender. Es beschreibt, in welchem Maße diese als Individuen ihre Ressourcen gemäß Kahn (1990) in die Bewältigung einer Arbeitsaufgabe investieren. Das Konstrukt individuellen Engagements ist auf die entwickelte Konzeptualisierung beruflichen Engagements von Rich et al. (2010) zurückzuführen, auf welche nachfolgend näher eingegangen wird.

2.2.2. Konzeptualisierung individuellen Engagements

Nach Rich et al. (2010) ist berufliches Engagement als umfassende Investition der gesamten Persönlichkeit eines Individuums in eine bestimmte individuell definierte Rolle zu konzeptualisieren. Diese Erkenntnis beruht auf den Schlussfolgerungen von Kahn (1990, 1992) und betont, dass Individuen emotionale, kognitive und physische Ressourcen gleichzeitig in die Aufgabenerfüllung investieren können. Rich et al. (2010) konzentrieren sich nicht nur auf den Affekt, die Kognition oder die Motive für physische Ausdauer bei Aufgaben, sondern berücksichtigen zudem die Entscheidungsmöglichkeit zur ganzheitlichen Investition des Selbst in die eigene Rolle. Demgemäß kann diese Konzeptualisierung besser als andere darstellen, wie individuelle Merkmale und organisatorische Faktoren die Arbeitsleistung beeinflussen. Gleichzeitig entsteht anhand deren Annahme eine umfassende Perspektive des agierenden Selbst von Beschäftigten.

Zusammenfassend ist berufliches Engagement nach Rich et al. (2010) unter Bezugnahme der Ansichten von Kahn (1990, 1992) als multidimensionales Motivationskonzept zu verstehen, welches die Gemeinsamkeit von emotionalen, kognitiven und physischen Ressourcen eines Einzelnen umfasst. Diese können als verschiedene Energien verstanden werden, die ein Individuum in dessen Arbeit investiert. Engagement bezieht sich hierbei nicht ausschließlich darauf, wie viel Energie ein Mitarbeitender in Summe einbringt, sondern zudem auf die zugrundeliegenden Ursachen und Motivationen. Wesentlich ist es somit, dass die emotionalen, kognitiven und physischen Energien gebündelt in dieselbe Richtung zu einem gemeinsamen Ziel führen. Diese Erkenntnis geht mit anderen

Forschungen einher, welchen zufolge Engagement bedeutet, dass Einzelne dazu motiviert sind, sich zu bemühen um bessere Ergebnisse zu erreichen (Kwon & Kim, 2020; Shuck et al., 2017). Das in dieser Arbeit betrachtete Konstrukt individuellen Engagements entspricht dem Verständnis beruflichen Engagements nach Rich et al. (2010).

Die quantitative Untersuchung von Rich et al. (2010) diesbezüglich ergibt, dass diese Konzeptualisierung beruflichen Engagements eine entscheidende vermittelnde Rolle in Beziehung zu verschiedenen Leistungsaspekten spielt. Deren Ausführungen zufolge liefern hierzu andere Konzepte wie Arbeitszufriedenheit vergleichsweise weniger umfassende Erklärungsbeiträge. Hervorzuheben gilt es hierbei drei wesentliche Einflussfaktoren: Wertekongruenz, zentrale Selbsteinschätzungen und die WOU.

Weitere empirisch ermittelte Einflussfaktoren, ebenso wie Ergebnisfaktoren des individuellen Engagements nach dem Verständnis von Rich et al. (2010), werden im Anschluss aufgezeigt.

2.2.3. Einfluss- und Ergebnisfaktoren individuellen Engagements

Gemäß der zuvor beschriebenen Konzeptualisierung von Rich et al. (2010) zählt das individuelle Engagement zur Kategorie des beruflichen Engagements. Wie im Rahmen der Begriffserklärungen aufgezeigt (Abschnitt 2.2.1), wird in der Literatur neben diesem zwischen Arbeitsengagement und Engagement Mitarbeitender differenziert. Demzufolge sind im Wesentlichen drei Arten zu unterscheiden: Berufliches Engagement, welches individuelles Engagement umfasst, Arbeitsengagement und Engagement Mitarbeitender.

Der Forscher Saks (2006) argumentiert in Bezug auf diese Differenzierung, dass berufliches Engagement dem Engagement Mitarbeitender zuzuordnen ist. Zusätzlich besteht diesem zufolge ein organisationales Engagement. Insgesamt setzt sich, dessen Annahmen nach, das Engagement Mitarbeitender aus beruflichem und organisationalem Engagement zusammen. Unter Rückbezug auf die Grundannahmen von Kahn (1990) engagieren sich Beschäftigte demnach emotional, kognitiv und verhaltensbezogen sowohl für den Beruf als auch die Organisation (Saks, 2006; Shuck et al., 2017). Auf Basis dessen und im Zuge der Zuordnung des beruflichen Engagements nach Saks (2006) gilt das individuelle Engagement für den weiteren Verlauf dieser Arbeit der Art des Mitarbeitenden Engagements zugehörig.

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Saks (2006) quantitative Untersuchung hierzu befasst sich als eine der ersten mit den Einfluss- und Ergebnisfaktoren des Engagements von Mitarbeitenden und präsentiert darüber hinaus eines der ersten Modelle hierzu. Aufgrund zahlreich folgender Veröffentlichungen zu der Thematik werden dessen ursprüngliche Befunde im Rahmen einer aktuelleren Studie überprüft (Saks, 2019). Darin zeigt sich, dass diese im Wesentlichen unterstützt werden. Ebenfalls wird die Erkenntnis von Rich et al. (2010) bestätigt, dass WOU das Engagement von Mitarbeitenden voraussagt. Dennoch finden sich hierbei weitere Einfluss- und Ergebnisfaktoren, weshalb das Modell von Saks (2006) in einer neuen Version aktualisiert wird. Diese kann in Abbildung 2 als deutsche Abwandlung entnommen werden. Darin nicht dargestellt ist, dass das Mitarbeitenden Engagement den Ergebnissen zufolge ebenso eine vermittelnde Rolle in der Beziehung zwischen den Einfluss- und Ergebnisfaktoren einnimmt (Saks, 2019).

Abbildung 2

*Aktuelles Modell der Einfluss- und Ergebnisfaktoren des Mitarbeitenden Engagements
(Eigene Darstellung nach Saks, 2019, S. 32)*

Vergleichbare Resultate erzielt die Literaturanalyse von Wollard und Shuck (2011) zu individuellen und organisationsbezogenen Einflussfaktoren von Mitarbeitenden Engagement. Dieser folgt die Studie von Kossyva et al. (2022), welche die Faktoren zudem nach den Arten des Arbeitsengagements und des Engagements Mitarbeitender kategorisierten. Insgesamt erweist sich in den Befunden auf allen Ebenen ein sozialer Austausch als einflussnehmend, wobei im speziellen Anerkennung und wahrgenommene organisationale Unterstützung hervorzuheben sind. Analog führten Kossyva et al. (2023) ebenfalls zu den Ergebnisfaktoren von Engagement am Arbeitsplatz eine systematische Literaturübersicht durch. Darin erfolgte eine Differenzierung der Resultate nach den drei Arten Arbeitsengagement, Engagement Mitarbeitender und berufliches Engagement.

Als ebenen- wie auch forschungsübergreifender Faktor ergibt sich aus den aufgeführten Befunden insbesondere die organisationale Bindung. Als ein wesentlicher Ergebnisfaktor sowohl des individuellen Engagements wie auch der zuvor thematisierten WOU, wird dieses Konstrukt im Folgenden näher beleuchtet.

2.3. Affektive Bindung Mitarbeitender

Um zum Konstrukt der affektiven Bindung Mitarbeitender hinzuführen, erfolgt zunächst eine Übersicht zu den verschiedenen Definitionen der Bindung Mitarbeitender im Gesamten. Aufbauend auf den Entwicklungen der Vergangenheit wird anschließend das Vier-Komponenten-Modell der Bindung Mitarbeitender von Gansser und Godbersen (2017) vorgestellt. Im Rahmen dessen liegt der weitere Fokus auf der affektiven Komponente der Bindung Mitarbeitender und es werden die entsprechenden Einfluss- und Ergebnisfaktoren aufgezeigt.

2.3.1. Begriffserklärungen affektiver Bindung Mitarbeitender

Bei der Bindung von Mitarbeitenden an eine Organisation handelt es sich um ein Thema, welches über Jahre hinweg in der organisationspsychologischen Literatur fest verankert ist. Das Interesse hieran ist seit den ersten Forschungsarbeiten vor über drei Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen. Im Allgemeinen bedeutet Bindung Mitarbeitender eine empfundene und erlebte Verbundenheit, Verpflichtung und Identifikation gegenüber der Organisation (Felfe, 2020). Die Definitionen und Ansichten aus der Vergangenheit sind jedoch weitreichender. Für Mowday et al. (1979) bedeutet die Bindung Mitarbeitender das Ausmaß an Identifikation und Einbindung eines Einzelnen. Dabei liegt der Fokus auf der einstellungsbezogenen Perspektive. Von ähnlich erscheinenden

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Konstrukten wie Loyalität und Arbeitszufriedenheit unterscheidet sich die Bindung Mitarbeitender durch eine sich aktiv darstellende Beziehung sowie Stabilität und Langfristigkeit. Diese kann als psychologisches Band betrachtet werden, welches die Qualität der Beziehung zwischen Beschäftigten und Organisation kennzeichnet (Mathieu & Zajac, 1990). Insgesamt handelt es sich bei den beschriebenen Ansätzen um ein eindimensionales Verständnis (Kim et al., 2017).

Dementgegen erstellten Meyer und Allen (1984) zunächst ein zweidimensionales Konzept der Bindung Mitarbeitender, welches eine kalkulatorische und eine affektive Dimension beinhaltet. Kalkulatorisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Mitarbeitende gemäß ihrer Kosten-Nutzen-Überlegungen glauben, in der Organisation bleiben zu müssen. Die affektive Verbundenheit, welche im Fokus dieser Arbeit steht, drückt aus, dass Mitarbeitende bleiben wollen. Darauffolgend ergänzten Allen und Meyer (1990) ihre Konzeption um eine normative Dimension, der zufolge sich Mitarbeitende aufgrund einer sozialen oder moralischen Norm dazu verpflichtet fühlen, in der Organisation zu bleiben. Demzufolge ist die Bindung Mitarbeitender als psychologischer Zustand mit drei Merkmalen zu verstehen, welcher das Verhältnis der Beschäftigten zu ihrer Organisation beschreibt. Dabei wird angenommen, dass diese Formen der Bindung gleichzeitig in unterschiedlichem Ausmaß erlebt werden und das Verhalten zusammenwirkend beeinflussen können (Meyer & Allen, 1991). Insofern kann das sinnbildliche psychologische Band zwischen einem Mitarbeitenden und der Organisation in Stärke und Qualität variieren (Felfe, 2020). Meyer und Herscovitch (2001) stellten in deren Zusammenfassung damaliger Definitionen hinzukommend fest, dass sich all diese in einem zentralen Aspekt gleichen. Entsprechend ist die Bindung Mitarbeitender einhergehend mit den drei Komponenten nach Allen und Meyer (1990) eine handlungssteuernde Kraft für ein oder mehrere Ziele. Diese multidimensionale Betrachtung hat seither an Zuspruch gewonnen und dominiert in aktuellen Forschungen (Kim et al., 2017).

Mit diesem Konzept gelingt es Allen und Meyer (1990) die verschiedenen Ansichten miteinander zu vereinen. Im Zuge dessen ist deren anerkanntes Drei-Komponenten-Modell zur Bindung Mitarbeitender entstanden, welches bis heute oftmals in Studien herangezogen wird (Felfe, 2020; Kim et al., 2017). Dennoch erhoben Gansser und Godbersen (2017) Kritik hieran und entwickelten in Anbetracht dessen ein weiterführendes Modell, welches im Nachgang dargelegt wird.

2.3.2. Vier-Komponenten-Modell der Bindung Mitarbeitender

In einer empirischen Untersuchung analysierten Gansser und Godbersen (2017) den Zusammenhang zwischen betrieblichem Gesundheitsmanagement und der Bindung Mitarbeitender. Im Rahmen dessen befassten sich die Autoren mit der Operationalisierung der Bindung Mitarbeitender und gaben an, dass zur Messung dieser bis zu dem Zeitpunkt kein einheitliches, reliables und valides Modell vorlag. Dabei nahmen die Forschenden Bezug auf das zuvor genannte Drei-Komponenten-Modell von Allen und Meyer (1990). Obwohl dieses als etabliert gilt, kritisierten Gansser und Godbersen (2017) auf Basis empirischer Befunde von Solinger et al. (2008), dass es sich dabei um kein einheitliches und konsistentes Konzept handelt. Deswegen empfiehlt es sich den Autoren zufolge, die klassische Einstellungstheorie anzuwenden, da die verschiedenen Ansichten zur Bindung Mitarbeitender (Abschnitt 2.3.1) auf das grundlegende Verständnis von Einstellungen zurückzuführen sind. Hierbei handelt es sich um den inneren Zustand Einzelner, bestehend aus Gefühlen, Überzeugungen und Verhaltensneigungen, welcher Handlungen vorausgeht und diese leitet. Insgesamt raten Solinger et al. (2008) davon ab, das Drei-Komponenten-Modell zur Vorhersage der Bindung Mitarbeitender zu verwenden.

Unter Berücksichtigung dieser Ansichten entwickelten Gansser und Godbersen (2017) das Vier-Komponenten-Modell der Bindung Mitarbeitender mit den folgenden vier idealtypischen Bindungszuständen, welche in Abbildung 3 zusammengefasst dargestellt sind: Die affektive, kognitive, normative und vertragliche Bindung von Mitarbeitenden.

Abbildung 3

Vier-Komponenten-Modell der Mitarbeiterbindung

(Eigene Darstellung nach Gansser und Godbersen, 2017, S. 113)

Affektive Bindung <i>„bleiben wollen“</i>	Gefühl der Verbundenheit und emotionalen Identifikation mit dem Arbeitgeber
Kognitive Bindung <i>„bleiben müssen“</i>	Eher rationale Gebundenheit an den Arbeitgeber; Keine bessere und relativ einfach zugängliche Alternative zu sehen
Normative Bindung <i>„bleiben sollen“</i>	Verbundenheit mit dem Arbeitgeber basierend auf Gefühlen und Gedanken der moralischen Verpflichtung
Vertragliche Bindung	Rein formale Gebundenheit an einen Arbeitgeber aufgrund vertraglicher Bestimmungen

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Dabei verwendeten die Forschenden die bestehenden Bindungsskizzen von Eggert (2000, zitiert nach Gansser & Godbersen, 2017, S. 111) und ließen diese anhand von Studierenden beurteilen. Nach erfolgter Analyse gelang es dadurch eine vierte eindimensionale Komponente nachzuweisen. Das resultierende Messinstrument findet innerhalb dieser Forschungsarbeit Anwendung (Abschnitt 3.3.1).

Insbesondere die affektive Dimension liefert einen herausragenden Mehrwert für jede Art von Organisation (Felfe, 2020). Diese ist gekennzeichnet von positiven Gefühlen der Verbundenheit, der Identifikation und der Beteiligung bei Beschäftigten in Bezug auf deren Organisation, sodass bei ihnen der Wunsch besteht, Teil dieser zu bleiben. Damit beruht affektive Bindung Mitarbeitender auf einem freien Willen (Gansser & Godbersen, 2017; Meyer & Allen, 1984). Mit Blick auf das Gesamtkonstrukt der Bindung Mitarbeitender ist diese emotionale Verbundenheit insgesamt als die höchstmögliche sowie wichtigste und stärkste Form hervorzuheben (Benkarim & Imbeau, 2021; Carmeli, 2005; Klai-ber, 2016; Mercurio, 2015). Hierauf fokussiert sich die vorliegende Arbeit, weswegen nachfolgend auf die empirisch belegten Einfluss- und Ergebnisfaktoren der affektiven Bindung Mitarbeitender eingegangen wird.

2.3.3. Einfluss- und Ergebnisfaktoren affektiver Bindung Mitarbeitender

Die Entstehung der affektiven Bindung Mitarbeitender beruht auf bestimmten und frei gewählten Verhaltensweisen über eine fortlaufende Zeit hinweg, wobei Arbeitsbedingungen sowie die Arbeitsrolle eines Mitarbeitenden maßgeblich sind. Dabei kommt es vor allem auf die Einbindung und Identifikation mit dessen Organisation an. Die Basis hiervon besteht aus gemeinsamen Werten und Zielen (Felfe, 2020; Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 2001).

Für Mercurio (2015) bildet die affektive Bindung von Mitarbeitenden ebenfalls den Kern des Gesamtkonstrukts. In seiner umfassenden Literaturanalyse betont er, wie bedeutend diese als zentraler Bestandteil für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Organisationen ist. Den Resultaten zufolge sind die Einflussfaktoren auf affektive Bindung vielschichtig und beziehen sich auf Mitarbeitende, Arbeit und Organisation. Hierzu zählen unter anderem persönliche Erfahrungen, demografische Variablen sowie Arbeitsbedingungen. Ebenso haben Führungs- und Personalpraktiken einen wesentlichen Einfluss. Darunter fallen vor allem Kommunikation, Partizipation, Gerechtigkeit sowie

Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist bestehendes Vertrauen, insbesondere auf zwischenmenschlicher Ebene, um dadurch die Entwicklung der affektiven Bindung zu fördern. Als starker Einflussfaktor ist im Kontext dieser Arbeit vor allem die WOU hervorzuheben (Mercurio, 2015; Westphal, 2011). Eisenberger et al. (2001) stellen hierzu fest, dass sich die gefühlte Verpflichtung, welche aus der WOU entsteht, positiv auf affektive Bindung auswirkt. Außerdem resultiert diese gemäß der OST (Eisenberger et al., 1986) aus den damit verbundenen Selbstverbesserungsprozessen, welche die Identifikation mitsamt der Entwicklung gemeinsamer Werte hinsichtlich der Organisation herbeiführen (Meyer et al., 2006). Darüber hinaus zeigt sich, dass Führung über Engagement entscheidend die affektive Bindung und Wechselabsichten beeinflusst (Albrecht und Andreetta, 2011).

Die Relevanz affektiver Bindung Beschäftigter ist besonders in den wesentlichen Ergebnisfaktoren ersichtlich. Bei Personen äußert sich diese vor allem durch positive Emotionen wie Freude, Stolz oder Loyalität (Felfe, 2020). Damit geht die Reduktion von Fluktuation und Fehlzeiten einher. Ursächlich dafür ist, dass sich empfundener Stress durch bestehende affektive Verbundenheit am Arbeitsplatz verringert und Burnout und emotionaler Erschöpfung entgegenwirkt. Außerdem leisten affektiv gebundene Mitarbeitende über formale Belohnungssysteme hinaus freiwilligen Einsatz. Insgesamt werden somit wichtige positive Verhaltensweisen für Organisationen hervorgerufen und das allgemeine Wohlbefinden gestärkt (Benkarim & Imbeau, 2021; Klaiber, 2016; Mercurio, 2015).

Die aufgezeigten Ergebnisfaktoren bekräftigen das bestehende Forschungsinteresse sowie die Relevanz, diesbezüglich weitere Erkenntnisse herauszuarbeiten. Entsprechend werden im folgenden Abschnitt die beschriebenen Konstrukte im gemeinsamen Kontext näher betrachtet.

2.4. Aktueller Stand der Wissenschaft

Basierend auf den theoretischen Ausführungen zu wahrgenommener organisationaler Unterstützung, individuellem Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender folgt, unter Berücksichtigung aktueller Forschungen, eine Zusammenführung dieser Komponenten. Hierbei wird auf jüngste Erkenntnisse zu den Wechselwirkungen der Konstrukte Bezug genommen, um eine Übersicht zum Stand des Wissens innerhalb der Thematik zu vermitteln.

2.4.1. Wahrgenommene organisationale Unterstützung und affektive Bindung Mitarbeitender

Zum Zusammenhang zwischen WOU und affektiver Bindung Mitarbeitender liegt aus jüngster Zeit eine Meta-Analyse von Dağlı (2021) vor, welche sich auf das Gesamtkonstrukt der Bindung Mitarbeitender im türkischen Bildungswesen bezieht. Grundlage bildet die Analyse von 20 Forschungsarbeiten der Jahre 1998 bis 2020, wobei mehrheitlich die von Eisenberger et al. (1986) entwickelte Skala zur Messung von WOU herangezogen wurde. Darin zeigt sich, dass Studien unter Verwendung anderer Skalen größere Effektstärken in der Beziehung zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender aufweisen. Insgesamt wird zudem eine moderate positive Korrelation zwischen den Konstrukten festgestellt. Im Gegensatz hierzu betrachten andere Studien die einzelnen Dimensionen der Bindung Mitarbeitender unter Einfluss der WOU, darunter eine statistische Untersuchung von Nasution et al. (2022), deren Ergebnis einen positiven Effekt von WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender aufweist. Übereinstimmung liegt hierbei mit der Erkenntnis von Astuty und Udin (2020) vor. Basierend auf 103 Beschäftigten bei indonesischen Steinmühlenunternehmen zeigt diese auf, dass WOU auf affektive Bindung von Mitarbeitenden einen signifikanten Einfluss mit großer Effektstärke ausübt. Dabei wird die Reziprozitätsnorm (Abschnitt 2.1.2) betont sowie auf Studien verwiesen, welche diese Erkenntnis bestätigen. Hierzu zählen die aktuellen quantitativen Untersuchungen von Stinglhamber et al. (2020) sowie Yogalakshmi und Suganthi (2020) ebenso wie jene von Ficapal-Cusí et al. (2020) und Bouraoui et al. (2019).

Einen allgemeinen Überblick der aktuellen Forschungstrends bezüglich WOU und der Bindung Mitarbeitender als Gesamtkonstrukt, bietet die kürzlich veröffentlichte systematische Literaturübersicht von Hoo et al. (2023). Diese enthält die Analyse von 93 Werken aus dem Zeitraum von 2018 bis 2022, worin beide Konstrukte als Hauptvariablen betrachtet werden. Resultierend geht daraus hervor, dass es sich bei all diesen um quantitative Forschungsarbeiten handelt, welche sich auf die individuelle Ebene des Organisationsverhaltens beziehen. Der Großteil davon stammt aus Indonesien, dem Nahen Osten, Pakistan und China. Insgesamt ist unter den Erkenntnissen von Hoo et al. (2023) hervorzuheben, dass die veröffentlichte Literatur der letzten Jahre einen Mangel an Untersuchungen der direkten und indirekten Beziehungen zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender aufweist.

2.4.2. Wahrgenommene organisationale Unterstützung und individuelles Engagement

Die Bestimmung des Zusammenhangs zwischen WOU und Engagement Mitarbeitender, welchem individuelles Engagement zugeordnet werden kann (Abschnitt 2.2.3), stellt sich Khajuria und Khan (2022) zufolge aufgrund der Vielzahl an Erhebungsinstrumenten und theoretischen Aspekten als schwierig heraus. In einer umfassenden Literaturübersicht analysierten die Forschenden hierzu 27 zwischen 1986 und 2021 veröffentlichte Forschungsarbeiten verschiedenster Bereiche. Davon stellten alle, die entweder Korrelation oder Regression als statistisches Instrument anwandten, einen eindeutig positiven Zusammenhang zwischen WOU und Engagement Mitarbeitender fest. Insbesondere Studien aus aktueller Zeit stehen im Fokus (Dar & Siddique, 2020; Imran et al., 2020; Isa & Ibrahim, 2020; Tan et al., 2020; Vermeulen & Scheepers, 2020; Wibawa et al., 2021; Yang et al., 2020). Khajuria und Khan (2022) schlossen hieraus, dass zwischen den beiden Konstrukten zweifellos ein positiver Zusammenhang besteht. Dies bestätigt ebenso eine nachfolgende indonesische quasi-experimentelle Studie von Apriani et al. (2023), welche die Auswirkungen von WOU und Generationsgruppen auf das Engagement von 69 Beschäftigten der Öl- und Gas-Industrie untersuchten. Hervorgehoben wird darin die Übereinstimmung zu den Annahmen von Rhoades und Eisenberger (2002) (Abschnitt 2.1.2) sowie Saks (2006) (Abschnitt 2.2.3). Gleichzeitig wird angemerkt, dass sich das Engagement der Mitarbeitenden mehr auf die Arbeit als auf die Organisation bezieht.

Entgegen dieser Befunde stellt sich in der noch aktuelleren quantitativen Untersuchung von Eviana (2024) kein direkter Einfluss von WOU auf Engagement Mitarbeitender heraus, wobei an dieser Stelle auf die geringe Anzahl von 87 Teilnehmenden aus indonesischen Reisebüros hinzuweisen ist.

2.4.3. Individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender

Bezugnehmend auf den Zusammenhang zwischen Mitarbeitenden Engagement respektive individuellem Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender handelt es sich bei Letzterem vorwiegend um Untersuchungen zum Gesamtkonstrukt. Somit fanden Hasan et al. (2021) heraus, dass engagierte Beschäftigte eher an deren Organisation gebunden sind. Dies beruht auf der Analyse zur Rolle des Engagements als eine Diskussion des Personalmanagements, welche mittels Techniken der Literaturstudie und Verwendung qualitativer Methoden durchgeführt wurde. Ebenso untersuchte Sahni (2021) in

Support bei der Bindung Mitarbeitender

einer quantitativen Forschung das Engagement Mitarbeitender unter 408 Arbeitnehmenden in Saudi-Arabien, worin sich unter anderem ein allgemein positiver Einfluss auf die Bindung Mitarbeitender zeigt. Nagpal (2022) bestätigte dies anhand der Befragung von 750 indischen IT-Fachkräften. Der Literaturübersicht von Ambarwati (2022) können hierzu gleichlautende Erkenntnisse entnommen werden. Mit dem übergeordneten Ziel, die Beziehung von Engagement Mitarbeitender und Unternehmensleistung darzustellen, gingen die Forschenden dabei ebenfalls auf Einflüsse zur Bindung Mitarbeitender im Gesamten ein. Entsprechend stellten diese fest, dass zwischen den Konstrukten ein signifikanter positiver Zusammenhang besteht. Im Konkreten wird hierbei aus insgesamt 116 analysierten Artikeln unter anderem die aktuelle quantitative Untersuchung von Rameshkumar (2020) hervorgehoben.

Der Befragung von 413 indischen Seefahrtsoffizieren zufolge ergibt sich innerhalb dieser ein positiver Effekt von dem Engagement Mitarbeitender speziell auf die affektive Dimension der Bindung von Mitarbeitenden. Auch weitere Studien aus jüngster Zeit nehmen hierauf Bezug. Entsprechend untersuchten Park et al. (2021) und Jiatong et al. (2022) die mediierende Rolle des Engagements Mitarbeitender auf den Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und affektiver Bindung der Mitarbeitenden. Im Zuge dessen bestätigt die Forschung einen positiven Einfluss des Engagements auf die affektive Bindung Mitarbeitender.

2.4.4. Mediierender Effekt des individuellen Engagements

Der aufgezeigte aktuelle Wissensstand belegt ein gegenseitiges Zusammenwirken zwischen WOU, individuellen Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender. Bekräftigt wird dies des Weiteren in der quantitativen Untersuchung von Hasaniyah et al. (2022) zu den Konstrukten organisatorische Einbettung, WOU, Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender. Die Befragung von 98 Angestellten einer indonesischen Konservenfabrik zeigt, dass WOU einen positiven und signifikanten Einfluss auf das Engagement der Mitarbeitenden hat sowie, dass das Engagement der Mitarbeitenden einen positiven und signifikanten Einfluss auf deren affektive Bindung hat. Hierbei gilt es wiederum, das individuelle Engagement dem Mitarbeitenden Engagement als zugehörig anzusehen.

Auf Basis dieser belegten Wechselwirkungen zwischen den Konstrukten bietet sich eine Mediationsanalyse an. Der Begriff Mediator kann in einer statistischen Analyse als Mediatorvariable bezeichnet werden, welche zwischen zwei weiteren Variablen steht und den Einfluss der einen Variablen auf die andere erklärt oder modifiziert. In diesem Kontext spielt ein Mediator somit eine wichtige Rolle dabei, die Beziehung zwischen verschiedenen Variablen zu verstehen. Dies geschieht, indem der Mechanismus offengelegt wird, durch den diese miteinander verbunden sind (Urban & Mayerl, 2018). Weiterführende Erklärungen bezüglich einer partiellen und vollständigen Mediation sind dem Abschnitt 3.5.2 zu entnehmen.

Die Anzahl vorliegender Untersuchungen aktueller Zeit zu dieser Thematik ist begrenzt, weswegen in diesem Kontext lediglich einige wenige identifiziert werden konnten. Die Dissertation von Kuriakose (2019) unter 402 Millennial-Beschäftigten, geboren zwischen 1981 und 2000, in der IT-Branche fällt unter diese Auswahl. Darin wird die Beziehung zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender als Gesamtkonstrukt mit Engagement als Mediator zwischen den beiden Konstrukten untersucht. Die Resultate zeigen einen partiellen Vermittlungseffekt des Engagements Mitarbeitender auf diese Beziehung. Dies bedeutet, das Engagement steigert die Bindung jener Beschäftigter, welche eine höhere organisationale Unterstützung wahrnehmen. Im Rahmen einer ähnlichen quantitativen Studie von Aggarwal et al. (2022) werden 432 Beschäftigte der indischen IT-Branche zu diesen Konstrukten befragt. Daraus ergibt sich, dass das Engagement Mitarbeitender den Zusammenhang zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender, gemessen anhand der affektiven Dimension, mediiert. In einer weiteren quantitativen Studie von Kazi et al. (2023) unter 313 pakistanischen Bankangestellten wurde eine vergleichbare Mediationsanalyse mit dem Konstrukt der wahrgenommenen Vorgesetzten-Unterstützung anstelle der in dieser Arbeit betrachteten WOU durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Beziehung zwischen wahrgenommener Vorgesetzten-Unterstützung und dem Gesamtkonstrukt der Bindung Mitarbeitender vollständig durch das Mitarbeitenden Engagement mediiert wird.

2.5. Ableitung der Forschungshypothesen

Aufbauend auf dem präsentierten Stand der Wissenschaft hinsichtlich der untersuchten Konstrukte erfolgt als Nächstes die Ableitung der Forschungshypothesen innerhalb dieser Arbeit.

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Zu den Konstrukten WOU und affektive Bindung geht aus den aktuellen Studien insgesamt ein positiver Zusammenhang hervor (Astuty & Udin, 2020; Bouraoui et al., 2019; Dağlı, 2021; Ficapal-Cusí et al., 2020; Nasution & Broto, 2022; Stinglhamber et al., 2020; Yogalakshmi & Suganthi, 2020). Gegenteilige Befunde konnten in den letzten Jahren nicht identifiziert werden. Dies deckt sich mit den Erklärungsansätzen der OST von Eisenberger et al. (1986) im Rahmen des theoretischen Hintergrunds (Abschnitt 2.1.2) sowie den empirischen Befunden zu den Konstrukten, wonach affektive Bindung Mitarbeitender als Ergebnisfaktor von WOU gilt (Abschnitt 2.1.3) und WOU wiederum Einflussfaktor dieser ist (Abschnitt 2.3.3). Allerdings ist anzumerken, dass sich der aktuelle Forschungsstand hierzu oftmals auf das Gesamtkonstrukt der Bindung Mitarbeitender bezieht, ohne die affektive Dimension gezielt zu untersuchen.

Darüber hinaus beeinflusst WOU das Engagement Mitarbeitender positiv, wie der Mehrheit an Studien aus jüngster Zeit entnommen werden kann (Dar & Siddique, 2020; Imran et al., 2020; Isa & Ibrahim, 2020; Khajuria & Khan, 2021; Tan et al., 2020; Vermeulen & Scheepers, 2020; Wibawa et al., 2021; Yang et al., 2020). Auch dieser Aspekt wird durch theoretische Annahmen bekräftigt, welchen zufolge Mitarbeitenden Engagement aus bestehender WOU resultieren kann (Abschnitt 2.1.3; 2.2.3). Entsprechend beziehen sich sowohl diese als auch der aktuelle Wissensstand primär auf das Konstrukt Engagement Mitarbeitender. Wie bereits erläutert, kann diesem das individuelle Engagement, gemäß Konzeptualisierung von Rich et al. (2010) und Erkenntnissen von Saks (2006), zugeordnet werden (Abschnitt 2.2.2; 2.2.3). Dennoch gilt es zu beachten, dass damit in keiner der identifizierten aktuellen Forschungen das individuelle Engagement als eigenständiges Konstrukt betrachtet und gemessen worden ist.

Gleichermaßen verhält es sich bei den aufgezeigten Studien aus letzter Zeit bezogen auf den Zusammenhang zwischen individuellem Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender (Ambarwati, 2022; Hasan et al., 2021; Jiatong et al., 2022; Nagpal, 2022; Park et al., 2021; Rameshkumar, 2020; Sahni, 2021). Diese deuten zwar ohne identifizierte gegenteilige Befunde auf einen positiven Einfluss hin, es handelt sich jedoch ebenso ausschließlich um das übergeordnete Konstrukt des Mitarbeitenden Engagements, welches darin untersucht wurde. Hinzukommend bezieht sich der Großteil dieser Forschungsarbeiten auf die Bindung Mitarbeitender als Gesamtkonstrukt. Der Rückbezug zur Theorie ist trotz dessen auch hierbei grundsätzlich festzustellen, indem sich darin die

Support bei der Bindung Mitarbeitender

positive Einflussnahme zwischen den entsprechenden untergeordneten wie auch übergeordneten Konstrukten zeigt (Abschnitt 2.2.3; 2.3.3).

Obwohl aufgrund der gesammelten Erkenntnisse anzunehmen ist, dass zwischen den Konstrukten WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender gegenseitige Wechselwirkungen bestehen, konnten konkret hierzu nach aktuellem Stand nur wenige Forschungen identifiziert werden (Aggarwal et al., 2022; Hasaniyah et al., 2022; Kazi et al., 2023; Kuriakose, 2019). Zwar zeigt sich darin insgesamt ein vermittelnder Effekt des Mitarbeitenden respektive individuellen Engagements auf die Beziehung zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender, dennoch weisen all diese Limitationen auf, welche sich ebenfalls in den Studien bezüglich der einzelnen Zusammenhänge wiederfinden.

Im Zuge dessen ist zusammenfassend zu betonen, dass keine der in Abschnitt 2.4 aufgezeigten Forschungsarbeiten dem deutschsprachigen Raum entstammt, auch misst keine dieser Studien das individuelle Engagement als eigenständiges Konstrukt. Einige Untersuchungen beziehen sich hingegen auf bestimmte Branchen oder Unternehmensbereiche oder verfolgen andere Eingrenzungen. Zudem konnten nur teilweise Untersuchungen aus aktuellem Zeitraum identifiziert werden, welche ein hohes Evidenzlevel vorwiesen (Abschnitt 2.4.3; 2.4.4). Darüber hinaus beziehen sich die meisten Studien zur Bindung Mitarbeitender wie bereits erläutert auf das Gesamtkonstrukt, ohne dabei auf die einzelnen Dimensionen einzugehen. Zudem handelt es sich überwiegend um Studien zu ähnlichen, überschneidenden Themenfeldern, welchen entsprechend nur einzelne Ergebnisse zu den verschiedenen Zusammenhängen entnommen werden können.

Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit in einer branchenübergreifenden Untersuchung der Konstrukte unter deutschsprachigen Mitarbeitenden sowie darin, dem Aufruf nach weiterer Forschung von Dağlı (2021), Hasaniyah et al. (2022), Hoo et al. (2023) und Kossyva et al. (2023) zu folgen (Abschnitt 1.2). Dabei liegt der Fokus insbesondere auf einer gezielten Betrachtung des individuellen Engagements und der bedeutenden affektiven Dimension der Bindung Mitarbeitender. Hiervon geleitet sowie auf Basis der theoretischen Grundlagen (Abschnitt 2.1; 2.2; 2.3) und des aktuellen Stands der Wissenschaft (Abschnitt 2.4) werden die nachfolgenden Hypothesen aufgestellt. Abbildung 4 ist das zugrundeliegende Modell der beschriebenen Untersuchung zu entnehmen.

Support bei der Bindung Mitarbeitender

H₁: Die wahrgenommene organisationale Unterstützung hat einen positiven Einfluss auf die affektive Bindung Mitarbeitender.

H₂: Die wahrgenommene organisationale Unterstützung hat einen positiven Einfluss auf das individuelle Engagement.

H₃: Das individuelle Engagement hat einen positiven Einfluss auf die affektive Bindung Mitarbeitender.

H₄: Das individuelle Engagement mediiert die Beziehung zwischen wahrgenommener organisationaler Unterstützung und affektiver Bindung Mitarbeitender.

Abbildung 4

Untersuchungsmodell zur Beziehung zwischen wahrgenommener organisationaler Unterstützung und affektiver Bindung mit individuellem Engagement als Mediator

(Eigene Darstellung nach Urban & Mayerl, 2018, S. 326)

Auf Basis dieses Untersuchungsmodells erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit die Beschreibung der methodischen Herangehensweise.

3. Methode

Nachdem im vorherigen Kapitel den untersuchten Konstrukten Theorie, Literatur und daraus abgeleitete Forschungshypothesen zugrunde gelegt wurden, erfolgt innerhalb der folgenden Abschnitte die Beschreibung der Methode. Dabei wird im Hinblick auf die nachfolgende empirische Untersuchung zunächst das Untersuchungsdesign aufgezeigt. Es folgt die Beschreibung der Stichprobe, der Erhebungsinstrumente und Variablen sowie der Untersuchungsdurchführung. Abschließend wird die Datenaufbereitung inklusive der vorgesehenen statistischen Auswertungsverfahren erläutert.

3.1. Untersuchungsdesign

Die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit lässt sich anhand bestimmter Klassifikationskriterien für Untersuchungsdesigns nach Döring und Bortz (2016) beschreiben. In Bezug auf den wissenschaftstheoretischen Ansatz handelt es sich um eine quantitative Untersuchung der Forschungsfrage, bei welcher explanativ vorgegangen wurde. Die aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen wurden mit dem Hauptziel, grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisfortschritte hervorzubringen, anhand strukturiert erhobener Daten geprüft. Die empirische Originalstudie strebt dabei an, das thematisierte Forschungsproblem mithilfe dieses selbstentwickelten Untersuchungsdesigns inhaltlich zu lösen. Entsprechend einer Primäranalyse erfolgte die zugrundeliegende Datenerhebung und -analyse eigenständig unter Anwendung eines vollständig standardisierten Online-Fragebogens. Um zu gewährleisten, dass dieser inhaltlich verständlich ist, fanden ausschließlich bewährte Skalen Verwendung (Abschnitt 3.3). Als nicht-experimentelle Feldstudie im Querschnittsdesign wurde damit die Stichprobe zu einem Erhebungszeitpunkt ohne Messwiederholung untersucht (Döring & Bortz, 2016).

Die quantitative Erhebungsmethode der Befragung ist im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit (Abschnitt 1.2) ausgewählt worden, da hierdurch die Beziehungen zwischen mehreren Variablen aufgeklärt werden können (Stockemer, 2019). Des Weiteren dienten bei der Wahl des Untersuchungsdesigns die quantitativen Studien aus Abschnitt 2.4 als Orientierung. Diese verdeutlichen ebenso die Notwendigkeit numerischer Informationen zu einzelnen Merkmalen, um die deduktiv gebildeten Hypothesen (Abschnitt 2.5) zu prüfen. Dies ist mit einem qualitativen Ansatz, nach welchem verbale Informationen zu menschlichen Funktions- und Lebensbereichen als Ganzheit zusammenzuführen sind, dagegen nicht möglich. Zudem war bei dieser Auswahl der begrenzte

Forschungszeitraum maßgebend, da bei quantitativen Methoden mit vergleichsweise geringem Aufwand Erkenntnisse über eine Grundgesamtheit erlangt werden können. Die Datenerhebung im Internet erleichterte dabei den Prozess, effizient die benötigte Vielzahl an Versuchspersonen zu generieren (Schreier et al., 2023; Schumann, 2018). Darüber hinaus ermöglicht die Anwendung standardisierter Messinstrumente eine größere Vergleichbarkeit der generierten Ergebnisse (Döring & Bortz, 2016; Rübken & Wetzel, 2016). Außerdem wird davon ausgegangen, dass Personen beim anonymen Ausfüllen eines Fragebogens tendenziell ehrlicher antworten, als bei mündlichen Befragungen im direkten persönlichen Kontakt (Hlawatsch & Krickl, 2014; Reuband, 2014). Die im Rahmen dieses Untersuchungsdesigns geplante und realisierte Stichprobe wird im Nachfolgenden näher beleuchtet.

3.2. Stichprobe

Dieser Abschnitt umfasst die Beschreibung der angestrebten und erreichten Stichprobe. Dabei wird vorweg die Planung dargelegt. Im Anschluss folgt die letztlich realisierte Zusammensetzung. Beachtung finden zudem die Ausschlusskriterien von Fällen sowie soziodemographische Angaben.

3.2.1. Planung

Im Zuge der Stichprobenplanung war eine nicht-probabilistische Gelegenheitsstichprobe vorgesehen. Die Ziehung einer solchen erfolgt nach Zufallsmechanismus und der Umfang ergibt sich aus der willkürlichen Auswahl von leicht zu erreichenden Personen, ohne dabei Einzelne gezielt anzusprechen. Forschungsökonomisch betrachtet ist die Gelegenheitsstichprobe eine geeignete Vorgehensweise zur Hypothesenprüfung, da sie unter realen Einschränkungen wie begrenzten finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen eine praktikable Möglichkeit bietet, empirische Forschung durchzuführen (Döring & Bortz, 2016).

Zur Vorbereitung der Untersuchungsdurchführung zählt die Ermittlung der zu erzielenden Stichprobengröße. Unter Anbetracht der eingesetzten statistischen Verfahren erfolgte die Heranziehung der Simulationsstudien von Fritz und MacKinnon (2007). Orientiert an den ermittelten Effektstärken der Mediationsanalysen von Aggarwal et al. (2022), Kazi et al. (2023) und Kuriakose (2019) (Abschnitt 2.4) ergab sich den Angaben zufolge ein benötigter Wert von $N = 123$ für eine angestrebte Power von 80% bei einem Perzentil-Bootstrapping-Test. Für eine höhere Aussagekraft wurde $N = 150$ angestrebt

und damit gleichzeitig Fallausschlüssen bei der Datenbereinigung vorgebeugt (Döring & Bortz, 2016). Berücksichtigung fanden ausschließlich Datensätze volljähriger Probanden, welche den ethischen Richtlinien zustimmten und sich zum entsprechenden Zeitpunkt in einem Beschäftigungsverhältnis befanden. Die Grundgesamtheit umfasst damit deutschsprachige Arbeitnehmende, auf welche die aufgezeigten Kriterien zur Teilnahme an der Umfrage zutreffen. Gemäß des Mikrozensus 2023 des Statistischen Bundesamts, handelt es sich in der Bundesrepublik Deutschland dabei um 39.027.000 Arbeitnehmende ab 18 Jahren (Statistisches Bundesamt, 2024). Um sicherzustellen, dass diese Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, erfolgte die Integration spezieller Filterfragen in den Online-Fragebogen mit deren Hilfe die Probanden vorab auf Eignung geprüft und gegebenenfalls geschlossen werden konnten.

3.2.2. Realisierung

Nach Beendigung des Befragungszeitraums wies die realisierte Gesamtstichprobe $N = 218$ auf. Bei Begutachtung dieser waren zunächst sechs Datensätze mit einer Bearbeitungszeit von mehr als zwei Standardabweichungen vom Mittelwert auffällig. Nach einzelner Überprüfung wurden diese als plausibel eingestuft und entsprechend nicht ausgeschlossen. Daneben füllten weitere neun Teilnehmende lediglich die erste Seite aus, da die angewandten Filterfragen zu den Voraussetzungen, welche für eine fortlaufende Bearbeitung Grundbedingung waren, nicht erfüllt wurden. Das Kriterium der Volljährigkeit lag zwar bei allen Betroffenen vor, sie befanden sich jedoch entweder in keinem Beschäftigungsverhältnis oder erklärten sich mit der Teilnahme nicht einverstanden. Teilweise war beides der Fall. Daraus folgte ein zwingender Ausschluss dieser Datensätze. Berücksichtigung fanden damit lediglich Fragebögen, welche unter Prüfung der Teilnahmevoraussetzung vollständig bis zur letzten Seite ausgefüllt wurden, sodass der Rücklaufstatistik auch keine Informationen zu Abbrüchen entnommen werden konnten. Dies beruht auf vorab getroffenen technischen Einstellungen, welche einen Abschluss bei fehlenden Antworten unterbanden (Abschnitt 3.4).

Insgesamt resultierte hieraus für die weitere Analyse eine finale Stichprobe von $N = 209$, womit die angestrebte Größe von $N = 150$ erreicht wurde. Näher beschreiben lässt sich diese anhand der soziodemographischen Daten Alter und Geschlecht sowie der Tätigkeit in einer Führungsposition, welche gleichzeitig als Kontrollvariablen innerhalb der späteren Auswertung dienen (Abschnitt 3.3.2). Somit reicht die Altersspanne der

Teilnehmenden von 19 bis 64 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 36.75 ($SD = 13.43$). Das Geschlecht umfasst die Verteilung 68.9% *weiblich* und 31.1% *männlich*. Die Angabe *divers* erfolgte nicht. In einer Führungsposition waren zum Zeitpunkt der Befragung 25.4% tätig. Entsprechend handelte es sich bei 74.6% um Positionen ohne Führungsfunktion. Zur Messung der Merkmalsausprägungen bezüglich WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender, wurde auf bestimmte Instrumente zurückgegriffen, wie im nächsten Abschnitt aufgezeigt.

3.3. Erhebungsinstrumente und Variablen

Zur Operationalisierung der Konstrukte WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung von Mitarbeitenden, finden drei bestehende Erhebungsinstrumente Verwendung. Im Nachgang folgt die Beschreibung dieser sowie jener Variablen, welche als Kontrolle dienen, um konfundierende Effekte zu vermeiden.

3.3.1. Messung der Konstrukte

Die Messung des Ausmaßes der WOU erfolgte unter Verwendung der Perceived Organisational Support Scale von Siebenaler und Fischer (2020). Die acht Items beziehen sich auf eine gemeinsame Bewertungsreferenz, um die Einschätzungen der Befragten hinsichtlich ihrer Organisation zu erfassen. Die vorgesehene 7-stufige Likert-Skala umfasst die Ausprägungen *stimme überhaupt nicht zu* = 1 bis *stimme voll und ganz zu* = 7. Ein Beispiel-Item lautet: „Die Organisation kümmert sich wirklich um mein Wohlergehen.“. Der Cronbachs Alpha Wert ist mit $\alpha = .93$ in dieser Untersuchung als hoch einzustufen (Döring & Bortz, 2016).

Zur Bewertung des individuellen Engagements diente der Employee Experience Questionnaire (EXQ): Fragebogen zur Messung von Zufriedenheit, Commitment und Engagement (Fischer et al., 2021). Dieser erfasst ein ganzheitliches Bild zentraler Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen von Beschäftigten in Organisationen. Insgesamt besteht der Fragebogen aus den vier folgenden Subskalen: Arbeitszufriedenheit, organisationales Commitment, individuelles Engagement und kollektives Engagement. Für die Forschungsarbeit wurde lediglich die Subskala des individuellen Engagements herangezogen, welche sechs Items in Form einer 7-stufigen Likert-Skala (*stimme gar nicht zu* = 1 bis *stimme voll und ganz zu* = 7) umfasst. Eines der Items lautet beispielsweise: „Ich investiere sehr viel Kraft in meine Arbeit.“. Für diese Skala liegt ebenso ein hoher Cronbachs Alpha Wert mit $\alpha = .91$ vor (Döring & Bortz, 2016).

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Die Erhebung der affektiven Bindung Mitarbeitender erfolgte mittels des Vier-Komponenten-Modells der Mitarbeiterbindung von Gansser und Godbersen (2023). Aus den insgesamt vier Subskalen zur affektiven, kognitiven, normativen und vertraglichen Dimension, wurde ausschließlich jene gewählt, welche die affektive Bindung von Mitarbeitenden gegenüber dem Arbeitgeber erfasst. Diese umfasst fünf Items wie zum Beispiel „Ich empfinde es als angenehm, bei meinem Arbeitgeber zu arbeiten.“. Einerseits wird eine sechsstufige Ratingskala empfohlen, andererseits darauf verwiesen, dass auch andere Formen möglich sind. Hinsichtlich der Kompatibilität mit den zuvor beschriebenen Messinstrumenten liegt dieser Studie eine 7-stufige Likert-Skala zugrunde. Zudem ist mit einem Cronbachs Alpha Wert von $\alpha = .81$ ein ausreichender Wert gegeben (Döring & Bortz, 2016).

Im Rahmen der Zusammenführung der einzelnen Skalen erfolgte die Übernahme der zugehörigen Items inhaltlich ohne Abänderungen. Die dabei aufgenommenen Konstrukte sind nach Variablenarten differenzierbar: Wahrgenommene organisationale Unterstützung entspricht der unabhängigen Variablen (UV), individuelles Engagement der Mediatorvariable und affektive Mitarbeiterbindung der abhängigen Variablen (AV). Für die jeweils verwendete 7-stufige Likert-Skala wurden, orientiert am EXQ, folgende einheitliche Bezeichnungen der einzelnen Stufen festgelegt: *stimme gar nicht zu* = 1, *stimme nicht zu* = 2, *stimme eher nicht zu* = 3, *bin neutral* = 4, *stimme eher zu* = 5, *stimme zu* = 6, *stimme voll und ganz zu* = 7.

Grundlage für die Auswahl der beschriebenen Messinstrumente ist das Kriterium ihrer Verfügbarkeit in deutscher Sprache, wodurch potenzielle Missverständnisse durch übersetzte Begrifflichkeiten vermieden werden. Außerdem handelt es sich um vergleichsweise sehr aktuelle sowie kurze und damit ökonomische Versionen. Dies spielt hinsichtlich der Bearbeitungsdauer eine wesentliche Rolle, welche als bestimmender Faktor der Teilnahmebereitschaft anzusehen ist (Wagner-Schelewsky & Hering, 2022). Hervorzuheben bleibt zudem die Wahl des EXQ zur Erhebung individuellen Engagements. Diese begründet sich im Speziellen darin, dass Engagement damit weniger breit gemessen wird als bei weiteren Instrumenten, welche aufgrund dessen Konfundierungen mit anderen Konstrukten wie Bindung Mitarbeitender vorweisen könnten. Die Entwicklung des EXQ basiert dagegen auf der ursprünglichen englischen Skala von Rich et al. (2010), welche Engagement gemäß differenzierter Definition nach Kahn (1990) erfasst (Abschnitt 2.2.1; 2.2.2). Beschriebenen Überlappungen sind zu dieser nicht bekannt (Fischer et al., 2021).

Darüber hinaus ist deren Gestaltung hinsichtlich einer Eignung zur Zusammenführung in einer Umfrage entscheidend. Insgesamt zeichnen sich die gewählten Skalen zudem durch psychometrische Güte aus. Somit können diese in der vorliegenden Studie als valide eingestuft werden, da eine Prüfung der Validität bereits erfolgte. Die Reliabilität ist den ausreichend bis hohen Cronbachs Alpha Werten zu entnehmen, welche im Zuge der Datenaufbereitung und -auswertung (Abschnitt 3.5) ermittelt wurden. Dies ist entsprechend in Anhang B abgebildet. Auch die Objektivität kann als gewährleistet angesehen werden, da die Empfehlungen seitens der Entwickelnden diesbezüglich Berücksichtigung finden. Aufgrund dessen ist insgesamt bei den verwendeten Skalen von Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit auszugehen.

3.3.2. Kontrollvariablen

Wissenschaftliche Aussagen belegen, dass die affektive Mitarbeiterbindung als AV nicht nur von den beschriebenen Faktoren beeinflusst wird. Um diese alternativen Erklärungsmöglichkeiten zu berücksichtigen, wurden weitere Kontrollvariablen innerhalb der Untersuchung herangezogen (Goldenstein et al., 2018). Da vorangegangene Studien Zusammenhänge zwischen affektiver Mitarbeiterbindung und bestimmten soziodemographischen Variablen aufzeigen, erfolgte die ergänzende Aufnahme von Datenabfragen zu Führungsposition, Alter und Geschlecht (Alves et al., 2020; Grund & Titz, 2022; Gurbuz et al., 2022; Luturlean et al., 2020; Tanculescu-Popa, 2020). Dabei wurde die bestehende Tätigkeit in einer Führungsposition mittels zwei Antwortoptionen (*ja* = 1, *nein* = 2) erhoben. Die Abfrage nach dem Alter fand mittels Zahleneingabe in ganzen Jahren statt, während das Geschlecht durch eine Auswahl aus drei Möglichkeiten (*weiblich* = 1, *männlich* = 2, *divers* = 3) im Fragebogen eingepflegt wurde.

Wie diese Daten innerhalb der Untersuchung explizit erhoben und die ausgewählten Skalen Verwendung finden, wird im Folgenden erläutert.

3.4. Untersuchungsdurchführung

Als technische Grundlage für die Durchführung und Erstellung der Online-Umfrage diente die Software SoSci-Survey. Die Gestaltung der Forschung erfolgte unter Einhaltung der ethischen Standards (Döring & Bortz, 2016). Demgemäß wird einleitend zunächst über den Forschungszweck und die zugrundeliegende Thematik aufgeklärt. Ebenso wird im Zuge dessen auf die Dauer und das Vorgehen eingegangen. Anschließend folgt die Nennung der Teilnahmebedingungen, mindestens 18 Jahre alt und in einem

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Unternehmen oder einer Organisation angestellt sein zu müssen (Abschnitt 3.2). Ferner wird auf die Freiwilligkeit hingewiesen, sodass die Bearbeitung des Fragebogens jederzeit abgelehnt beziehungsweise abgebrochen werden kann. Hervorgehoben werden außerdem der vertrauliche Umgang mit den Daten sowie die Anonymität dieser. Für die fortlaufende Bearbeitung müssen jeweils die Volljährigkeit, das bestehende Beschäftigungsverhältnis und das Einverständnis zur Teilnahme unter den genannten Bedingungen bestätigt werden. Die Einleitung endet mit der Angabe von Kontaktdaten bei potenziellen Fragen oder sonstigen Anliegen. Im nächsten Schritt folgen separat aufeinander die Skalen zur Erhebung der affektiven Bindung Mitarbeitender, des individuellen Engagements und der WOU. Die Wahl dieser Abfolge dient dazu, einer Methodenverzerrung bei potenziellen Auswirkungen der UV auf die AV entgegenzuwirken (MacKenzie & Podsakoff, 2012). In Hinblick auf die Dramaturgie eines Fragebogens finden sich die für Befragte weniger interessanten Items am Ende der Befragung (Porst, 2014). Daher erfolgt erst abschließend die Abfrage zu einer bestehenden Führungsposition, dem Alter und dem Geschlecht. Diese soziodemographischen Daten dienen als Kontrollvariablen (Abschnitt 3.3.2) und liefern gleichzeitig Informationen zur Stichprobe. Nach Beantwortung aller Fragen erscheinen eine Danksagung zur Teilnahme sowie nochmals Angaben zur Kontaktierung der Ansprechperson.

Grundsätzlich bestand bei der Befragung ein Antwortzwang, um unvollständige Datensätze ausschließen zu können. Außerdem gab es für die Teilnehmenden keine Möglichkeit, zu bereits bearbeiteten Seiten zurückzublättern. Auf diese Weise können die geplante Reihenfolge sowie spontane Angaben eingehalten werden (Theobald, 2017). Vor der finalen Durchführung wurde die Umfrage mittels der verwendeten Software SoSci-Survey einem technischen Funktionstest sowie einem Pretest unterzogen, um Fehlerquellen zu minimieren (Schnell, 2019). Insgesamt befassten sich neun Personen der definierten Zielgruppe mit der Überprüfung von Verständlichkeit, Sprache und Gestaltung (Föhl & Friedrich, 2022). Den Testenden war es dabei möglich, gezielte Anmerkungen innerhalb des Fragebogens zu hinterlegen. Unter Berücksichtigung dieser wurden anschließend entsprechende Anpassungen in den Formulierungen vorgenommen, welche nicht die jeweiligen Instruktionen oder Items betrafen. Gleichmaßen erfolgte die Korrektur der vorab angegebenen geschätzten Bearbeitungsdauer. Auf diese Weise entstand die optimierte und finale Version des Online-Fragebogens, welcher dem Anhang A zu entnehmen ist.

Die Umfrage fand vom 20. März 2024 bis zum 20. April 2024 statt und konnte anhand verschiedener Geräte mit Internetzugang bearbeitet werden. Zur Rekrutierung von Untersuchungspersonen wurde der zugehörige Link im beruflichen und privaten Umfeld per E-Mail und über Messenger-Dienste verbreitet sowie auf sozialen Netzwerken, wie LinkedIn, Facebook und Instagram geteilt. Eine erweiterte Verbreitung über direkte Kontakte hinaus wurde durch das Schneeballverfahren begünstigt (Wieczorek & Heiberger, 2024). Zudem erfolgte für externe Kreise eine Veröffentlichung auf den Plattformen SurveyCircle und PollPool. Nach Ende des Befragungszeitraums waren die Daten zur Aufbereitung und Analyse verfügbar. Die Vorgehensweise der Datenanalyse wird im nächsten Abschnitt geschildert.

3.5. Datenaufbereitung und -auswertung

Im Folgenden wird eingangs beschrieben, wie die gewonnenen Daten aufbereitet sind. Dies stellt einen wesentlichen Schritt für die daran anschließende statistische Auswertung dar. Fortführend wird die Vorgehensweise erläutert und dabei auf die deskriptive Analyse sowie Hypothesenprüfung eingegangen.

3.5.1. Aufbereitung

Mit Abschluss des Befragungszeitraums wurden die Daten in Form einer Excel-Datei von der Plattform SoSci-Survey heruntergeladen und Anpassungen für die weitere Analyse vorgenommen. Die zur Analyse überflüssigen Informationen sowie unvollendete Fragebögen konnten eliminiert (Abschnitt 3.2.2), der bereinigte Datensatz anschließend in RStudio Version 2023.12.1 eingelesen und mit der Aufbereitung, wie in Anhang B aufgezeigt, fortgefahren werden.

Nach erster Inspektion und Übersicht der Daten wurden die insgesamt zwei negativ gepolten Items zur Messung von WOU rekodiert. Ebenso erfolgte die Umkodierung der dichotomen unabhängigen Variablen zur Erhebung des Geschlechts (weiblich: 1, männlich: 0) sowie zur Messung der Führungsposition (ja: 1, nein: 0) im Hinblick auf die geplanten Regressionsanalysen in binäre Variablen. Dies ermöglicht grundsätzlich die Unterscheidung zwischen einflussnehmenden unabhängigen Variablen und beeinflussten abhängigen Variablen. Eine Umpolung der verwendeten Skalen war nicht notwendig, da bei diesen hohe Werte eine hohe Merkmalsausprägung und niedrige Werte eine niedrige Merkmalsausprägung bedeuten. Somit sind anschließend jeweils die Items eines zu messenden Konstrukts zu einer aus dem Mittelwert gebildeten Skala zusammengefasst

worden (Döring & Bortz, 2016; Gehrau et al., 2022; Schreier et al., 2023; Urban & Mayerl, 2018). Basierend auf diesem letzten Schritt der Aufbereitung startete die Auswertung, welche im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

3.5.2. Auswertung

Im Rahmen der Auswertung erfolgte als Erstes die deskriptive Statistik zu bestimmten Lage- und Streuungsmaßen der Hauptvariablen WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender.

Die Analyse der Voraussetzungen für Korrelationen nach Pearson schloss daran an, welche metrisch skalierte Variablen, keine extremen Ausreißwerte, lineare Zusammenhänge sowie bivariate Normalverteilungen umfassen. Bei Letzterem wird der zentrale Grenzwertsatz geltend gemacht, welcher gemäß Eid et al. (2016) ab einer Stichprobengröße von $N > 30$ greift. Bei größeren Stichproben, wie in diesem Fall $N = 209$, sind ebenso diesen zufolge parametrische Testverfahren robust gegen die Verletzung einer Normalverteilungsannahme. Die weiteren Voraussetzungen sind zu erfüllen und wurden daher entsprechend anhand von Daten, Boxplots und Streudiagrammen visuell kontrolliert. Anschließend sind die gerichteten Hypothesen (H_1 , H_2 , H_3) einem einseitigen Signifikanztest zu unterziehen. Das festgelegte Signifikanzniveau liegt beim konventionellen Wert $\alpha = .05$ und das Konfidenzintervall bei 95% (Döring & Bortz, 2016; Goldenstein et al., 2018).

Im weiteren Verlauf erfolgte unter Einbezug der Kontrollvariablen (Abschnitt 3.3.2) die Prüfung der Hypothesen H_1 , H_2 und H_3 durch die Anwendung von multiplen Regressionen und Bootstrapping, wobei dem Ausgangsdatensatz 5.000 zufällige Unterstichproben durch Ziehen mit Zurücklegen entnommen werden (Urban & Mayerl, 2018). Auf diese Weise können Erkenntnisse zu den Zusammenhängen der einzelnen Variablen erzielt sowie Richtung und Stärke der Einflüsse kenntlich gemacht werden. Für die Hypothese H_1 gelten dabei die WOU als UV und die affektive Bindung Mitarbeitender als AV. Bei der Hypothese H_2 bleibt die WOU die UV und das individuelle Engagement bildet die AV. Die dritte Hypothese H_3 besteht aus dem individuellen Engagement als UV und der affektiven Bindung Mitarbeitender als AV.

Vor Durchführung der genannten Verfahren ist es erforderlich zunächst je Regressionsmodell entsprechende Voraussetzungen zu überprüfen. Hierzu zählt, dass es sich um eine metrische AV sowie metrische oder dichotome unabhängige Variablen handelt.

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Diese Eignung ergab sich ohne empirische Prüfung aus der Betrachtung der angewandten kontinuierlichen und intervallskalierten Skalen sowie der vorigen Umkodierung von Nominalvariablen (Abschnitt 3.5.1). Hinsichtlich einer vorausgesetzten Normalverteilung der Residuen gilt das angewandte Perzentil-Bootstrapping-Verfahren als robust, sodass dieses Kriterium vernachlässigt werden konnte. Dies trifft ebenfalls für einflussreiche Fälle respektive Ausreißer zu (Urban & Mayerl, 2018). Dagegen ist es zwingend erforderlich die Linearitätsannahme durch Streudiagramme, sowie Homoskedastizität mittels Breusch-Pagan-Test zu überprüfen. Ferner sind Autokorrelationen mittels der Durbin-Watson-Statistik bei unbedenklichen Werten zwischen eins und drei wie auch perfekte Multikollinearität durch Anwendung des Varianzinflationsfaktors, angesetzt bei einem Wert kleiner zehn, auszuschließen. Die Ergebnisbeschreibung zu den Hypothesentests erfolgte jeweils mittels Determinationskoeffizient zur Varianzerklärung sowie dem standardisierten Regressionskoeffizient, welcher der besseren Vergleichbar- und Interpretierbarkeit der untersuchten Variablen dient. Je höher dieser bei möglichen Werten zwischen minus eins und plus eins ausgeprägt ist, desto größer ist die Effektstärke der unabhängigen Variablen auf die AV. Um die Signifikanz für die jeweilige Gesamtmodellgüte zu überprüfen, wurde zuzüglich der F-Test herangezogen (Backhaus et al., 2021; Döring & Bortz, 2016).

Die Mediationshypothese H_4 setzt sich zusammen aus der WOU als UV oder auch Prädiktor, der affektiven Bindung Mitarbeitender als AV oder auch Kriterium und dem individuellen Engagement als Mediator. Hierbei wird analysiert, wie der Prädiktor durch dessen Wirkung über den Mediator das Kriterium beeinflusst. Um das Bestehen einer Mediation feststellen zu können, gilt es zuerst zu prüfen, ob zwischen Prädiktor und Kriterium ein Effekt existiert, der mediiert werden kann (c-Pfad, Hypothese H_1). Danach ist einerseits zu zeigen, dass Prädiktor und Mediator (a-Pfad, Hypothese H_2) sowie Mediator und Kriterium (b-Pfad, Hypothese H_3) zusammenhängen (Baron & Kenny, 1986). Zusammenfassend können in einem Mediationsmodell somit direkte, indirekte und totale Effekte betrachtet werden, veranschaulicht in Abbildung 5. Ein direkter Effekt (c' ; ursprünglich c), ist die ununterbrochene Einflussbeziehung von Prädiktor auf Kriterium, während sich ein indirekter Effekt ($a*b$) vom Prädiktor über den Mediator auf das Kriterium ergibt. Ein totaler Effekt ($c' + a*b = c$) ist die Summe aus direktem und indirektem Effekt. Bei diesem ist gemäß Hayes (2022) jedoch nicht zwingend Signifikanz vorzuweisen, um von einer vorhandenen Mediation ausgehen zu können. Außerdem ist eine

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Unterscheidung zwischen partieller und vollständiger Mediation möglich. Eine partielle Mediation liegt vor, wenn sich der ursprüngliche Zusammenhang zwischen Prädiktor und Kriterium signifikant mindert, aber nicht vollständig eliminiert ist, wenn der Mediator berücksichtigt wird. In diesem Fall bleibt ein direkter Effekt des Prädiktors auf das Kriterium bestehen, auch wenn der Mediator einen Teil des Effekts erklärt. Vollständige Mediation tritt auf, wenn der ursprüngliche Zusammenhang zwischen Prädiktor und Kriterium insignifikant wird, sobald der Mediator in die Analyse einbezogen wird. Dies deutet darauf hin, dass der Mediator den gesamten Effekt des Prädiktors auf das Kriterium erklärt. Im Ergebnis muss der indirekte Effekt als zentrales Maß signifikant sein, um grundsätzlich eine Mediation aufzuzeigen. Dies gilt, wenn das zugehörige Bootstrap-Konfidenzintervall die Null nicht umfasst. Anhand des direkten Effekts kann weiterführend festgestellt werden, ob es sich um eine partielle oder vollständige Mediation handelt (Urban & Mayerl, 2018). Die einfache Mediationsanalyse erfolgte mittels Modell 4 des PROCESS-Makros nach Hayes (2022) in der Version 4.3.1 für R und setzt sich aus mehreren einzelnen Regressionsanalysen zusammen.

Abbildung 5

Vergleich von partieller und vollständiger Mediation

(Eigene Darstellung nach Urban & Mayerl, 2018, S. 335)

Die aus der beschriebenen Vorgehensweise gewonnenen Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel zusammengefasst berichtet und sind diesem entnehmbar.

4. Ergebnisse

Dieses Kapitel umfasst und beschreibt jene Ergebnisse, welche aus der zuvor beschriebenen Datenaufbereitung und -auswertung hervorgehen. Hierbei erfolgt zunächst die deskriptive Analyse mit einem Überblick zu den erhobenen Variablen sowie den bestehenden Zusammenhängen dieser untereinander. Im Anschluss daran folgt die Darstellung der Resultate der einzelnen Hypothesenprüfungen. Die R-Auswertung mitsamt relevanten Graphiken und Werten dieser Analysen sind im Anhang B ersichtlich.

4.1. Deskriptive Analyse

Im Rahmen der deskriptiven Analyse steht zunächst die Ermittlung der Lage- und Streuungsmaße der Skalen zur Messung der Hauptkonstrukte WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung im Vordergrund. Entsprechend können Tabelle 1 zu den Variablen jeweils Minimum (Min), Maximum (Max), Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) entnommen werden. Die einzelnen Mittelwerte liegen hierbei über dem (4.00) der zugrundeliegenden 7-stufigen Likert-Skalen. Dabei weist WOU mit einer Ausprägung von 4.54 das kleinste Mittel und gleichzeitig die größte Standardabweichung von 1.25 auf. Der Mittelwert von individuellem Engagement liegt mit einem Wert von 5.29 am höchsten und die Standardabweichung ($SD = 1.07$) ist die geringste der erhobenen Daten. Die affektive Bindung Mitarbeitender zeigt einen Mittelwert von 5.22 ($SD = 1.13$).

Tabelle 1

Deskriptive Statistiken der Hauptkonstrukte

Variable	Min	Max	M	SD
Wahrgenommene organisationale Unterstützung	1.00	7.00	4.54	1.25
Individuelles Engagement	2.00	7.00	5.29	1.07
Affektive Bindung Mitarbeitender	1.80	7.00	5.22	1.13

Anmerkungen. $N = 209$. Die Skalen reichen von 1 (stimme gar nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu).

Als Nächstes erfolgt die erforderliche Voraussetzungsprüfung für die nachfolgenden Pearson Korrelationen. Dabei bestätigt sich für die Variablen WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung anhand der vorliegenden Daten ein metrisches

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Skalenniveau. Aus der visuellen Inspektion von Boxplots gehen keine extremen zu entfernenden Ausreißwerte hervor und durch Streudiagramme inklusive Regressionsgeraden lassen sich lineare Zusammenhänge gemäß den aufgestellten Hypothesen (Abschnitt 2.5) erkennen. Die Ergebnisse zu den darauffolgend ermittelten bivariaten Korrelationen der Hauptkonstrukte sind in Tabelle 2 aufgeführt. Demzufolge korrelieren die Variablen WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung signifikant positiv miteinander. Gemäß Unterscheidung von schwach ($r = .10$), mittel ($r = .30$) und stark ($r = .50$) bei den Korrelationskoeffizienten (Cohen, 1988), zeigt sich zwischen WOU und affektiver Bindung Mitarbeitender die stärkste Korrelation ($r = .67, p < .001$). Bei individuellem Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender handelt es sich ebenso um einen starken Zusammenhang ($r = .54, p < .001$), gefolgt von der schwächsten Korrelation zwischen WOU und individuellem Engagement bei mittlerer Ausprägung ($r = .39, p < .001$).

Tabelle 2*Pearson Korrelationen der Hauptkonstrukte*

Variable	1	2	3
1. Wahrgenommene organisationale Unterstützung	-		
2. Individuelles Engagement	.39***	-	
3. Affektive Bindung Mitarbeitender	.67***	.54***	-

Anmerkungen. $N = 209$. *** $p < .001$ (einseitig).

Dem nächsten Abschnitt liegen die Ergebnisse zugrunde, welche aus der Hypothesenprüfung resultieren.

4.2. Hypothesenprüfung

Auf Basis der vorangegangenen deskriptiven Analyse, erfolgt in diesem Abschnitt die statistische Hypothesenprüfung durch Auswertung der durchgeführten Regressionsanalysen. Dabei wird zunächst auf die Regressionsvoraussetzungen eingegangen und darauf aufbauend die Ergebnisse je Hypothesenprüfung berichtet. Diesen folgen die Auswertungsergebnisse der multiplen Regressionen von erster (H_1), zweiter (H_2) und dritter Hypothese (H_3). Abschließend runden die Resultate der Mediationsanalyse zur vierten Hypothese (H_4) diesen Part ab.

4.2.1. Regressionsvoraussetzungen

Vor Durchführung der multiplen Regressionen gilt es zunächst zu prüfen, ob die entsprechenden Voraussetzungen jeweils erfüllt sind. Wie in Abschnitt 3.5.2 erläutert, erweist sich das Kriterium metrischer oder binärer unabhängiger Variablen und einer metrischen AV bereits als zutreffend. Bezogen auf die Normalverteilung der Residuen ergeben sich jeweils durch graphische Prüfung mittels Histogramms und Quantil-Quantil-Diagramm sowie Shapiro-Wilk-Test signifikante Abweichungen. Diese damit unerfüllte Voraussetzung kann allerdings aufgrund des eingesetzten Bootstrapping-Verfahrens vernachlässigt werden (Abschnitt 3.5.2). Gleiches betrifft die Überprüfung einflussreicher Fälle, wobei die trotz dessen ermittelten Cook-Distanzen unter dem Wert 1 zeigen, dass davon keine existieren (Cook & Weisberg, 1982). Im Rahmen der relevanten Kontrolle zur Linearität zwischen kontinuierlichen, unabhängigen Variablen und der AV, ist das Verhältnis dieser gemäß der einzelnen Streudiagramme in etwa linear, sodass diese Voraussetzung als erfüllt anzusehen ist. Die vorausgesetzte Homoskedastizität erweist sich gemäß durchgeführter graphischer Modelltests sowie Breusch-Pagan-Tests zwar als nicht erfüllt, dies kann jedoch durch Berechnung des robusten Standardfehlers HC3 umgangen werden, welche auch bei Heteroskedastizität zu korrekten Ergebnissen führt (Hayes & Cai, 2007). Unbedenkliche Werte der Durbin-Watson-Statistik bei den einzelnen Modellen zeigen, dass Autokorrelationen ausgeschlossen sind. Darüber hinaus bestätigt sich mittels Varianzinflationsfaktoren unter einem Wert von 10, dass keine perfekte Multikollinearität vorliegt. Insgesamt sind damit die erforderlichen Voraussetzungen für alle multiplen Regressionen erfüllt, deren Ergebnisberichte im Nachgang folgen.

4.2.2. Hypothese H₁

Die Überprüfung der ersten Hypothese (H₁) erfolgt hinsichtlich des Effekts von WOU auf die affektive Bindung Mitarbeitender unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen. In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der entsprechenden multiplen Regression aufgeführt. Diesem zufolge weist das Regressionsmodell statistische Signifikanz auf ($F(4,204) = 47.38, p < .001$). Des Weiteren wird deutlich, dass WOU bei Einbezug der Kontrollvariablen mit standardisiertem Regressionskoeffizient von $.68, p < .001$ einen positiven signifikanten starken Effekt auf die affektive Bindung Mitarbeitender hat. Ebenso ergibt sich bei Betrachtung der Kontrollvariablen Alter statistische Signifikanz ($\beta = .14, p < .05$).

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Der Determinationskoeffizient zeigt mit einem Wert von .48, dass 48% der Varianz affektiver Bindung Mitarbeitender durch das Modell im Gesamten erklärt werden.

Tabelle 3

Multiple Regression Hypothese H₁ mit affektiver Bindung Mitarbeitender als AV unter Einbezug der Kontrollvariablen

Variable	β	p	95% KI	
			UG	OG
Wahrgenommene organisationale Unterstützung	.68	< .001***	[0.51, 0.69]	
Alter	.14	.025*	[0.00, 0.02]	
Geschlecht ^a	-.18	.110	[-0.44, 0.04]	
Führungsposition ^b	-.01	.925	[-0.35, 0.29]	

Anmerkungen. $N = 209$. $R^2 = .48$. $F(4,204) = 47.38$, $p < .001$. KI = Konfidenzintervall basierend auf Perzentil-Bootstrapping mit 5.000 Stichproben. UG = Untergrenze; OG = Obergrenze. ^aweiblich = 1, männlich = 0. ^bja = 1, nein = 0. * $p < .05$, *** $p < .001$ (einseitig).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das in Abschnitt 4.1 ermittelte signifikante Ergebnis der bivariaten Korrelation ($r = .67$, $p < .001$) auch unter Hinzunahme der Kontrollvariablen zeigt. Somit wird die Nullhypothese verworfen und die Hypothese H₁ angenommen.

4.2.3. Hypothese H₂

In Hinblick auf die zweite Hypothese (H₂) wird der Effekt von WOU auf das individuelle Engagement bei Einbezug der Kontrollvariablen überprüft. Das zugehörige Regressionsmodell zeigt sich dabei als statistisch signifikant ($F(4,204) = 17.96$, $p < .001$). Die hervorgebrachten Befunde können Tabelle 4 entnommen werden. Aus diesen geht hervor, dass es sich mit Berücksichtigung der Kontrollvariablen bei WOU um einen positiven signifikanten Prädiktor von individuellem Engagement handelt. Dabei weist der standardisierte Regressionskoeffizient auf einen mittleren Effekt hin ($\beta = .36$, $p < .001$). Darüber hinaus ist bei der Variable Alter eine schwache bis mittelstarke statistische Signifikanz ersichtlich ($\beta = .24$, $p < .001$). Bei der Variable Führungsposition liegt zudem ein signifikanter mittlerer bis starker Effekt vor ($\beta = .42$, $p < .01$).

Support bei der Bindung Mitarbeitender

In Anbetracht des Determinationskoeffizienten mit einer Ausprägung von .26, klären sich entsprechend 26% der Varianz von individuellem Engagement durch WOU auf.

Tabelle 4

Multiple Regression Hypothese H₂ mit individuellem Engagement als AV unter Einbezug der Kontrollvariablen

Variable	β	p	95% KI	
			UG	OG
Wahrgenommene organisationale Unterstützung	.36	< .001***	[0.21, 0.40]	
Alter	.24	< .001***	[0.01, 0.03]	
Geschlecht ^a	.25	.057	[0.02, 0.55]	
Führungsposition ^b	.42	.005**	[0.14, 0.72]	

Anmerkungen. $N = 209$. $R^2 = .26$. $F(4,204) = 17.96$, $p < .001$. KI = Konfidenzintervall basierend auf Perzentil-Bootstrapping mit 5000 Stichproben. UG = Untergrenze; OG = Obergrenze. ^aweiblich = 1, männlich = 0. ^bja = 1, nein = 0. ** $p < .01$, *** $p < .001$ (einseitig).

Insgesamt deckt sich dieses Ergebnis unter Aufnahme der Kontrollvariablen mit dem der deskriptiven Analyse in Abschnitt 4.1, innerhalb welcher sich die bivariate Korrelation als signifikant offenbarte ($r = .39$, $p < .001$). Damit bestätigt sich Hypothese H₂ und die Nullhypothese kann verworfen werden.

4.2.4. Hypothese H₃

Die dritte durchgeführte multiple Regression zu Hypothese H₃ analysiert den Effekt von individuellem Engagement und den einbezogenen Kontrollvariablen auf affektive Bindung Mitarbeitender. Tabelle 5 beinhaltet die ermittelten Werte des entsprechenden Regressionsmodells, welches sich als statistisch signifikant herausstellt ($F(4,204) = 22.37$, $p < .001$). Damit steht fest, dass individuelles Engagement unter Aufnahme der Kontrollvariablen die affektive Bindung Mitarbeitender vorhersagt. Bei einem standardisierten Regressionskoeffizient mit dem Wert .56 liegt ein positiver signifikanter starker Effekt vor ($p < .001$). Zudem wird deutlich, dass hinsichtlich der Kontrollvariable Geschlecht statistische Signifikanz vorhanden ist (-27 , $p < .05$).

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Die Varianz der affektiven Bindung erklärt sich gemäß dem Determinationskoeffizienten mit einem Wert von .31 zu 31% über die herangezogenen Prädiktoren.

Tabelle 5

Multiple Regression Hypothese H₃ mit affektiver Bindung als AV unter Einbezug der Kontrollvariablen

Variable	β	p	95% KI	
			UG	OG
Individuelles Engagement	.56	< .001***	[0.44,	0.72]
Alter	-.03	.688	[-0.01,	0.01]
Geschlecht ^a	-.27	.045*	[-0.58,	-0.02]
Führungsposition ^b	-.05	.733	[-0.42,	0.26]

Anmerkungen. $N = 209$. $R^2 = .31$. $F(4,204) = 22.37$, $p < .001$. KI = Konfidenzintervall basierend auf Perzentil-Bootstrapping mit 5.000 Stichproben. UG = Untergrenze; OG = Obergrenze. ^aweiblich = 1, männlich = 0. ^bja = 1, nein = 0. * $p < .05$, *** $p < .001$ (einseitig).

Bereits in Abschnitt 4.1 zeigt sich bei der ermittelten bivariaten Korrelation eine positive statistische Signifikanz ($r = .54$, $p < .001$). Schlussfolgernd gilt es, die Nullhypothese zu verwerfen und die Hypothese H₃ als gültig zu betrachten.

4.2.5. Hypothese H₄

Die durchgeführte Mediationsanalyse zu Hypothese H₄ bringt Ergebnisse zum vermittelnden Effekt des individuellen Engagements von WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen hervor. Wie zuvor dargelegt, resultieren aus den Analysen zu Hypothese H₂ und H₃ signifikant positive Effekte einerseits von WOU auf das individuelle Engagement und andererseits von individuellem Engagement auf affektive Bindung Mitarbeitender. Diese Wirkmechanismen bestätigen sich im nachfolgenden Mediationsmodell, welches Abbildung 6 unter Hinzunahme der standardisierten Regressionskoeffizienten graphisch veranschaulicht. In diesem ist ersichtlich, dass sich der a-Pfad von WOU auf individuelles Engagement als signifikant positiv auswirkt ($\beta = .36$, $p < .001$, 95% Perzentil KI [0.22, 0.41]).

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Gleiches trifft auf den b-Pfad von individuellem Engagement auf affektive Bindung Mitarbeitender zu ($\beta = .33, p < .001, 95\%$ Perzentil KI [0.23, 0.47]). Zwischen WOU und affektiver Bindung zeigt sich über individuelles Engagement als Mediator insgesamt ein vollständig standardisierter indirekter Effekt, der positiv und signifikant ist ($\beta = .12, p < .001, 95\%$ Perzentil KI [0.07, 0.18]). Die Grundlage hierfür liegt darin, dass im entsprechenden Konfidenzintervall die Null nicht eingeschlossen ist, sodass sich der indirekte Effekt signifikant von Null unterscheidet. Hiermit kann eine Mediation im schwachen Effektbereich nachgewiesen werden. Für den direkten Effekt von WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender ergibt sich im Rahmen der Hypothesenprüfung von H_1 positive Signifikanz ($\beta = .68, p < .001$). Dieser signifikant positive direkte Effekt bleibt unter Kontrolle des individuellen Engagements als Mediator (c' -Pfad) bestehen, sodass es sich um eine partielle Mediation handelt ($\beta = .56, p < .001, 95\%$ Perzentil KI [0.41, 0.59]). Demzufolge vermittelt das Engagement Mitarbeitender nur einen Teil des beschriebenen Effekts von WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender. Ebenfalls signifikant positiv zeigt sich der totale Effekt ($\beta = .68, p < .001, KI [0.52, 0.70]$).

Abbildung 6

Ergebnismodell der Mediationsanalyse H_4

(Eigene Darstellung nach Urban & Mayerl, 2018, S. 326)

Anmerkungen. $N = 209$. $***p < .001$ (einseitig).

Im Gesamten betrachtet kann das Modell 56% der Varianz im Kriterium affektiver Bindung Mitarbeitender aufklären ($R^2 = .56$). Schlussfolgernd bestätigt sich Hypothese H_4 in dieser Mediationsanalyse, sodass die Nullhypothese verworfen wurde. Das nachfolgende Kapitel greift die Ergebnisse der statistischen Analysen auf und betrachtet diese im Kontext von Theorie und Forschungsstand.

5. Diskussion

In dem folgenden Kapitel werden die ermittelten und dargestellten statistischen Ergebnisse unter Bezugnahme auf Theorie und Forschungsstand interpretiert und diskutiert. Auf diese Weise wird der hierzu geleistete Beitrag dieser Forschungsarbeit herausgearbeitet und darauf aufbauend Implikationen für die Praxis formuliert. Der hierbei erste Abschnitt bezieht sich auf die überprüften Zusammenhänge zwischen den Konstrukten WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender gemäß der abgeleiteten Hypothesen (Abschnitt 2.5). Anschließend erfolgen hieraus abgeleitet praktische Implikationen.

5.1. Interpretation der Ergebnisse

Die statistische Analyse dieser quantitativen Forschungsarbeit belegt, dass sich die vier aufgestellten Hypothesen bestätigen (Abschnitt 2.5). Im Ergebnis nimmt WOU sowohl einen positiven Einfluss auf die affektive Bindung Mitarbeitender (H_1) als auch auf das individuelle Engagement (H_2). Das individuelle Engagement wirkt wiederum positiv auf die affektive Bindung Mitarbeitender (H_3) und mediiert die Beziehung zwischen WOU und affektiver Bindung Mitarbeitender (H_4). Hieraus resultiert die Antwort auf die Forschungsfrage dieser Studie (Abschnitt 1.1), wonach bei Mitarbeitenden die affektive Bindung durch WOU gesteigert wird und deren individuelles Engagement einen positiven Effekt auf diesen Zusammenhang vermittelt. In Hinblick auf ihre Zielsetzung (Abschnitt 1.2) untersucht diese Studie erfolgreich die Wirkmechanismen der Zusammenhänge zwischen WOU, individuellem Engagement und affektiver Bindung der Mitarbeitenden. Zudem kann die zentrale Rolle von WOU in Bezug auf affektive Bindung Mitarbeitender dargestellt und im Zuge dessen bewiesen werden, dass ebenso dem individuellen Engagement eine hohe Bedeutung obliegt.

Die statistische Analyse bezüglich der Hypothese H_1 , welche den positiven Effekt der WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender annimmt, belegt im Ergebnis einen positiven Effekt. Dieses Resultat deckt sich weitestgehend mit den Erkenntnissen bisheriger Forschungen aus aktueller Zeit (Abschnitt 2.4.1). In den Untersuchungen von Nasution et al. (2022) und Astuty und Udin (2020), unter Nennung weiterer Studien mit vergleichbaren Befunden (Bouraoui et al., 2019; Ficapal-Cusí et al., 2020; Stinglhamber et al., 2020; Yogalakshmi & Suganthi, 2020) zeigt sich, dass WOU positiv auf die affektive Verbundenheit von Mitarbeitenden wirkt. Insgesamt heben diese Studien die wesentliche Bedeutung der Konstrukte im unternehmerischen Kontext hervor. Demzufolge ist WOU

Support bei der Bindung Mitarbeitender

in Zusammenhang mit der Bindung Mitarbeitender als Gesamtkonstrukt ein ebenso angesehener Forschungsbereich, wie die Literaturübersicht von Hoo et al. (2023) hinsichtlich der Trends diesbezüglich aufzeigt. Dabei handelt es sich vorwiegend um quantitative Studien zur individuellen Ebene des Organisationsverhaltens. Dies liegt auch der vorliegenden Studie zugrunde. Dies geht mit der Meta-Analyse von Dağlı (2021) einher, wobei deren Befunde nur teilweise im Rahmen dieser Forschung bestätigt werden können. Dağlı (2021) betrachtet die Bindung Mitarbeitender als Gesamtkonstrukt und stellt dabei eine positive Korrelation in Bezug auf WOU fest. In Anbetracht dessen, dass die affektive Dimension einen Teil des Gesamtkonstrukts darstellt, stimmt dies mit den Ergebnissen vorliegender Studie überein. Die Effektgröße der WOU auf die affektive Dimension konnte bei Dağlı (2021) jedoch nicht ermittelt werden. Des Weiteren wurde im Rahmen deren Meta-Analyse festgestellt, dass in Studien dieser Thematik mehrheitlich die von Eisenberger et al. (1986) entwickelte Skala zur Messung von WOU Grundlage war. Dies trifft ebenfalls auf die vorliegende Forschungsarbeit zu. Die weitere Erkenntnis, dass andere Skalen größere Effektstärken herbeiführen, kann dagegen nicht vollständig bestätigt werden. Zum einen fehlen notwendige Vergleichswerte, zum anderen zeigt sich unter Verwendung der benannten Skala von Eisenberger et al. (1986) ein starker Effekt von WOU auf die affektive Bindung Mitarbeitender (Abschnitt 4.2.2). Vollständig widersprüchliche Befunde aus aktueller Zeit sind in diesem Zusammenhang nicht identifizierbar. Dies könnte auf die Erklärungsansätze der Theorie und dabei insbesondere auf die Reziprozitätsnorm zurückzuführen sein (Abschnitt 2.1.2). Diese sind Bestandteil jeder sozialen Entwicklung und beispielhaft von Astuty und Udin (2020) explizit hervorgehoben. Innerhalb der OST von Eisenberger et al. (1986) wird damit beschrieben, dass Beschäftigte jene Organisation unterstützen, von welcher sie auch selbst unterstützt werden. Dies geht mit der weiteren theoretischen Annahme einher, dass Mitarbeitende die Organisation personifizieren und sich dieser gegenüber entsprechend verhalten. Im Hinblick auf die affektive Bindung Mitarbeitender kann Unterstützung als der eigene Wunsch, in der Organisation bleiben zu wollen, verstanden werden. Dies wird durch entgegengebrachte Anerkennung, Zugehörigkeit und Wertschätzung bestärkt. Darüber hinaus bestätigt sich der Effekt von WOU auf affektive Bindung in Forschungen zu den jeweiligen Einfluss- und Ergebnisfaktoren (Abschnitt 2.1.3; 2.3.3). So erweist sich die Bindung Mitarbeitender im Gesamten betrachtet als Ergebnisfaktor von WOU (Ahmed & Nawaz, 2015; Kurtessis et al., 2017) und als Einflussfaktor insbesondere auf die affektive

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Bindungskomponente (Mercurio, 2015; Westphal, 2011). Infolgedessen besteht zwischen den theoretischen Annahmen dieser Studie und vorangegangenen Forschungsergebnissen, die den Effekt von WOU auf affektive Bindung herausstellen, insgesamt eine Konsistenz.

Die Bestätigung der zweiten Hypothese H₂, wonach WOU einen positiven Effekt auf individuelles Engagement unter Mitarbeitenden darstellt, spiegelt sich ebenfalls weitestgehend im aktuell bestehenden Wissensstand wider (Abschnitt 2.4.2). Somit sprechen Khajuria und Khan (2022) von einem zweifelsfreien positiven Zusammenhang zwischen WOU und Engagement Mitarbeitender, welchem das individuelle Engagement zugeordnet werden kann (Abschnitt 2.2.3). Dabei nehmen die Autoren Rückbezug auf eine Vielzahl aktueller Studien zum Zusammenhang dieser Konstrukte (Dar & Siddique, 2020; Imran et al., 2020; Isa & Ibrahim, 2020; Tan et al., 2020; Vermeulen & Scheepers, 2020; Wibawa et al., 2021; Yang et al., 2020). Darüber hinaus zeigt die Untersuchung von Apriani et al. (2023) eine positive Wirkungsweise von WOU auf das Engagement Mitarbeitender. Dabei wird auf die Übereinstimmung zu den theoretischen Annahmen von Rhoades und Eisenberger (2002) hingewiesen, wonach WOU eine entscheidende Rolle im sozialen Austauschprozess zwischen Beschäftigten und Organisation einnimmt (Abschnitt 2.1.2). Somit kann entgegengebrachte Unterstützung seitens der Organisation bei den Mitarbeitenden ein Verpflichtungsgefühl zu Gegenleistungen im Sinne von mehr Einsatz und Engagement auslösen. Ebenso beziehen sich Apriani et al. (2023) auf die Theorie von Saks (2006), demzufolge sich das Mitarbeitenden Engagement aus beruflichem und organisationalem Engagement zusammensetzt (Abschnitt 2.2.3). Dies stimmt mit den zugrundeliegenden theoretischen Annahmen der vorliegenden Forschungsarbeit überein. Diese Studie bezieht sich hingegen auf das Konstrukt des individuellen Engagements, dessen Konzeption sich lediglich dem Engagement Mitarbeitender nach Saks (2006) zuordnen lässt (Abschnitt 2.2.3). Wie Khajuria und Khan (2022) im Zuge ihrer Untersuchung bereits anmerken, erschwert die Vielzahl an Erhebungsinstrumenten und theoretischen Aspekten die Bestimmung des Zusammenhangs zwischen WOU und Engagement Mitarbeitender. In diesem Fall stellt insbesondere die Einordnung in den bestehenden Forschungsrahmen eine Herausforderung dar. Wird individuelles Engagement dagegen wie beschrieben dem Engagement Mitarbeitender als zugehörig angesehen, bestätigt sich anhand aktueller Studien insgesamt der vorliegende Befund, dass WOU einen positiven Effekt auf individuelles Engagement zeigt. Gleiches gilt für die theoretischen

Grundlagen gemäß Apriani et al. (2023). Zudem wurden in der Vergangenheit Forschungen hinsichtlich der Ergebnis- und Einflussfaktoren durchgeführt, die einen Zusammenhang der Konstrukte darlegen (Abschnitt 2.1.3; 2.2.3). Entsprechend bildet Engagement Mitarbeitender einen Ergebnisfaktor von WOU (Ahmed & Nawaz, 2015; Kurtessis et al., 2017) und wiederum stellt WOU, unter betontem Rückbezug auf den sozialen Austausch, einen Einflussfaktor des Engagements Mitarbeitender dar (Kossyva et al., 2022; Rich et al., 2010; Saks, 2019; Wollard & Shuck, 2011). Entgegen aller beschriebenen Befunde stellt sich in der aktuellen Studie von Eviana (2024) heraus, dass WOU keinen Einfluss auf das Engagement Mitarbeitender hat. Dies beruht möglicherweise darauf, dass diese Studie auf einer verhältnismäßig kleinen Stichprobe basiert, welche sich erschwerend ausschließlich aus Beschäftigten indonesischer Reisebüros zusammensetzt. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Befunde anderer Forschungsarbeiten überwiegend mit der Bestätigung von Hypothese H₂ innerhalb der vorliegenden Studie übereinstimmen. Dies könnte wie beschrieben insbesondere auf den sozialen Austauschprozess zurückzuführen sein, welchen WOU den theoretischen Annahmen zufolge indiziert.

Die durchgeführte statistische Analyse zur dritten Hypothese H₃ belegt den positiven Effekt von individuellem Engagement auf affektive Bindung Mitarbeitender. Hierzu liegen vorangegangene Studien aus aktueller Zeit vor, welche dieses Ergebnis bestätigen (Abschnitt 2.4.3). In Hinblick auf das individuelle Engagement beziehen sich diese wiederum auf das gemäß Konzeptualisierung (Abschnitt 2.2.2; 2.2.3) übergeordnete Konstrukt des Mitarbeitenden Engagements vorliegender Forschungsarbeit. Außerdem befasste sich der Großteil dieser früheren Arbeiten mit der Bindung Mitarbeitender als Gesamtkonstrukt, ohne Betrachtung der einzelnen Dimensionen. Hierzu zählen die Studien von Hasan et al. (2021), Sahni (2021), Nagpal (2022) und Ambarwati (2022), welche allesamt einen positiven Einfluss des Mitarbeitenden Engagements auf die Bindung Mitarbeitender empirisch nachweisen. Daneben geht aus den Forschungen von Rameshkumar (2020), Park et al. (2021) und Jiatong et al. (2022) hervor, dass Mitarbeitenden Engagement speziell die affektive Komponente der Bindung Mitarbeitender positiv beeinflusst. Widersprechende Befunde konnten im aktuellen Stand der Forschung nicht identifiziert werden. Diesbezügliche Erklärungsansätze lassen sich dem theoretischen Hintergrund entnehmen, welcher ebenso einen positiven Effekt individuellen respektive Mitarbeitenden Engagements auf affektive Bindung Mitarbeitender belegt. Somit erfüllen Beschäftigte gemäß Kahn (1990) ihre Aufgaben, indem sie unter anderem ihr

Support bei der Bindung Mitarbeitender

persönliches Selbst emotional einbringen und tragen zu einem Einsatz für die Organisation bei, der über die gestellten Anforderungen hinausgeht (Abschnitt 2.2.1). Laut Gansser & Godbersen (2017) und Meyer & Allen (1984) löst dies wiederum bei den Mitarbeitenden im Sinne der affektiven Bindung ein Gefühl von Beteiligung, Identifikation wie auch Verbundenheit bezüglich der Organisation aus (Abschnitt 2.3.2). Zudem werden diese Annahmen durch Untersuchungen zu den jeweiligen Ergebnis- und Einflussfaktoren im Rahmen der Theorien bekräftigt (Abschnitt 2.2.3; 2.3.3). Die Bindung Mitarbeitender im Gesamtkonstrukt zeigt sich als Ergebnisfaktor des Mitarbeitenden Engagements (Kossyva et al., 2023; Saks, 2019), demzufolge bildet das Mitarbeitenden Engagement einen Einflussfaktor der affektiven Bindung Mitarbeitender (Albrecht & Andretta, 2011). Erkennbar ist jedoch, dass in den Altstudien Mitarbeitenden Engagement respektive individuelles Engagement vergleichsweise deutlich weniger umfassend als Prädiktor untersucht wurde. Möglicherweise ist hierfür die Vielzahl von Konzeptualisierungen und Erhebungsinstrumenten des Engagements, wie bereits Khajuria und Khan (2022) andeuteten, ausschlaggebend. Gegebenenfalls konnten im Rahmen dieser Arbeit einschlägige Forschungen nicht als solche identifiziert werden, oder es wurden tatsächlich aufgrund von Definitionsunschärfen weniger zu dem Konstrukt erstellt. Dennoch kann der ermittelte positive Effekt von individuellem Engagement auf affektive Bindung Mitarbeitender insgesamt als wissenschaftlich belegt betrachtet werden. Dies wird durch aktuelle Studien und theoretische Annahmen weitestgehend dargelegt.

Die Mediationsanalyse zu Hypothese H₄ bestätigt, dass individuelles Engagement die Beziehung zwischen WOU und affektiver Bindung Mitarbeitender mediiert. Die nähere Betrachtung dieses Resultates zeigt weiterführend eine partielle Mediation. Dies bedeutet, individuelles Engagement vermittelt lediglich einen Teil des Effekts von WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender. Damit bleibt im betrachteten Modell auch nach Einführung des individuellen Engagements als Mediator ein gewisser Anteil direkter Wirkung von WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender bestehen. Infolgedessen wird zwar ein Großteil der affektiven Bindung Mitarbeitender durch individuelles Engagement erzeugt, jedoch wäre bereits WOU allein ausreichend, um Mitarbeitende verstärkt affektiv an eine Organisation zu binden. Hieraus folgernd ergibt sich, dass sowohl WOU als auch individuelles Engagement wichtige Konstrukte dafür sind, dass Beschäftigte bei ihrer Organisation bleiben wollen. Die grundsätzlich festgestellte Vermittlerrolle individuellen Engagements zeigt, dass Beschäftigte, welche Unterstützung seitens ihrer Organisation

Support bei der Bindung Mitarbeitender

wahrnehmen, engagierter und folglich stärker emotional mit dieser verbunden sind. Vorangegangene aktuelle Studien bekräftigen diesen Befund (Abschnitt 2.4.4). Kuriakose (2019) belegt in einer Mediationsanalyse, dass Engagement Mitarbeitender einen Mediator auf den Zusammenhang zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender im Gesamtkonstrukt darstellt. Zugleich handelt es sich dabei ebenfalls um einen partiellen Vermittlungseffekt. Wie bereits erläutert, kann individuelles Engagement dem Konstrukt Mitarbeitenden Engagement als zugehörig angesehen und die affektive Dimension der Bindung Mitarbeitender mit dem Gesamtkonstrukt verglichen werden. Zudem zeigen Aggarwal et al. (2022), dass Engagement Mitarbeitender als Mediator auf die Beziehung zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender wirkt. Ausschlaggebend für deren Ergebnis war, wie auch in der vorliegenden Studie, die Messung anhand der affektiven Ausprägung. In einer weiteren Untersuchung von Kazi et al. (2023) ergibt sich eine vollständige Mediation anhand eines ähnlichen Untersuchungsmodells. Darin stellt, als wesentlicher Unterschied entgegen den vorgenannten Studien, wahrgenommene Vorgesetzten-Unterstützung den Prädiktor dar. Mitarbeitenden Engagement wird gleichermaßen als Mediator und Bindung Mitarbeitender im Gesamtkonstrukt als Kriterium betrachtet. Dies könnte die leichte Abweichung zum Resultat einer partiellen Mediation dieser Forschung erklären. Im Grunde stehen die Ergebnisse bezüglich Mitarbeitenden Engagement jedoch im Einklang. Weitere aktuelle Studien mit gegenteiligen Resultaten konnten nicht identifiziert werden. Dies verdeutlicht die vermittelnde Rolle individuellen respektive Mitarbeitenden Engagements in diesem wie auch erweiterten organisationalen Kontext. Entsprechend geht aus der Meta-Analyse von Kossyva et al. (2023) hervor, dass Engagement Mitarbeitender in bisherigen Studien überwiegend als vermittelnder Faktor untersucht wurde. In Bezug auf den theoretischen Hintergrund spricht Saks (2019) ebenso von der Vermittlerrolle Mitarbeitenden Engagements hinsichtlich der analysierten Einfluss- und Ergebnisfaktoren (Abschnitt 2.2.3). Albrecht und Andretta (2011) stellen außerdem fest, dass Führung über Engagement Mitarbeitender entscheidend die affektive Bindung und Wechselabsichten beeinflusst (Abschnitt 2.3.3). Insgesamt bleibt festzuhalten, dass individuelles respektive Mitarbeitenden Engagement eine bedeutende Vermittlerrolle einnimmt. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit den vorliegenden Ergebnissen und hebt die Bedeutung dieses Konstrukts für die Gestaltung der Beziehung zwischen Beschäftigten und ihrer Organisation besonders hervor.

Zusammenfassend betonen all diese Erkenntnisse, dass Mitarbeitende vor allem dann in einer Organisation bleiben möchten, wenn sie seitens dieser Unterstützung erfahren. Während individuelles Engagement einen großen Teil dieser Beziehung erklärt, bleibt dennoch ein direkter Effekt von WOU auf affektive Bindung Mitarbeitender bestehen, welcher hierdurch nicht erklärt wird. Daher sollten Organisationen sowohl darauf achten, ein unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen, welches das individuelle Engagement fördert, als auch spezifische Maßnahmen ergreifen, um den Beschäftigten Unterstützung entgegenzubringen. Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen, dass insbesondere die Kombination dieser beiden Ansätze die affektive Bindung von Mitarbeitenden stärkt. Die praktischen Implikationen, die sich hieraus ableiten lassen, werden im nachfolgenden Abschnitt beleuchtet.

5.2. Implikationen für die Praxis

Die Ergebnisse dieser quantitativen Studie liefern wichtige Impulse für die Praxis. Welche positiven Auswirkungen eine affektiv gebundene Belegschaft auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen haben kann, wurde bereits einleitend aufgezeigt (Kapitel 1). In Hinblick hierauf zeigt die Meta-Analyse von Harter et al. (2020) konkret auf, in welcher Form sich hohe affektive Bindung Mitarbeitender auszahlen kann. Anhand von 276 Unternehmen verschiedener Nationen und Industrien ergab sich bei Arbeitsgruppen mit hoher emotionaler Bindung eine Senkung von Fluktuation, Fehlzeiten, Arbeitsunfällen und Qualitätsmängeln. Kundenbewertungen und Produktivität steigerten sich hingegen. Wie die Ergebnisse vorliegender Arbeit zeigen, kommt es in diesem Zusammenhang besonders auf entgegengebrachte organisationale Unterstützung an, welche einerseits individuelles Engagement und andererseits affektive Bindung Mitarbeitender erhöhen kann. Demzufolge sind Organisationen gefordert diese Erkenntnisse in praktische Maßnahmen umzusetzen und sicherzustellen, dass Beschäftigte deren Unterstützung tatsächlich erfahren. Auf diese Weise ziehen nicht nur die Organisationen Nutzen aus der Vielzahl positiver Auswirkungen, auch die Mitarbeitenden persönlich profitieren etwa mittels positiver Emotionen oder gesteigertem Wohlbefinden (Abschnitt 2.3.3). Damit dies gelingt liegt es an den Organisationen insbesondere die zentralen Einflussfaktoren Führung, Fairness, Wertekongruenz sowie bestimmte Arbeitsbedingungen und Personalpraktiken von WOU zu beachten und umzusetzen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die entsprechenden Befunde (Abschnitt 2.1.3).

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Eine zentrale Rolle im Rahmen der praktischen Implikationen obliegt den Führungskräften, da diese in aller Regel als Organisationsvertretende betrachtet werden und deren Verhalten dem organisationalen gleichgesetzt wird. Auch wenn das Ausmaß, in welchem Führungskräfte als Verkörperung der Organisation wahrgenommen werden, je nach Belegschaft variiert, erscheint es zwingend, die grundsätzliche Bedeutung von Führung für WOU zu berücksichtigen (Abschnitt 2.1.2). In diesem Zusammenhang ist es für Organisationen sinnvoll, Führungskräfte insbesondere hinsichtlich einer unterstützenden und fürsorglichen Führungsweise zu schulen. Im Grunde unterliegen diese beiden Konzepte den gleichen Prinzipien. Ziel ist es, bei Beschäftigten die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Entwicklung zu befriedigen und bestenfalls nachhaltig zu untermauern. Dies beinhaltet individuelle Potenziale der Mitarbeitenden zu unterstützen und unbeabsichtigte Fehler zu verzeihen, anstatt Bestrafungen im Sinne einer missbräuchlichen Führung einzusetzen. Ein solches Verhalten der Organisation oder deren Führung würde sich zwingend negativ auf WOU auswirken. Fürsorglichen, unterstützenden Führungskräften gelingt es durch echte Wertschätzung hingegen die emotionale Ebene eines Einzelnen anzusprechen. Kernaufgabe ist es, durch Interaktion und Begeisterung individuell auf Beschäftigte einzugehen, selbst wenn diese demotiviert oder resigniert sein sollten. Ebenso bedeutend ist das Ermutigen zu neuen Herausforderungen bei gleichzeitig entgegengebrachtem Vertrauen darauf, dass die Mitarbeitenden selbst den richtigen Weg einschlagen (Gloor et al., 2018; Lang & Rybnikova, 2021; Schwalbach, 2016). Zielführend sind hierbei sinngebende Aufgaben, welche in Einklang mit persönlichen Zielen stehen, sowie die richtige Art und Weise von Unterstützung, wobei primär für eine klare Aufgabenteilung zu sorgen ist, anstatt den Mitarbeitenden Tätigkeiten abzunehmen. Führungskräfte müssen diesbezüglich umdenken. Grundlagen für einen Erfolg sind loslassen, Vertrauen schenken sowie erst dann Unterstützung leisten, wenn Barrieren auftreten (Bothe, 2020). Insgesamt kristallisiert sich heraus, dass bestehendes Vertrauen auf zwischenmenschlicher Ebene wesentliche Basis für die Entwicklung affektiver Bindung ist, wie auch Mercurio (2015) feststellt. Da deutsche Führungskräfte ihren Blick aufgrund bestehender Krisen und Konjunkturschwankungen aktuell vermehrt auf wirtschaftliche und nicht zwischenmenschliche Aspekte richten, sollten Weiterbildungsangebote der Organisationen hierauf den Fokus setzen. Daneben sind ebenso Empathie, ein Gefühl von Stabilität durch offene transparente Kommunikation und Zuversicht als treibende Kräfte in heutiger Zeit zu beachten (Gallup, 2024). In Bezugnahme auf die Begriffserklärung von WOU nach

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Eisenberger et al. (1986) ist unter anderem entscheidend, inwieweit die Organisation für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sorgt (Abschnitt 2.1.1). Diese Fürsorge bedeutet für Führungskräfte konkret, Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, benötigte Ressourcen bereitzustellen, Konflikte zu moderieren und zu lösen, Entscheidungen zu treffen, den Rücken bei Angriffen von außerhalb des Teams zu stärken und bei Problembewältigung zur Seite zu stehen und zu unterstützen (Hamm & Köhler, 2020). Zusammenfassend wird Organisationen dazu geraten, verstärkt auf die verschiedenen Methoden im Führungskräftetraining und bei Weiterbildungsmaßnahmen zur praktischen Verwirklichung der aufgezeigten Aspekte zurückzugreifen. Für die Vermittlung zugrundeliegenden Fachwissens eignen sich inhaltsorientierte Techniken wie E-Learning und mündliche Vorträge mit anschließender Diskussion. Um entsprechende Einstellungs- und Verhaltensänderungen zu erzielen, sollten prozessorientierte Techniken angewandt werden. Hierzu zählen Gruppenübungen unter Bearbeitung realitätsnaher Problemfälle, Rollenspiele oder Outdoortrainings. Stärken und Schwächen werden dabei reflektiert und Diskussionen darüber geführt, wie das Gelernte in die Praxis übertragen werden kann (Rosenstiel & Regnet, 2020).

Der Einflussfaktor Fairness unterliegt maßgeblich den Verhaltensweisen einzelner Führungskräfte, sodass Inhalte und Kompetenzen vermittelt, eingeübt und erlernt werden sollten, um die Sensibilität hierfür zu fördern. Sowohl Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften wie Mut als auch Sozialkompetenzen wie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit fallen unter diese Kategorie. Ebenso können grundlegende Werte und Einstellungen gegenüber Fairness sowie ein souveräner Umgang mit Unfairness trainiert werden. Dafür stehen den Organisationen gleichermaßen zahlreiche klassische und moderne Veranstaltungs- und Lernformen zur Verfügung, darunter Workshops und Seminare in Gruppenarbeit, Coachings in persönlichen Vieraugengesprächen oder E-Learning. Ein zu beachtender Aspekt bleibt, dass Schulungen einzelner Personen lediglich eine begrenzte Wirkung zeigen. Deswegen gilt es auf organisationaler Ebene Rahmenbedingungen zu erfüllen, um die Qualität von Fairness zu verbessern. Dabei ist eine schrittweise strategische Herangehensweise über einen längeren Zeitraum erforderlich. Darunter fällt es, gemeinsam eine Organisationskultur zu schaffen innerhalb welcher Fairness eingefordert und ermöglicht wird. Ebenso sind Normen, Werte, Denk- und Verhaltensweisen auf diesen Aspekt auszurichten. Gleichzeitig kennzeichnet eine derartige Kultur Fairness als relevantes Kriterium der Entscheidungsfindung und

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Leistungsbewertung sowie die Befriedigung der Kundenbedürfnisse und die Lösung eines Problems als primäres Ziel, anstelle von Profit und Karriere einzelner. Neben dem Aufbau einer solchen Kultur gilt es grundsätzlich faire Strukturen, Prozesse und Regeln zu etablieren. Hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit, welche bezüglich WOU hervorzuheben ist, betrifft dies insbesondere Hierarchien und Verantwortlichkeiten, Verteilung von Ressourcen, Vergütungen und Beschäftigungsformen. Im Sinne der ebenso relevanten Verfahrensgerechtigkeit sollten zudem Mitarbeiterbeteiligung und Transparenz berücksichtigt werden, da Machtkämpfe und undurchsichtige Entscheidungen negative Auswirkungen auf WOU zeigen. Allgemein bietet sich für die Praxis an, das Thema Fairness in Mitarbeitenden- und Austrittsgesprächen zu evaluieren, um daraus konkrete Maßnahmen ableiten zu können (Wiek, 2018).

Wie hinsichtlich des Fairnessaspekts festgestellt, ist eine bestehende Wertekongruenz sowohl auf Ebene der Führung als auch der Organisation bedeutend. Je stärker die Werte der Beschäftigten mit den Werten der Organisation übereinstimmen, desto höher ist das Ausmaß an WOU. Die Umsetzung lässt sich wiederum auf die Organisationskultur zurückführen, welche die formulierten, gelebten und priorisierten Werte umfasst. Unternehmenswerte fungieren als Säulen der Unternehmenskultur und dienen den Mitarbeitenden als Orientierung für ihr Handeln, sofern diese von Führungskräften vorgelebt, kommuniziert, in das Tagesgeschäft integriert werden und allgemein über Krisen hinweg Bestand haben (Amerland, 2022; Wiek, 2018). Für die Umsetzung von Theorie hin zur Praxis bieten sich erneut Workshops an. Dabei können in Zusammenarbeit Leitprinzipien von der Ist-Situation über Zukunftsszenarien hinweg erarbeitet und letztlich definiert werden. Damit die gemeinsamen Haltungs- und Führungsgrundsätze von den Mitgliedern gelebt werden, gilt es diese dann, wie beschrieben, innerhalb der gesamten Organisation umfassend zu kommunizieren, wobei Führungskräfte eine Vorbildfunktion einnehmen (Kuhnle, 2022). Für die bestmögliche Werteübereinstimmung können Organisationen neben Workshops ebenfalls Mittel einer aktiven Information und Kommunikation, sowie Trainings mit Praxisbeispielen oder ad-hoc Teamdiskussionen nutzen. Zuvor bietet sich die Nutzung des Reifegradmodells an, um festzustellen, inwieweit Werte zum aktuellen Zeitpunkt in der Organisation verankert sind. Dabei wird die Reifegradstufe ermittelt und gegebenenfalls Potenzial für eine stärkere Verankerung der Unternehmenswerte identifiziert. Darauf basierend können wiederum beschriebene Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet werden (Neher, 2019).

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Aus den aufgezeigten praktischen Implikationen bieten sich übergreifend Weiterbildungen als geeignete Maßnahme an. Da sich persönliche Entwicklungsmöglichkeiten per se positiv auf WOU auswirken, kann durch den Gebrauch dieser ein mehrfacher Effekt erzielt werden. Mitarbeitende nehmen es als Unterstützung wahr, wenn die Organisation darüber in deren berufliche Zukunft investiert. Eine zusätzliche Ausrichtung der Weiterbildungsmaßnahmen auf fürsorgliche und unterstützende Führung, Fairness oder Wertekongruenz kann einen weiteren positiven Einfluss auf WOU bewirken. Daneben sind weitere relevante Personalpraktiken und Arbeitsbedingungen zu nennen, die sich aus den Erkenntnissen der Meta-Analyse von Kurtessis et al. (2017) ergeben. Hierzu zählt Arbeitsplatzsicherheit im Sinne der Gewährleistung einer stabilen Beschäftigungssituation, hinsichtlich klar definierter Arbeitsbedingungen, Langfristigkeit, Vertrauen und einer positiven Zusammenarbeit. Damit einher gehen flexible Arbeitszeiten, wodurch Beschäftigte Arbeit und Privatleben besser vereinen können genauso wie familienfreundliche Angebote, darunter Kinderbetreuungs- oder Pflegemöglichkeiten für Angehörige. Darüber hinaus bieten sich Job-Enrichment-Maßnahmen an, welche in Form von Erweiterung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Mitarbeitenden, diesen mehr Herausforderungen und Abwechslung bieten. Damit kann zugleich dem wichtigen Aspekt gewährter Autonomie Rechnung getragen werden, wobei Beschäftigte über mehr Entscheidungsfreiheit und Kontrolle der eigenen Arbeit verfügen und so bestenfalls Fähigkeiten sowie Kompetenzen effektiver einsetzen. Wie bezüglich des Faktors der Fairness bereits angemerkt, ist es zudem entscheidend, dass Mitarbeitende insbesondere an gewissen Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Auf diese Weise wird vermittelt, dass deren Meinungen und Ideen geschätzt werden. Auch sollten Organisationen Möglichkeiten zur Bewältigung von Arbeitsstress und -druck bereitstellen, wozu wiederum Weiterbildungsmaßnahmen zählen, welche sich auf Stressbewältigung beziehen. Gleichmaßen gilt es in diesem Zuge eine angemessene Ressourcenallokation sowie die grundsätzliche Unterstützung bei der Bewältigung von Arbeitsbelastungen zu beachten.

Insgesamt bieten sich Organisationen vielfältige Möglichkeiten, ihren Beschäftigten mit Unterstützungsmaßnahmen entgegenzukommen, deren Wahrnehmung sich positiv auf deren Engagement und affektive Bindung auswirkt. Dies geht aus den theoretischen Ansätzen zur Entstehung dieser beiden Konstrukte (Abschnitt 2.2; 2.3) sowie den Ergebnissen vorliegender Forschungsarbeit deutlich hervor. Dabei ist folgender Faktor hervorzuheben: WOU geschieht nicht auf einmal, sondern stellt einen fortlaufenden

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Prozess dar, welcher Flexibilität erfordert, um stets gesellschaftlichen Veränderungen sowie Unternehmensbedürfnissen angepasst werden zu können. Das regelmäßige Anpassen und Evaluieren der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von WOU im Hinblick auf Wirksamkeiten und Auswirkungen ist für die Organisationen und deren Führungskräfte wesentlich. Insbesondere die Einforderung entsprechender Feedbacks der Mitarbeitenden gibt hierzu nützliche Hinweise. Gefolgt von dieser ganzheitlichen Betrachtung verschiedener Aspekte der affektiven Bindung Mitarbeitender folgt im nächsten Kapitel das abschließende Fazit.

6. Fazit

Neben den beschriebenen praktischen Implikationen leistet diese quantitative Forschungsarbeit, wie nachfolgend aufgezeigt wird, einen Beitrag zum aktuellen Stand der Wissenschaft. Danach werden in diesem Fazit bestehende Limitationen kritisch betrachtet und abschließend ein Ausblick auf mögliche künftige Forschungen zu dieser Thematik aufgezeigt.

Insgesamt gilt es festzustellen, dass die durchgeführte Studie wertvolle Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen wahrgenommener organisationaler Unterstützung, individuellem Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender liefert. Darin wird vor allem die vermittelnde Wirkung des individuellen Engagements auf die Beziehung zwischen WOU und affektiver Bindung Mitarbeitender belegt. Entsprechend dieser Feststellung beeinflusst ein hohes Maß an WOU das individuelle Engagement positiv, welches wiederum die affektive Bindung Mitarbeitender fördert. Insbesondere angesichts der aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüche erscheint es unerlässlich, dass Organisationen für ihre Beschäftigten da sind und sich deren Sorgen, Ängsten und Bedürfnissen zuzuwenden, wenn sie diese binden wollen. Dafür muss sich deren Sorgen, Ängsten und Bedürfnissen zugewandt werden. In Krisenzeiten und einem Arbeitsmarkt, auf dem derzeit 760.000 Stellen unbesetzt sind, muss der Mensch als Zentrum des Erfolges betrachtet werden und entsprechend wertgeschätzt sein (Gallup 2024). Unter diesen Umständen sollte es sich keine Organisation erlauben, gewonnene Mitarbeitende wieder zu verlieren.

6.1. Beitrag für die Wissenschaft

Angesichts der Ausführungen dieser Studie handelt es sich bei WOU um ein vielversprechendes Konstrukt im Arbeitsumfeld, dessen zentrale Rolle in Bezug auf Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender erweitert untersucht wurde. Dem Aufruf nach weiterführender Forschung folgend wird stellvertretend für den deutschsprachigen Raum aufgezeigt, wie sich affektive Bindung branchenübergreifend durch eine unterstützende Organisation verbessern kann (Hasaniyah et al., 2022; Hoo et al., 2023). Gleichzeitig findet der von Dağli (2021) erwähnte Forschungsbedarf Berücksichtigung, indem auf einzelne Unterdimensionen der Bindung Mitarbeitender, insbesondere in Bezug auf das Mitarbeitenden Engagement, eingegangen wird. Bezogen auf Letzteres wurde in vorangegangenen Untersuchungen zudem darauf hingewiesen, dass zukünftig vermehrt die

Ergebnisfaktoren auf individueller Ebene zu berücksichtigen sind. Dem geht die vorliegende Studie ebenso nach, indem darin die Auswirkung des individuellen Engagements auf affektive Bindung analysiert wird. Die Erforschung des Mitarbeitenden Engagement in Abhängigkeit von WOU, wie von Kossyva et al. (2023) angeraten, findet in dieser Studie ebenfalls Eingang.

Die Differenzen dieser Arbeit im Vergleich zu vorangegangenen aktuellen Studien, welche in Abschnitt 2.4 genannt werden, bilden die wesentlichen Ergänzungen zum bisherigen Wissensstand. Der Großteil früherer Arbeiten befasste sich mit der Bindung Mitarbeitender im Gesamtkonstrukt samt aller Facetten. Differenzierte Betrachtungen beruhten dabei zumeist auf dem Drei-Komponenten-Modell von Allen und Mayer (1990). Die vorliegende Forschung bezieht sich hingegen gezielt auf die affektive Dimension sowie eine weiterentwickelte Fassung in Form des Vier-Komponenten-Modells der Bindung Mitarbeitender von Gansser und Godbersen (2017). Zudem wurden direkte und indirekte Effekte zwischen WOU und Bindung Mitarbeitender im Gesamtkonstrukt darin tendenziell unzureichend erforscht. Des Weiteren unterscheidet sich die vorliegende Studie von anderen hinsichtlich des untersuchten Konstrukts individuellen Engagements. Am häufigsten wurde Mitarbeitenden Engagement anhand der Utrecht Work Engagement Scale (UWES) von Schaufeli et al. (2006) gemessen. Im Vergleich zur gewählten Skala des EXQ handelt es sich dabei jedoch um ein Instrument, welches auf einer inhaltlich sehr allgemeinen Definition des Engagements Mitarbeitender beruht (Abschnitt 3.3.1). Dadurch wird das Konstrukt sehr breit gemessen, wodurch eine Überlappung mit dem Gesamtkonstrukt der Bindung Mitarbeitender möglich ist (Fischer et al., 2021). Eine aktuelle Forschung, welche individuelles Engagement im vergleichbaren Kontext wie die hier vorliegende untersuchte, konnte seitens der Verfasserin nicht identifiziert werden. Insgesamt weisen alle identifizierten Forschungen aus aktueller Zeit Unterschiede hinsichtlich des Untersuchungsmodells auf. Überwiegend handelt es sich bei diesen lediglich um ähnliche überschneidende Themenfelder zu einzelnen der hierbei untersuchten Zusammenhänge, welche sich auf spezifische Branchen, Unternehmensbereiche oder andere Kriterien begrenzten. Außerdem entstammt keine davon dem deutschsprachigen, sondern vorwiegend dem asiatischen Raum.

Darüber hinaus liegt diese Forschung mit Betrachtung von Einflussfaktoren affektiver Bindung Mitarbeitender im allgemeinen Interesse der deutschen Organisationen, wie der jährlich erstellte Engagement Index des etablierten Beratungsunternehmens

Gallup (2024) zeigt. Konkret wurde das benötigte Wissen über die positiven Auswirkungen der WOU auf individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender entsprechend erweitert. Neben diesen geleisteten Beiträgen ergeben sich aus dieser Studie zugleich Limitationen, welche im nachfolgenden Abschnitt aufgezeigt werden.

6.2. Limitationen der Studie

Im Rahmen der Limitationen dieser Forschungsarbeit ist zunächst festzuhalten, dass die Ergebnisse, entsprechend der Basis des Untersuchungsdesigns, auf Querschnittsdaten fundieren. Diese wurden zu einem einmaligen Zeitpunkt erhoben und erlauben ausschließlich Aussagen zu korrelativen Verbindungen zwischen den Konstrukten WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender (Abschnitt 3.1). Zudem erfolgte die Messung anhand anderer Instrumente als bei jenen im zweiten Kapitel benannten Studien, weshalb deren Befunde lediglich eingeschränkt mit jenen der vorliegenden Arbeit vergleichbar sind. Dies beruhte sowohl auf verwehrten Zugriffsmöglichkeiten als auch auf der Tatsache, dass die Skalen in Englischer Sprache verfasst waren. Zudem fanden bei der Fragebogenkonstruktion bestimmte Kontrollvariablen Berücksichtigung, allerdings konnte nicht ausgeschlossen werden, dass verschiedene Einflüsse auf die Konstrukte durch andere Variablen möglich bleiben (Abschnitt 3.3). Da aufgrund forschungsökonomischer Rahmenbedingungen nur eine begrenzte Anzahl an Merkmalen erfragt wurde, repräsentiert die erhobene Stichprobe die Grundgesamtheit möglicherweise nicht vollständig. Hinzukommend liegen in der Verteilung soziodemographischer Daten Abweichungen zur Zielgruppe der Deutschen Arbeitnehmerschaft vor (Abschnitt 3.2). Des Weiteren ist die Auswahl an Kanälen zur Rekrutierung der Untersuchungsteilnehmenden zu berücksichtigen, da die Heterogenität der Stichprobe von der beschriebenen Methode zur Verbreitung des Umfrage-Links beeinflusst sein könnte (Abschnitt 3.4). Wird eigenständig darüber entschieden, eine Umfrage zu bearbeiten, folgt daraus unter Umständen, dass nur Personen mit ähnlichen Eigenschaften teilnehmen. Auch die Auswahl an Plattformen kann eine Teilnahme einschränken. Dieses Vorgehen implementiert das Risiko einer Über- oder Unterrepräsentation bestimmter Gruppen in der Stichprobe. Die Qualität der Stichprobe nimmt infolgedessen ab und erlaubt keine Generalisierung der Ergebnisse auf die gesamte Zielgruppe, womit die externe Validität der Studie abnimmt. Daneben ist in Betracht zu ziehen, dass die Befragten bei Beantwortung der Items zu WOU, individuellem Engagement und affektiver Bindung Mitarbeitender der sozialen Erwünschtheit

unterlagen und damit verzerrte Resultate herbeiführten (Döring & Bortz, 2016). In Bezug auf die Ergebnisinterpretation könnte darüber hinaus die Differenzierung zwischen einer vollständigen und partiellen Mediation nach Baron und Kenny (1986) als Limitation betrachtet werden. Hayes (2022) stellt diese in Frage, da ihm zufolge auf Basis dessen nicht bestimmt werden kann, ob andere potenzielle Mediatoren existieren oder nicht. Gemäß dieser Kritik trägt die erweiterte Feststellung einer partiellen Mediation keine neuen, substantziellen und theoretischen Erkenntnisse zum Verständnis des zugrunde liegenden Mechanismus bei.

Unter anderem ergeben sich aus diesen beschriebenen Einschränkungen, welche die Aussagekraft der Ergebnisse mindern können, insgesamt weitere mögliche Forschungsansätze. Um welche es sich hierbei handelt, kann dem nachfolgenden Abschnitt entnommen werden.

6.3. Ausblick auf zukünftige Forschung

Abschließend lassen sich aus der Gesamtheit an Beiträgen und Limitationen dieser Studie weitergehende Ansätze für zukünftige Forschungen folgern. Mittels Längsschnittstudien könnten etwa zusätzliche Aussagen zu kausalen Wirkungen belegt werden. Dies ist bei Querschnittsdesigns lediglich eingeschränkt möglich. Auf diese Weise könnten Veränderungen der Variablen WOU, individuelles Engagement und affektive Bindung Mitarbeitender im Laufe der Zeit untersucht und damit gegebenenfalls andere, weiterführende Erkenntnisse erzielt werden. Daneben bieten sich qualitative Forschungen an, um das Verständnis der untersuchten Thematik bei Berücksichtigung subjektiver Meinungen und Erfahrungen zu vertiefen (Schreier et al., 2023). In Hinblick auf die eingeschränkte Repräsentativität der Stichprobe sollten zukünftige quantitative Studien weitere Faktoren einbeziehen, die sich merkmalsadäquater zur Zielgruppe zeigen und möglicherweise unterschiedlichen Einfluss auf die Hauptvariablen nehmen. Empfehlenswert wäre zudem die Aufnahme zusätzlicher Kontrollvariablen wie Unternehmensgröße, Betriebszugehörigkeit oder Arbeitszeitmodell zur Vermeidung weiterer Störeffekte (Grund & Titz, 2022; Tanculescu-Popa, 2020). Erstrebenswert erscheint es zudem, die Stichprobengröße zu erweitern, auch wenn die erreichte Anzahl dieser Studie von über 200 Versuchspersonen die Aussagekraft grundsätzlich erhöht. Für eine Besserung der Generalisierbarkeit der Ergebnisse und damit des praktischen Nutzens ist es sinnvoll, sich in Zukunft auf verschiedene Populationen zu beziehen. Dies ermöglicht einen Vergleich verschiedener

Support bei der Bindung Mitarbeitender

Werte- und Zielvorstellungen bestimmter Bevölkerungsgruppen (Döring & Bortz, 2016). Zur Untersuchungsthematik empfiehlt es sich künftig weitere Konstrukte auf individueller wie auch organisationaler Ebene zu betrachten, wie beispielsweise Moral am Arbeitsplatz oder Extra-Rollenverhalten. Im Speziellen betrifft dies weitere Erkenntnisse zu Einfluss- und Ergebnisfaktoren des individuellen Engagements (Aggarwal et al., 2022). Eine weiterführende Untersuchung der Variablen Führungsstil, Gerechtigkeit oder Arbeitszufriedenheit als Prädiktoren oder vermittelnde Faktoren ermöglicht es neben WOU und individuellem Engagement auch anderen Einflüssen auf affektive Bindung Mitarbeitender nachzugehen (Kuriakose, 2019). Das Engagement Mitarbeitender wurde vergleichsweise in einer Vielzahl an Studien bereits als Mediator herangezogen (Kossyva et al., 2023). Daneben bietet es sich für weiterführende Forschungen an, keine Mediations- sondern Moderationsanalysen hinsichtlich der Beziehung zwischen WOU und entsprechenden Ergebnisfaktoren, wie affektive Bindung Mitarbeitender, durchzuführen. Als Moderatoren eignen sich hierbei etwa die Variablen Perfektionismus oder Gerechtigkeitsempfinden (Caesens & Stinglhamber, 2020). Grundsätzlich wird zukünftigen Untersuchungen zu Mediatoren und Moderatoren angeraten, sich anstelle des Verfahrens von Baron und Kenny (1986) jenem von Hayes (2022) zuzuwenden. Des Weiteren könnten in Zukunft potenzielle negative Reaktionen von Beschäftigten bei schlechter Behandlung seitens der Organisation berücksichtigt werden und dabei auf die Rolle einer negativen Reziprozitätsnorm bei Förderung von Rachegefühlen eingegangen werden. Bisher folgte die OST von Eisenberger et al. (1986) mehr einer positiven Ausrichtung der WOU (Eisenberger & Stinglhamber, 2011). Das Mitarbeitenden Engagement betreffend ist es zu empfehlen, anstelle einer Betrachtung auf individueller Ebene, künftig Forschung zu Ergebnisfaktoren auf Organisationsebene auszuweiten (Kossyva et al., 2023). Bezüglich der Bindung Mitarbeitender könnten neben der affektiven ebenso die weiteren Dimensionen näher erforscht werden, um explizit auf die Unterdimensionen einzugehen.

Diese formulierten Forschungsansätze zielen darauf ab, die festgestellten Limitationen zu überwinden und auf bestehende, noch offene, interpretationsfähige Aspekte hinzuweisen. Insgesamt sollen damit, fundierend auf den vorhandenen Erkenntnissen, weitere vertiefende Einblicke in die von dieser Studie untersuchte Thematik ermöglicht werden.

Literaturverzeichnis

- Aggarwal, A., Jaisinghani, D. & Nobi, K. (2022). Effect of organizational justice and support on organizational commitment and employee turnover intentions: The mediating role of employee engagement. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 14(4), 525–554. <https://doi.org/10.1108/IJQSS-08-2021-0112>
- Ahmed, I. & Nawaz, M. M. (2015). Antecedents and outcomes of perceived organizational support: A literature survey approach. *Journal of Management Development*, 34(7), 867–880. <https://doi.org/10.1108/JMD-09-2013-0115>
- Albrecht, S. L. & Andretta, M. (2011). The influence of empowering leadership, empowerment and engagement on affective commitment and turnover intentions in community health service workers: Test of a model. *Leadership in Health Services*, 24(3), 228–237. <https://doi.org/10.1108/17511871111151126>
- Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x>
- Alves, P., Santos, V., Reis, I., Martinho, F., Martinho, D., Correia Sampaio, M., José Sousa, M. & Au-Yong-Oliveira, M. (2020). Strategic Talent Management: The Impact of Employer Branding on the Affective Commitment of Employees. *Sustainability*, 12(23), 9993. <https://doi.org/10.3390/su12239993>
- Ambarwati, T. (2022). The Role of commitment in employee engagement with performance: Literature Review. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(11), 968-973.
- Amerland, A. (2022). Warum Unternehmen Werte brauchen. In A. Amerland, M. Paefgen-Laß & A. Speck (Hrsg.), *Best of springerprofessional.de: Management + Führung* (S. 45–48). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39462-2_12
- Apriani, I., Darmayanti, N. & Patisina. (2023). The influence of perceived organizational support and generation on employee engagement. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1125-1138. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i5.2910>

- Astuty, I. & Udin, U. (2020). The effect of perceived organizational support and transformational leadership on affective commitment and employee performance. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 401–411. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO10.401>
- Backhaus, K., Erichson, B., Gensler, S., Weiber, R. & Weiber, T. (2021). *Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung* (16. überarb. Aufl.). Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32425-4>
- Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Barrick, M. R., Thurgood, G. R., Smith, T. A. & Courtright, S. H. (2015). Collective organizational engagement: Linking motivational antecedents, strategic implementation, and firm performance. *Academy of Management Journal*, 58(1), 111–135. <https://doi.org/10.5465/amj.2013.0227>
- Benkarim, A. & Imbeau, D. (2021). Organizational commitment and lean sustainability: Literature review and directions for future research. *Sustainability*, 13(6), 3357. <https://doi.org/10.3390/su13063357>
- Bothe, J. (2020). Führungskultur und Supportive Leadership. *Führungskultur und Supportive Leadership: Nur Vertrauen und Respekt führen zu Höchstleistungen*. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27552-5_4
- Bouraoui, K., Bensemmane, S., Ohana, M. & Russo, M. (2019). Corporate social responsibility and employees' affective commitment: A multiple mediation model. *Management Decision*, 57(1), 152–167. <https://doi.org/10.1108/MD-10-2017-1015>
- Brambeck, M. T. H. & Savmyr, T. M. H. (2018). *Haunted by change: Exploring and explaining the influence of perceived organizational support and perceived supervisor support on commitment to change* (Nicht veröffentlichte Dissertation). Uppsala University, Schweden.

- Caesens, G. & Stinglhamber, F. (2020). Toward a more nuanced view on organizational support theory. *Frontiers in Psychology, 11*, 476. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00476>
- Carmeli, A. (2005). Perceived external prestige, affective commitment, and citizenship behaviors. *Organization Studies, 26*(3), 443–464. <https://doi.org/10.1177/0170840605050875>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Cook, R. D. & Weisberg, S. (1982). Criticism and influence analysis in regression. *Sociological Methodology, 13*, 313–361. <https://doi.org/10.2307/270724>
- Dağlı, E. (2021). Relationship between organizational support and organizational commitment: A meta-analysis study. *International Journal of Eurasian Education and Culture, 6*(15), 2378–2424. <https://doi.org/10.35826/ijoecc.485>
- Dar, M. A. & Siddique, M. A. (2020). Frontline employee perceived support as job resources and desired outcomes. *International Research Journal of Management and Commerce, 7*(9), 1-16.
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. bearb. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dowling, C. & Bertram, A. (2021). *Sozialpsychologie für die Polizei: Ein Lehrbuch für die Ausbildung und Praxis*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64047-0>
- Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2016). *Formelsammlung Statistik und Forschungsmethoden* (1. Aufl.). Beltz.
- Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D. & Rhoades, L. (2001). Reciprocity of perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology, 86*(1), 42–51. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.1.42>
- Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S. & Lynch, P. (1997). Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction. *Journal of Applied Psychology, 82*(5), 812–820. <https://doi.org/10.1037//0021-9010.82.5.812>

- Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology*, 71(3), 500–507. <https://doi.org/10.1037//0021-9010.71.3.500>
- Eisenberger, R., Shanock, L. R. & Wen, X. (2019). Perceived organizational support: Why caring about employees counts. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 7, 101-124. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012119044917>
- Eisenberger, R. & Stinglhamber, F. (2011). *Perceived organizational support: Fostering enthusiastic and productive employees*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/12318-000>
- Eviana, N. (2024). The role of perceived organizational support (POS) and employee satisfaction to enhance employee engagement: Does gender and tenure Matter?. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(1), 13-31. <https://doi.org/10.18196/mb.v15i1.19529>
- Felfe, J. (2020). *Mitarbeiterbindung* (2. überarb. und erw. Aufl.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02505-000>
- Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M. & Torrent-Sellens, J. (2020). Linking perceived organizational support, affective commitment, and knowledge sharing with prosocial organizational behavior of altruism and civic virtue. *Sustainability*, 12(24), 10289. <https://doi.org/10.3390/su122410289>
- Fischer, J. A., Hüttermann, H. & Werther, S. (2021). Employee Experience Questionnaire (EXQ): Fragebogen zur Messung von Zufriedenheit, Commitment und Engagement. *Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. <https://doi.org/10.6102/ZIS304>
- Föhl, U. & Friedrich, C. (2022). *Quick Guide Onlinefragebogen: Wie Sie Ihre Zielgruppe professionell im Web befragen*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-36291-1>
- Ford, M. T., Wang, Y., Jin, J. & Eisenberger, R. (2018). Chronic and episodic anger and gratitude toward the organization: Relationships with organizational and supervisor supportiveness and extrarole behavior. *Journal of Occupational Health Psychology*, 23(2), 175–187. <https://doi.org/10.1037/ocp0000075>

- Fritz, M. S. & MacKinnon, D. P. (2007). Required sample size to detect the mediated effect. *Psychological Science*, 18(3), 233–239. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01882.x>
- Gallup. (März 2024). *Engagement Index Deutschland 2023*. <https://www.gallup.com/de/472028/bericht-zum-engagement-index-deutschland-2023.aspx>
- Gansser, O. & Godbersen, H. (2023). Vier-Komponenten-Modell der Mitarbeiterbindung. Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS). <https://doi.org/10.6102/zis330>
- Gansser, S. & Godbersen, H. (2017). Mitarbeiterbindung durch Betriebliches Gesundheitsmanagement: Ergebnisse einer empirischen Studie und Leitlinien für die Praxis. *Zeitschrift Führung und Organisation*, 86(2), 108-116.
- Gehrau, V., Maubach, K. & Fujarski, S. (2022). *Einfache Datenauswertung mit R: Eine Einführung in uni- und bivariate Statistik sowie Datendarstellung mit RStudio und R Markdown*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34285-2>
- Gerl, W. (2009). Ressourcen- und Zielorientierung. In D. Revenstorf & P. Burkhard (Hrsg.), *Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin: Manual für die Praxis* (2. überarb. Aufl., S. 78–85). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68549-4_7
- Gloor, J., Stöckinger, M. & Verdorfer, A. (2018). Führung mit Fürsorge: Eine qualitative Studie zu Erwartungen von Nachwuchskräften an Führungskräfte. *Personal in Hochschule und Wissenschaft entwickeln*, 4, 115-127.
- Goldenstein, J., Hunoldt, M. & Walgenbach, P. (2018). *Wissenschaftliche(s) Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften: Themenfindung – Recherche Konzeption – Methodik Argumentation*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20345-0>
- Grund, C. & Titz, K. (2022). Affective commitment through further training: The roles of firm provision and employee participation. *Review of Managerial Science*, 16(4), 1195–1226. <https://doi.org/10.1007/s11846-021-00460-1>

- Gurbuz, S., Costigan, R. & Marasli, F. (2022). Disentangling the linkage between personality and commitment: A moderated mediation model of core self-evaluations and affectivity. *Revista de Psicología Del Trabajo y de Las Organizaciones*, 38(3), 249–258. <https://doi.org/10.5093/jwop2022a17>
- Hamm, I. & Köhler, W. (2020). *Wettbewerbsfaktor Mensch: Wie man durch Mitarbeiterbegeisterung und moderne Führung Mehrwert schafft*. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61128-9_7
- Harter, J. K., Schmidt, F. L., Agrawal, S., Blue, A., Plowman, S. K., Josh, P. & Asplund, J. (2020). *The Relationship Between Engagement at work and organizational outcomes*. Gallup Poll Consulting University Press. <https://www.gallup.com/workplace/321725/gallup-q12-meta-analysis-report.aspx>
- Hasan, H., Nikmah, F., Nurbaya, S., Fiernaningsih, N. & Wahyu, E. E. (2021). A review of employee engagement: Empirical studies. *Management Science Letters*, 11(7), 1969–1978. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.013>
- Hasaniyah, A., Rahayu, R. P. & Surya, C. L. (2022). The effect of perceived organizational support and organizational embeddedness on affective commitment with employee engagement as intervening variable: Social Exchange Theory perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(7), 18-32. <https://doi.org/10.18415/v9i7.3940>
- Hayes, A. F. (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach [Guilford Press e-book Version]*. Von <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=224be024-a3ad-3539-9074-246486b8aa90>
- Hayes, A. F. & Cai, L. (2007). Using heteroskedasticity-consistent standard error estimators in OLS regression: An introduction and software implementation. *Behavior Research Methods*, 39(4), 709–722. <https://doi.org/10.3758/BF03192961>
- Hlawatsch, A. & Krickl, T. (2014). Einstellungen zu Befragungen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 305–311). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0>

- Hoo, W. C., Tatt, W. C. & Teck, T. S. (2023). The influence of perceived organizational support on employee commitment: A systematic review. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 21, 121–129. <https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.11>
- Hübler, M. (2022). *Mit positiver Führung die Mitarbeiterbindung fördern: Etablierung einer Bindungskultur in hybriden Zeiten*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-36944-6>
- Imran, M. Y., Elahi, N. S., Abid, G., Ashfaq, F. & Ilyas, S. (2020). Impact of perceived organizational support on work engagement: Mediating mechanism of thriving and flourishing. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 82-100. <https://doi.org/10.3390/joitmc6030082>
- Isa, A. B. & Ibrahim, H. I. (2020). The mediating effect of perceived organizational support between talent development and employee engagement at malaysian GLCs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(10), 505-517. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i10/7531>
- Jiatong, W., Wang, Z., Alam, M., Murad, M., Gul, F. & Gill, S. A. (2022). The impact of transformational leadership on affective organizational commitment and job performance: The mediating role of employee engagement. *Frontiers in Psychology*, 13, 1-12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.831060>
- Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. *Academy of Management Journal*, 33(4), 692–724. <https://doi.org/10.5465/256287>
- Kahn, W. A. (1992). To be fully there: Psychological presence at work. *Human Relations*, 45(4), 321–349. <https://doi.org/10.1177/001872679204500402>
- Kanning, U. P. (2017). *Personalmarketing, Employer Branding und Mitarbeiterbindung: Forschungsbefunde und Praxistipps aus der Personalpsychologie*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50375-1>
- Kazi, A. G., Rind, Z. A. & Kazi, S. (2023). The effect of perceived supervisory support on organizational commitment through employee engagement in banks in Sindh Pakistan. *Journal of Management Info*, 10(1), 14–36. <https://doi.org/10.31580/jmi.v10i1.2718>

- Khajuria, G. & Khan, N. (2022). Perceived Organisational Support and Employee Engagement: A Literature Review. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 1366-1384.
- Kim, W., Kim, J., Woo, H., Park, J., Jo, J., Park, S.-H. & Lim, S. Y. (2017). The relationship between work engagement and organizational commitment: Proposing research agendas through a review of empirical literature. *Human Resource Development Review*, 16(4), 350–376. <https://doi.org/10.1177/1534484317725967>
- Klaiber, S. (2016). *Organisationales Commitment: Der Einfluss lernförderlicher Aspekte bei der Arbeit auf die Mitarbeiterbindung*. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19670-7_3
- Kossyva, D., Theriou, G., Aggelidis, V. & Sarigiannidis, L. (2022). Definitions and antecedents of engagement: A systematic literature review. *Management Research Review*, 46(5), 719–738. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2021-0043>
- Kossyva, D., Theriou, G., Aggelidis, V. & Sarigiannidis, L. (2023). Outcomes of engagement: A systematic literature review and future research directions. *Heliyon*, 9(6), e17565. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17565>
- Kuhnle, H. (2022). Fundament einer Unternehmenskultur. In D. B. Werner, O. von Lindequist, A. Sinz, R. Herkommer & H. Kuhnle (Hrsg.), *Nachhaltiges Wachstum im Mittelstand: Ein Praxisleitfaden für Geschäftsführer:innen* (S. 99–106). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38362-6_13
- Kuriakose, M. A. (2019). *Perceived organizational support, employee engagement and organizational commitment among millennials* (Nicht veröffentlichte Dissertation). Christ University, Indien.
- Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A. & Adis, C. S. (2017). Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support Theory. *Journal of Management*, 43(6), 1854-1884. <https://doi.org/10.1177/0149206315575554>
- Kwon, K. & Kim, T. (2020). An integrative literature review of employee engagement and innovative behavior: Revisiting the JD-R model. *Human Resource Management Review*, 30(2), 100704. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100704>

- Lang, R. & Rybnikova, I. (2021). Ethische und destruktive Führung: Gute Führung – schlechte Führung. In I. Rybnikova & R. Lang (Hrsg.), *Aktuelle Führungstheorien und -konzepte* (2. überarb. Aufl., S. 307–354). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35543-2_11
- Luturlean, B. S., Ayuningtias, H. G. & Samsudin, A. (2020). Affective organizational commitment in Indonesia: The impact of effective transformational leadership style and intrinsic motivation. *TEST Engineering and Management*, 83, 24435-24444.
- MacKenzie, S. B. & Podsakoff, P. M. (2012). Common method bias in marketing: Causes, mechanisms, and procedural remedies. *Journal of Retailing*, 88(4), 542–555. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2012.08.001>
- Mathieu, J. E. & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. *Psychological Bulletin*, 108(2), 171–194. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.2.171>
- Mercurio, Z. A. (2015). Affective Commitment as a core essence of organizational commitment: An integrative literature review. *Human Resource Development Review*, 14(4), 389–414. <https://doi.org/10.1177/1534484315603612>
- Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1984). Testing the “side-bet theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. *Journal of Applied Psychology*, 69(3), 372-378. <https://doi.org/10.1037//0021-9010.69.3.372>
- Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61–89. [https://doi.org/10.1016/1053-4822\(91\)90011-Z](https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z)
- Meyer, J. P., Becker, T. E. & van Dick, R. (2006). Social identities and commitments at work: Toward an integrative model. *Journal of Organizational Behavior*, 27(5), 665–683. <https://doi.org/10.1002/job.383>
- Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. *Human Resource Management Review*, 11(3), 299–326. [https://doi.org/10.1016/S1053-4822\(00\)00053-X](https://doi.org/10.1016/S1053-4822(00)00053-X)

- Mone, E. M. & London, M. (2018). *Employee engagement through effective performance management: A practical guide for managers* (2. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315626529>
- Mowday, R. T., Steers, R. M. & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224–247. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(79\)90072-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1)
- Nagpal, P. (2022). Organizational commitment as an outcome of employee engagement: A social exchange perspective using a SEM Model. *International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences*, 11(1), 72-86. <https://doi.org/10.31032/IJBPAS/2022/11.1.1008>
- Nasution, A. A. & Broto, B. E. (2022). The influence of demographic characteristics, perceived organizational support on affective commitment. 11(03), 489-499.
- Neher, A. (2019). Gut verankerte Unternehmenswerte als Beitrag zur Unternehmensprofitabilität. In M. K. Peter (Hrsg.), *Arbeitswelt 4.0: Als KMU die Arbeitswelt der Zukunft erfolgreich gestalten. Forschungsresultate und Praxisleitfaden* (S. 107-110). FHNW Hochschule für Wirtschaft.
- Nink, M. (2015). Der Mensch bleibt Mensch. In Widuckel, W., De Molina, K., Ringlstetter, M., Frey, D. (Hrsg.), *Arbeitskultur 2020: Herausforderungen und Best Practices der Arbeitswelt der Zukunft* (S. 59-71). Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-06092-3>
- Park, J., Han, S. J., Kim, J. & Kim, W. (2021). Structural relationships among transformational leadership, affective organizational commitment, and job performance: The mediating role of employee engagement. *European Journal of Training and Development*, 46(9), 920–936. <https://doi.org/10.1108/EJTD-10-2020-0149>
- Porst, R. (2014). *Fragebogen: Ein Arbeitsbuch* (4. erw. Aufl.). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-02118-4>
- Rameshkumar, M. (2020). Employee engagement as an antecedent of organizational commitment – A study on Indian seafaring officers. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 36(3), 105–112. <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2019.11.003>

- Reuband, K. (2014). Schriftlich-postalische Befragung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 643–660). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0>
- Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 698–714. <https://doi.org/10.1037/12318-003>
- Rich, B. L., Lepine, J. A. & Crawford, E. R. (2010). Job Engagement: Antecedents and effects on job performance. *Academy of Management Journal*, 53(3), 617–635. <https://doi.org/10.5465/amj.2010.51468988>
- Riggle, R. J., Edmondson, D. R. & Hansen, J. D. (2009). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. *Journal of Business Research*, 62(10), 1027–1030. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.05.003>
- Rockstuhl, T., Eisenberger, R., Shore, L. M., Kurtessis, J. N., Ford, M. T., Buffardi, L. C. & Mesdaghinia, S. (2020). Perceived organizational support (POS) across 54 nations: A cross-cultural meta-analysis of POS effects. *Journal of International Business Studies*, 51(6), 933–962. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00311-3>
- Röbken, D. H. & Wetzels, K. (2016). *Qualitative und quantitative Forschungsmethoden* (2. Aufl.). Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
- Rosenstiel, L. & Regnet, E. (2020). Entwicklung und Training von Führungskräften. In M. E. Domsch (Hrsg.), *Führung von Mitarbeitern: Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement* (8. Aufl., S. 77-98). Schäffer-Poeschel. <https://doi.org/10.34157/9783791045320-18>
- Sahni, J. (2021). Employee engagement among millennial workforce: Empirical study on selected antecedents and consequences. *SAGE Open*, 11(1), 1-13. <https://doi.org/10.1177/21582440211002208>
- Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. *Journal of Managerial Psychology*, 21(7), 600-619. <https://doi.org/10.1108/02683940610690169>

- Saks, A. M. (2019). Antecedents and consequences of employee engagement revisited. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 6(1), 19-38. <https://doi.org/10.1108/JOEPP-06-2018-0034>
- Schaufeli, W. B. (2013). What is engagement? In C. Truss, K. Alfes, R. Delbridge, A. Shantz & E. Soane (Hrsg.), *Employee Engagement in Theory and Practice* (S. 15-35). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203076965>
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. *Educational and Psychological Measurement*. 66(4), 701-716. <https://doi.org/10.1177/0013164405282471>
- Schnell, R. (2019). Pretests. In H. Sahner, M. Bayer & R. Sackmann (Hrsg.), *Survey Interviews: Methoden standardisierter Befragungen* (2. bearb. Aufl., S. 123-143). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19901-6>
- Schreier, M., Echterhoff, G., Bauer, J. F., Weydmann, N. & Hussy, W. (2023). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (3. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66673-9>
- Schumann, S. (2018). *Quantitative und qualitative empirische Forschung: Ein Diskussionsbeitrag*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-17834-5>
- Schwalbach, M. (2016). *Gute Führung durch Yoga und Meditation: Mit der uralten Weisheitslehre Yoga zu mehr Führungsqualität*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48934-5_2
- Sessa, V. I. & Bowling, N. A. (2020). *Essentials of job attitudes and other workplace psychological constructs*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429325755-2>
- Shore, L. M. & Tetrick, L. E. (1991). A construct validity study of the survey of perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology*, 76(5), 637-643. <https://doi.org/10.1037//0021-9010.76.5.637>
- Shuck, B., Adelson, J. L. & Reio, T. G. (2017). The employee engagement scale: Initial evidence for construct validity and implications for theory and practice. *Human Resource Management*, 56(6), 953–977. <https://doi.org/10.1002/hrm.21811>

- Shuck, B. & Wollard, K. (2010). Employee engagement and HRD: A seminal review of the foundations. *Human Resource Development Review*, 9(1), 89–110. <https://doi.org/10.1177/1534484309353560>
- Siebenaler, T. & Fischer, J. A. (2020). Perceived Organisational Support (POS-s). Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS). <https://doi.org/10.6102/zis277>.
- Solinger, O. N., van Olffen, W. & Roe, R. A. (2008). Beyond the three-component model of organizational commitment. *Journal of Applied Psychology*, 93(1), 70-83. <https://doi.org/10.26481/umamet.2007006>
- Statistisches Bundesamt. (März 2024). *Statistischer Bericht - Mikrozensus - Arbeitsmarkt - Erstergebnisse 2023*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Publikationen/Downloads-Erwerbstaetigkeit/statistischer-bericht-mikrozensus-arbeitsmarkt-2010>
- Stinglhamber, F., Ohana, M., Caesens, G. & Meyer, M. (2020). Perceived organizational support: The interactive role of coworkers' perceptions and employees' voice. *Employee Relations: The International Journal*, 42(1), 107–124. <https://doi.org/10.1108/ER-05-2018-0137>
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-99118-4>
- Tan, L., Wang, Y., Qian, W. & Lu, H. (2020). Leader humor and employee job crafting: The role of employee-perceived organizational support and work engagement. *Frontiers in Psychology*, 11, 499849. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.499849>
- Tanculescu-Popa, L. (2020). Equal, but so much different: Examining socio-demographic differences of the employees in relation to organizational commitment, burnout and intention to leave. *Psihologia Resurselor Umane*, 18(2), 133-144. <https://doi.org/10.24837/pru.v18i2.477>
- Theobald, A. (2017). *Praxis Online-Marktforschung: Grundlagen – Anwendungsbereiche – Durchführung*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10203-6>

- Unkrig, E. (2021). *Resilienz im Unternehmen - den Faktor Mensch fördern: Handlungsempfehlungen und praktische Umsetzung*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34591-4>
- Urban, D. & Mayerl, J. (2018). *Angewandte Regressionsanalyse: Theorie, Technik und Praxis* (5. überarb. Aufl.). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-01915-0>
- Vermeulen, T. & Scheepers, C. B. (2020). Mediating effect of perceived organisational support on authentic leadership and work engagement. *SA Journal of Human Resource Management*, 18(0), 1212. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v18i0.1212>
- Wagner-Schelewsky, P. & Hering, L. (2022). Online-Befragung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 1051–1065). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_70
- Westphal, A. (2011). *Ethikbasierte Unternehmensführung und Commitment der Mitarbeiter*. Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6503-5>
- Wibawa, W. M. S., Takahashi, Y. & Riantoputra, C. D. (2021). Investigating work engagement of highly educated young employees through applying the Job Demands-Resources Model. *International Journal of Organizational Leadership*, 10(1), 89-102. <https://doi.org/10.33844/ijol.2021.60519>
- Wieczorek, O. & Heiberger, R. (2024). Analyse großer Netzwerke. In C. Stegbauer & R. Häußling (Hrsg.), *Handbuch Netzwerkforschung* (S. 1–11). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37507-2_38-1
- Wiek, U. (2018). *Fairness als Führungskompetenz: Strategie und Leitfaden für Führungskräfte und Unternehmen der Zukunft*. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57517-8_8
- Wollard, K. K. & Shuck, B. (2011). Antecedents to employee engagement: A structured review of the literature. *Advances in Developing Human Resources*, 13(4), 429–446. <https://doi.org/10.1177/1523422311431220>

Support bei der Bindung Mitarbeitender

- Yang, S., Huang, H., Qiu, T., Tian, F., Gu, Z., Gao, X. & Wu, H. (2020). Psychological capital mediates the association between perceived organizational support and work engagement among chinese doctors. *Frontiers in Public Health*, 8, 149. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00149>
- Yogalakshmi, J. A. & Suganthi, L. (2020). Impact of perceived organizational support and psychological empowerment on affective commitment: Mediation role of individual career self-management. *Current Psychology*, 39(3), 885–899. <https://doi.org/10.1007/s12144-018-9799-5>

Anhang

A) Fragebogen

Seite 01
Begrüßung

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Studiengang Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in München, führe ich eine Umfrage zu bestimmten **Einflussfaktoren auf die Bindung von Mitarbeitenden an ihren Arbeitgeber** durch.

Ihr Beitrag ist für meine Forschung von größter Bedeutung, weshalb ich Sie herzlich dazu einlade, an dieser Befragung für **ca. 5 Minuten** teilzunehmen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Fragen aufmerksam durchzulesen. Es gibt kein richtig oder falsch. Wichtig ist es, ernsthaft und möglichst spontan zu antworten, da Ihre Angaben die Grundlage meiner Untersuchung bilden.

Die **Teilnahmebedingungen** beschränken sich auf Volljährigkeit und ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis.

Ihre Teilnahme an dieser Untersuchung ist freiwillig. Es besteht für Sie jederzeit die Möglichkeit, die Befragung abzubrechen.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt, ausschließlich in anonymisierter Form ausgewertet und auf einem sicheren Server der SociSurvey GmbH gespeichert. Sie können die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten jederzeit widerrufen.

Um mit der Befragung fortzufahren, bestätigen Sie bitte jede der folgenden Aussagen:

- Ich bin mindestens 18 Jahre alt.
- Ich bin aktuell in einem Unternehmen/einer Organisation angestellt.
- Ich bin mit der Teilnahme unter den beschriebenen Bedingungen einverstanden.

Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung!

Melden Sie sich gerne bei Fragen oder sonstigen Anliegen: nicola.braith@fom-net.de

Mit freundlichen Grüßen
Nicola Braith

Im Folgenden finden Sie einige Aussagen zu Ihrer Beziehung zu Ihrem Arbeitgeber.

Bitte geben Sie auf einer Skala von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“ an, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen.

1. Ich empfinde es als angenehm, bei meinem Arbeitgeber zu arbeiten.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

2. Ich fühle mich mit meinem Arbeitgeber persönlich verbunden.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

3. Ich fände es persönlich schade, wenn die Beschäftigung bei meinem Arbeitgeber beendet würde.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

4. Ich kann mich mit meinem Arbeitgeber und den Produkten/Dienstleistungen identifizieren.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

5. Meine persönlichen Kontakte zu meinem Arbeitsumfeld sind für mich von Bedeutung.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

Bitte geben Sie nun an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie persönlich bei der Arbeit zutreffen.

6. Ich investiere sehr viel Kraft in meine Arbeit.

stimme gar nicht zu
 stimme nicht zu
 stimme eher nicht zu
 bin neutral
 stimme eher zu
 stimme zu
 stimme voll und ganz zu

7. Ich gebe mein Bestes, um gute Leistungen zu erbringen.

stimme gar nicht zu
 stimme nicht zu
 stimme eher nicht zu
 bin neutral
 stimme eher zu
 stimme zu
 stimme voll und ganz zu

8. Ich arbeite mit voller Begeisterung.

stimme gar nicht zu
 stimme nicht zu
 stimme eher nicht zu
 bin neutral
 stimme eher zu
 stimme zu
 stimme voll und ganz zu

9. Ich erledige meine Arbeit mit großer Freude.

stimme gar nicht zu
 stimme nicht zu
 stimme eher nicht zu
 bin neutral
 stimme eher zu
 stimme zu
 stimme voll und ganz zu

10. Ich konzentriere mich sehr auf meine Arbeit.

stimme gar nicht zu
 stimme nicht zu
 stimme eher nicht zu
 bin neutral
 stimme eher zu
 stimme zu
 stimme voll und ganz zu

11. Ich bin von meiner Arbeit gefesselt.

stimme gar nicht zu
 stimme nicht zu
 stimme eher nicht zu
 bin neutral
 stimme eher zu
 stimme zu
 stimme voll und ganz zu

Nun beziehen Sie sich bitte wieder auf die Organisation, für die Sie momentan tätig sind.

Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

12. Die Organisation zeigt sehr wenig Interesse an mir.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

13. Die Organisation kümmert sich wirklich um mein Wohlergehen.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

14. Der Organisation ist meine Meinung wichtig.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

15. Der Organisation ist meine generelle Arbeitszufriedenheit wichtig.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

16. Selbst wenn ich den bestmöglichen Job machen würde, würde dies der Organisation nicht auffallen.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

17. Die Organisation ist stolz auf meine Arbeitsleistung.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

18. Die Organisation berücksichtigt meine Ziele und Werte in hohem Maß.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

19. Ich bekomme von der Organisation Unterstützung, wenn ich Probleme habe.

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu bin neutral stimme eher zu stimme zu stimme voll und ganz zu

20. Sind Sie aktuell in einer Führungsposition tätig?

- Ja
- Nein

21. Wie alt sind Sie?

Geben Sie Ihr heutiges Alter ganzzahlig an.

Jahre

22. Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

- weiblich
- männlich
- divers

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken.

Sollten Sie noch Anmerkungen oder sonstige Anliegen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: nicola.braith@fom-net.de

Für Nutzer von SurveyCircle (www.surveycircle.com): Der Survey Code lautet: 129D-R6DS-QHSR-DQWW

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

B) R-Auswertung

Zu 3.5.1 Aufbereitung

```

1 # Pakete laden
2 library(mosaic)
3 library(readxl)
4 library(cocron)
5 library(car)
6 library(lmtest)
7 library(olsrr)
8 library(sandwich)
9 library(jtools)
10
11 # Datensatz laden/Übersicht/Inspektion
12 mydata <- read_excel("Datensatz_final.xlsx")
13 View(mydata)
14 names(mydata)
15 inspect(mydata)
16
17 # Umkodierung Items
18 # Negativ kodierte Items
19 mydata$WOU01 <- recode(mydata$WOU01_negativ,"1=7; 2=6; 3=5; 4=4; 5=3; 6=2; 7=1"
20 mydata$WOU05 <- recode(mydata$WOU05_negativ,"1=7; 2=6; 3=5; 4=4; 5=3; 6=2; 7=1"
21 # Nominal kodierte Items
22 ## Geschlecht
23 mydata$KonGeschlecht <- recode(mydata$Geschlecht,"1=1; 2=0")
24 table(mydata$KonGeschlecht)
25 table(mydata$Geschlecht)
26 ## Führungsposition
27 mydata$KonFührungsposition <- recode(mydata$Führungsposition,"1=1; 2=0")
28 table(mydata$KonFührungsposition)
29 table(mydata$Führungsposition)
30
31 # Skalen aus Items bilden
32 ## Mittelwert Affektive Bindung
33 mydata$ABindung <- rowMeans(subset(mydata, select =
34                               c(AB01, AB02, AB03, AB04, AB05)))
35 ## Mittelwert Individuelles Engagement
36 mydata$IEengagement <- rowMeans(subset(mydata, select =
37                               c(IE01, IE02, IE03, IE04, IE05, IE06)))
38 ## Mittelwert wahrgenommene organisationale Unterstützung
39 mydata$WOUUnterstützung <- rowMeans(subset(mydata, select =
40                               c(WOU01, WOU02, WOU03, WOU04, WOU05
41                               WOU06, WOU07, WOU08)))

```

Zu 3.3.1 Messung der Konstrukte

```

> # Cronbachs Alpha
> ## Wahrgenommene organisationale Unterstützung
> Skala.WOU <- dplyr::select(mydata, WOU01, WOU02, WOU03, WOU04, WOU05, WOU06, WOU07, WOU08)
> cronbach.alpha(Skala.WOU)
alpha
0.9314017
> ## Individuelles Engagement
> Skala.IE <- dplyr::select(mydata, IE01, IE02, IE03, IE04, IE05, IE06)
> cronbach.alpha(Skala.IE)
alpha
0.9050721
> ## Affektive Bindung
> Skala.AB <- dplyr::select(mydata, AB01, AB02, AB03, AB04, AB05)
> cronbach.alpha(Skala.AB)
alpha
0.8086917

```

Zu 4.1. Deskriptive Analyse

```

> ## Wahrgenommene organisationale Unterstützung
> favstats(~WUnterstützung, data=mydata)
  min   Q1 median   Q3 max   mean   sd  n missing
  1 3.75   4.5 5.625   7 4.542464 1.254046 209     0
> ## Individuelles Engagement
> favstats(~IEngagement, data=mydata)
  min   Q1 median   Q3 max   mean   sd  n missing
  2 4.833333   5.5 6.166667   7 5.291866 1.069129 209     0
> ## Affektive Bindung
> favstats(~ABindung, data=mydata)
  min   Q1 median   Q3 max   mean   sd  n missing
  1.8 4.6   5.4   6   7 5.215311 1.12735 209     0

> # Voraussetzungsprüfung Pearson-Korrelation
> ## metrisch skalierte Variablen: erfüllt
> ## bivariate Normalverteilung: Grenzwertsatz geltend
> ## Keine extremen Ausreißer: erfüllt
> bwplot(~ABindung, data=mydata)
> bwplot(~IEngagement, data=mydata)
> bwplot(~WUnterstützung, data=mydata)

```



```

> ## Linearer Zusammenhang: erfüllt
> LModellH1 <- lm(ABindung ~ WUnterstützung, data=mydata)
> plot(mydata$WUnterstützung, mydata$ABindung)
> abline(lm(mydata$ABindung ~ mydata$WUnterstützung))

```


Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> LModellH2 <- lm(IEngagement ~ WUnterstützung, data=mydata)
> plot(mydata$WUnterstützung, mydata$IEngagement)
> abline(lm(mydata$IEngagement ~ mydata$WUnterstützung))
```



```
> LModellH3 <- lm(ABindung ~ IEngagement, data=mydata)
> plot(mydata$IEngagement, mydata$ABindung)
> abline(lm(mydata$ABindung ~ mydata$IEngagement))
```



```
> # Pearson-Korrelation (einseitig getestet)
> ## WOU & AB: sign. pos. Korrelation 0.67; p-value < 2.2e-16 -> H0 verwerfen
> cor.test(mydata$WUnterstützung, mydata$ABindung, alternative = "greater")
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: x and y
t = 13.008, df = 207, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is greater than 0
95 percent confidence interval:
 0.602676 1.000000
sample estimates:
      cor
0.6706598
```

Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> ## WOU & IE: sign. pos. Korrelation 0.39; p-value 3.756e-09 -> H0 verwerfen  
> cor.test(mydata$WOUnterstützung, mydata$IEngagement, alternative = "greater")
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: x and y  
t = 6.0279, df = 207, p-value = 3.756e-09  
alternative hypothesis: true correlation is greater than 0  
95 percent confidence interval:  
 0.2848837 1.0000000  
sample estimates:  
      cor  
0.3864257
```

```
> ## IE & AB: sign. pos. Korrelation 0.54; p-value < 2.2e-16 -> H0 verwerfen  
> cor.test(mydata$IEngagement, mydata$ABindung, alternative = "greater")
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: x and y  
t = 9.2233, df = 207, p-value < 2.2e-16  
alternative hypothesis: true correlation is greater than 0  
95 percent confidence interval:  
 0.453513 1.000000  
sample estimates:  
      cor  
0.5396888
```

Zu 4.2 Hypothesenprüfung**Hypothese H₁**

```
> ModellH1 <- lm(ABindung ~ WUnterstützung+Alter+KonGeschlecht+KonFührungsposition, data=mydata)
> konfidenz <- 0.95
> nachkomma <- 3
> attach(mydata)
> summ(ModellH1, scale = TRUE, transform.response = TRUE, digits = nachkomma)#Standardisiert
```

MODEL INFO:

Observations: 209

Dependent Variable: ABindung

Type: OLS linear regression

MODEL FIT:

$F(4,204) = 47.376, p = 0.000$

$R^2 = 0.482$

Adj. $R^2 = 0.471$

Standard errors: OLS

	Est.	S.E.	t val.	p
(Intercept)	0.125	0.102	1.218	0.225
WUnterstützung	0.677	0.051	13.244	0.000
Alter	0.140	0.056	2.499	0.013
KonGeschlecht	-0.177	0.114	-1.557	0.121
KonFührungsposition	-0.014	0.129	-0.106	0.915

Continuous variables are mean-centered and scaled by 1 s.d.

```
> # Voraussetzungsprüfung multiple lineare Regression
> ## 1. metrische od. binäre UV, metrische AV: Erfüllt
> ## 2. Linearität zw. kontinuierlichen UVs und AV: erfüllt
> plot(mydata$WUnterstützung, mydata$ABindung)
> plot(mydata$Alter, mydata$ABindung)
```


Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> ## 3. Normalverteilung Residuen: nicht erfüllt
> ols_plot_resid_hist(ModellH1)
> ols_plot_resid_qq(ModellH1)
```



```
> shapiro.test(ModellH1$residuals)#signifikante Abweichung von Normalverteilung
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: ModellH1$residuals
W = 0.96677, p-value = 7.846e-05
```

```
> ## 4. Homoskedastizität: nicht erfüllt (BP-Test Ergebnis signifikant) -> Korrektur
> ols_plot_resid_fit(ModellH1)
> ols_test_breusch_pagan(ModellH1)
```


Breusch Pagan Test for Heteroskedasticity

 Ho: the variance is constant
 Ha: the variance is not constant

Data

 Response : ABindung
 Variables: fitted values of ABindung

Test Summary

 DF = 1
 Chi2 = 9.293119
 Prob > Chi2 = 0.002300162

Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> coeftest(ModellH1, vcov=vcovHC(ModellH1, type = "HC3")) #Korrektur
```

```
t test of coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	2.1594866	0.2945984	7.3303	5.276e-12	***
WOUnterstützung	0.6083213	0.0463873	13.1140	< 2.2e-16	***
Alter	0.0117843	0.0052007	2.2659	0.02451	*
KonGeschlecht	-0.1996505	0.1244986	-1.6036	0.11034	
KonFührungsposition	-0.0155192	0.1648151	-0.0942	0.92507	

```
---
```

```
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
> ## 5. Keine Autokorrelation: erfüllt
```

```
> dwtest(ModellH1) #Wert unbedenklich
```

Durbin-Watson test

```
data: ModellH1
```

```
DW = 1.904, p-value = 0.2327
```

```
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

```
> ## 6. Keine Multikollinearität: erfüllt - Werte kleiner 10
```

```
> ols_vif_tol(ModellH1)
```

	Variables	Tolerance	VIF
1	WOUnterstützung	0.9735134	1.027207
2	Alter	0.8050028	1.242232
3	KonGeschlecht	0.9045549	1.105516
4	KonFührungsposition	0.7987259	1.251994

```
> ## 7. Keine einflussreichen Fälle: erfüllt
```

```
> ols_plot_cooksd_chart(ModellH1)#ausreißende Fälle geringe Cook's Distance
```


Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> # Bootstrapping
> set.seed(12345)
> BootH1 <- Boot(ModellH1, R = 5000)
> summary(BootH1)
```

Number of bootstrap replications R = 5000

	original	bootBias	bootSE	bootMed
(Intercept)	2.159487	-7.0462e-03	0.2904009	2.156424
WUnterstützung	0.608321	1.6146e-03	0.0457826	0.610476
Alter	0.011784	-2.5473e-05	0.0051477	0.011781
KonGeschlecht	-0.199650	1.0874e-03	0.1221620	-0.199561
KonFührungsposition	-0.015519	1.1328e-03	0.1590561	-0.011504

```
> confint(BootH1, level = .95)
```

Bootstrap bca confidence intervals

	2.5 %	97.5 %
(Intercept)	1.568111728	2.71856282
WUnterstützung	0.514158640	0.69236498
Alter	0.001340395	0.02172692
KonGeschlecht	-0.440105903	0.04395136
KonFührungsposition	-0.345909047	0.28609731

```
> hist(BootH1)
```


Hypothese H₂

```
> ModellH2 <- lm(IEngagement ~ WUnterstützung+Alter+KonGeschlecht+KonFührungsposition, data=mydata)
> konfidenz <- 0.95
> nachkomma <- 3
> attach(mydata)
> summ(ModellH2, scale = TRUE, transform.response = TRUE, digits = nachkomma)#Standardisiert
```

MODEL INFO:

Observations: 209
Dependent Variable: IEngagement
Type: OLS linear regression

MODEL FIT:

$F(4,204) = 17.957, p = 0.000$

$R^2 = 0.260$

Adj. R² = 0.246

Standard errors: OLS

	Est.	S.E.	t val.	p
(Intercept)	-0.279	0.122	-2.285	0.023
WUnterstützung	0.364	0.061	5.957	0.000
Alter	0.236	0.067	3.511	0.001
KonGeschlecht	0.254	0.136	1.868	0.063
KonFührungsposition	0.417	0.154	2.700	0.008

Continuous variables are mean-centered and scaled by 1 s.d.

```
> # Voraussetzungsprüfung multiple lineare Regression
> ## 1. metrische od. binäre UV, metrische AV: Erfüllt
> ## 2. Linearität zw. kontinuierlichen UVs und AV: erfüllt
> plot(mydata$WUnterstützung, mydata$IEngagement)
> plot(mydata$Alter, mydata$IEngagement)
```


Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> ## 3. Normalverteilung Residuen: nicht erfüllt
> ols_plot_resid_hist(ModellH2)
> ols_plot_resid_qq(ModellH2)
```



```
> shapiro.test(ModellH2$residuals)#signifikante Abweichung von Normalverteilung
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: ModellH2$residuals
W = 0.95752, p-value = 6.922e-06
```

```
> ## 4. Homoskedastizität: erfüllt (BP-Test Ergebnis nicht signifikant) TROTZDEM Korrektur
> ols_plot_resid_fit(ModellH2)
> ols_test_breusch_pagan(ModellH2)
```


Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> coeftest(ModellH2, vcov=vcovHC(ModellH2, type = "HC3")) #Korrektur
```

```
t test of coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	2.8962974	0.3055119	9.4801	< 2.2e-16 ***
WUnterstützung	0.3099073	0.0497390	6.2307	2.614e-09 ***
Alter	0.0187499	0.0051744	3.6236	0.0003668 ***
KonGeschlecht	0.2713415	0.1419051	1.9121	0.0572602 .
KonFührungsposition	0.4459570	0.1558259	2.8619	0.0046502 **

```
---
```

```
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
> ## 5. Keine Autokorrelation: erfüllt
```

```
> dwtest(ModellH2) #Wert unbedenklich
```

Durbin-Watson test

```
data: ModellH2
```

```
DW = 1.9353, p-value = 0.3077
```

```
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

```
> ## 6. Keine Multikollinearität: erfüllt - Werte kleiner 10
```

```
> ols_vif_tol(ModellH2)
```

	Variables	Tolerance	VIF
1	WUnterstützung	0.9735134	1.027207
2	Alter	0.8050028	1.242232
3	KonGeschlecht	0.9045549	1.105516
4	KonFührungsposition	0.7987259	1.251994

```
> ## 7. Keine einflussreichen Fälle: erfüllt
```

```
> ols_plot_cooksd_chart(ModellH2)#ausreißende Fälle geringe Cook's Distance
```


Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> # Bootstrapping
> set.seed(12345)
> BootH2 <- Boot(ModellH2, R = 5000)
> summary(BootH2)
```

Number of bootstrap replications R = 5000

	original	bootBias	bootSE	bootMed
(Intercept)	2.89630	-7.1189e-03	0.3014580	2.890635
WUnterstützung	0.30991	2.1758e-03	0.0494686	0.312555
Alter	0.01875	-4.2746e-05	0.0050548	0.018719
KonGeschlecht	0.27134	-1.3379e-03	0.1389553	0.268610
KonFührungsposition	0.44596	-8.8345e-04	0.1487874	0.447089

```
> confint(BootH2, level = .95)
```

Bootstrap bca confidence intervals

	2.5 %	97.5 %
(Intercept)	2.295805163	3.47249716
WUnterstützung	0.209466206	0.40329957
Alter	0.008816852	0.02876824
KonGeschlecht	0.015036071	0.54894477
KonFührungsposition	0.136742896	0.72079519

```
> hist(BootH2)
```


Hypothese H₃

```
> ModellH3 <- lm(ABindung ~ IEngagement+Alter+KonGeschlecht+KonFührungsposition, data=mydata)
> konfidenz <- 0.95
> nachkomma <- 3
> attach(mydata)
> summ(ModellH3, scale = TRUE, transform.response = TRUE, digits = nachkomma)#Standardisiert
```

MODEL INFO:

Observations: 209
 Dependent Variable: ABindung
 Type: OLS linear regression

MODEL FIT:

$F(4,204) = 22.373$, $p = 0.000$
 $R^2 = 0.305$
 Adj. $R^2 = 0.291$

Standard errors: OLS

	Est.	S.E.	t val.	p
(Intercept)	0.196	0.120	1.631	0.104
IEngagement	0.557	0.063	8.887	0.000
Alter	-0.027	0.066	-0.411	0.681
KonGeschlecht	-0.266	0.133	-2.002	0.047
KonFührungsposition	-0.054	0.152	-0.357	0.721

Continuous variables are mean-centered and scaled by 1 s.d.

```
> # Voraussetzungsprüfung multiple lineare Regression
> ## 1. metrische od. binäre UV, metrische AV: Erfüllt
> ## 2. Linearität zw. kontinuierlichen UVs und AV: erfüllt
> plot(mydata$IEngagement, mydata$ABindung)
> plot(mydata$Alter, mydata$ABindung)
```



```
> ## 3. Normalverteilung Residuen: nicht erfüllt
> ols_plot_resid_hist(ModellH3)
> ols_plot_resid_qq(ModellH3)
```

Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> shapiro.test(ModellH3$residuals)#signifikante Abweichung von Normalverteilung
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: ModellH3$residuals
W = 0.96535, p-value = 5.294e-05
```

```
> ## 4. Homoskedastizität: nicht erfüllt (BP-Test Ergebnis signifikant) -> Korrektur
> ols_plot_resid_fit(ModellH3)
> ols_test_breusch_pagan(ModellH3)
```


Breusch Pagan Test for Heteroskedasticity

Ho: the variance is constant
Ha: the variance is not constant

Data

Response : ABindung
Variables: fitted values of ABindung

Test Summary

```
-----
DF          = 1
Chi2       = 10.91297
Prob > Chi2 = 0.0009549336
```

Support bei der Bindung Mitarbeitender

```
> coeftest(ModellH3, vcov=vcovHC(ModellH3, type = "HC3")) #Korrektur
```

```
t test of coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	2.4133201	0.4413947	5.4675	1.326e-07	***
IEngagement	0.5870603	0.0737042	7.9651	1.141e-13	***
Alter	-0.0022853	0.0056781	-0.4025	0.68776	
KonGeschlecht	-0.2998364	0.1483576	-2.0210	0.04458	*
KonFührungsposition	-0.0611840	0.1787550	-0.3423	0.73249	

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
> ## 5. Keine Autokorrelation: erfüllt
```

```
> dwtest(ModellH3) #Wert unbedenklich
```

Durbin-Watson test

```
data: ModellH3
```

```
DW = 1.9141, p-value = 0.2535
```

```
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

```
> ## 6. Keine Multikollinearität: erfüllt - Werte kleiner 10
```

```
> ols_vif_tol(ModellH3)
```

	Variables	Tolerance	VIF
1	IEngagement	0.8682324	1.151765
2	Alter	0.7777217	1.285807
3	KonGeschlecht	0.8893619	1.124402
4	KonFührungsposition	0.7753332	1.289768

```
> ## 7. Keine einflussreichen Fälle: erfüllt
```

```
> ols_plot_cooksd_chart(ModellH3)#ausreißende Fälle geringe Cook's Distance
```

Cook's D Chart

Support bei der Bindung Mitarbeitender

```

> # Bootstrapping
> set.seed(12345)
> BootH3 <- Boot(ModellH3, R = 5000)
> summary(BootH3)

```

Number of bootstrap replications R = 5000

	original	bootBias	bootSE	bootMed
(Intercept)	2.4133201	-1.3598e-02	0.4281858	2.3992624
IEngagement	0.5870603	2.8093e-03	0.0716004	0.5896158
Alter	-0.0022853	-6.2974e-05	0.0055841	-0.0022523
KonGeschlecht	-0.2998364	-3.6760e-04	0.1430429	-0.2983006
KonFührungsposition	-0.0611840	-5.1033e-05	0.1718030	-0.0622881

```

> confint(BootH3, level = .95)

```

Bootstrap bca confidence intervals

	2.5 %	97.5 %
(Intercept)	1.62379002	3.28668117
IEngagement	0.44106743	0.72130679
Alter	-0.01379821	0.00798035
KonGeschlecht	-0.57706006	-0.01457458
KonFührungsposition	-0.41785147	0.25669881

```

> hist(BootH3)

```


Hypothese H4

```
> # ZUERST: Laden Beta-Version für R von Process
> process (data = mydata, y = "ABindung", x = "WUnterstützung", m = "IEngagement", model = 4,
+         effsize =1, total =1, stand =1, cov = c("Alter", "KonGeschlecht", "KonFührungsposition"),
+         boot = 5000 , modelbt = 1, seed = 12345)
```

```
***** PROCESS for R Version 4.3.1 *****
```

Written by Andrew F. Hayes, Ph.D. www.afhayes.com
 Documentation available in Hayes (2022). www.guilford.com/p/hayes3

```
*****
```

```
Model : 4
  Y : ABindung
  X : WUnterstützung
  M : IEngagement
```

```
Covariates:
  Alter KonGeschlecht KonFührungsposition
```

```
Sample size: 209
```

```
Custom seed: 12345
```

```
*****
```

```
Outcome Variable: IEngagement
```

```
Model Summary:
```

	R	R-sq	MSE	F	df1	df2	p
	0.5103	0.2604	0.8620	17.9568	4.0000	204.0000	0.0000

```
Model:
```

	coeff	se	t	p	LLCI	ULCI
constant	2.8963	0.3373	8.5878	0.0000	2.2313	3.5613
WUnterstützung	0.3099	0.0520	5.9567	0.0000	0.2073	0.4125
Alter	0.0187	0.0053	3.5107	0.0005	0.0082	0.0293
KonGeschlecht	0.2713	0.1453	1.8679	0.0632	-0.0151	0.5578
KonFührungsposition	0.4460	0.1652	2.7001	0.0075	0.1203	0.7716

```
Standardized coefficients:
```

	coeff
WUnterstützung	0.3635
Alter	0.2350
KonGeschlecht	0.1182
KonFührungsposition	0.1819

Support bei der Bindung Mitarbeitender

***** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y *****

Total effect of X on Y:

effect	se	t	p	LLCI	ULCI	c_cs
0.6083	0.0459	13.2444	0.0000	0.5178	0.6989	0.6767

Direct effect of X on Y:

effect	se	t	p	LLCI	ULCI	c'_cs
0.5005	0.0459	10.9163	0.0000	0.4101	0.5910	0.5568

Indirect effect(s) of X on Y:

	Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI
IEngagement	0.1078	0.0257	0.0622	0.1611

Completely standardized indirect effect(s) of X on Y:

	Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI
IEngagement	0.1199	0.0269	0.0709	0.1760

***** BOOTSTRAP RESULTS FOR REGRESSION MODEL PARAMETERS *****

Outcome variable: IEngagement

	Coeff	BootMean	BootSE	BootLLCI	BootULCI
constant	2.8963	2.8867	0.3017	2.2814	3.4625
WUnterstützung	0.3099	0.3113	0.0484	0.2189	0.4075
Alter	0.0187	0.0187	0.0051	0.0088	0.0289
KonGeschlecht	0.2713	0.2745	0.1404	-0.0020	0.5470
KonFührungsposition	0.4460	0.4439	0.1550	0.1415	0.7387

Outcome variable: ABindung

	Coeff	BootMean	BootSE	BootLLCI	BootULCI
constant	1.1523	1.1445	0.3410	0.4759	1.8176
WUnterstützung	0.5005	0.5006	0.0462	0.4076	0.5891
IEngagement	0.3478	0.3484	0.0618	0.2313	0.4717
Alter	0.0053	0.0054	0.0045	-0.0036	0.0144
KonGeschlecht	-0.2940	-0.2947	0.1145	-0.5140	-0.0647
KonFührungsposition	-0.1706	-0.1698	0.1474	-0.4570	0.1129

***** ANALYSIS NOTES AND ERRORS *****

Level of confidence for all confidence intervals in output: 95

Number of bootstraps for percentile bootstrap confidence intervals: 5000

```
> # a-Pfad (WOU->IE): signifikant
> # b-Pfad (IE->AB): signifikant
> # c'-Pfad (WOU->AB): signifikant
> # indirekter Effekt: signifikant (von Null verschieden)
> # = (KI 0.0663 - 0.1775 -> Null nicht eingeschlossen)
> # --> hiermit gezeigt: Mediation
> # totaler Effekt (ohne Betrachtung des Mediators/ WOU, AB, KonG, KonFP): signifikant
```